

Mimbar Keadilan Peringkat 3 Science and Technology Index berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30/E/KPT/2019 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode VI Tahun 2019 hingga Agustus 2024

Mimbar Keadilan
Volume 14 Nomor 1
Februari 2021

Editor in Chief

Kristoforus Laga Kleden, S.H., M.H.

Assistant Editor

Ahmad Mahyani, S.H., M.Si., M.H.

Editor on Board

Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H. - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Sugeng Hadi Purnomo, S.H., M.H. - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dr. Sri Setyadji, S.H., M.H. - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H. - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dr. Rusmilawati Windari, S.H., M.H. - Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia
Dr. Evi Kongres, S.H., M.Kn. - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H. - Universitas Narotama

Subscription Manager

Joan Cynthia L, S.Sos.

Reviewer

Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H. - Universitas Pelita Harapan Karawaci
John Charles Ryan, Ph.D. - (Scopus ID: 36601503700) University of New England, Australia.
Seema Mehra Parihar, Ph.D. - University Of Delhi, India
Darwis Khudori, Ph.D. - (Scopus ID: 6508165014) Université Le Havre Normandie, France
Hemen Philip Faga - Faculty of Law, Ebonyi State University, Nigeria
Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. - (Scopus ID: 57207472072) Universitas Hasanuddin
Dewi Bunga, S.H., M.H. - (Scopus ID: 57200012830) Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
Bambang Ariyanto, S.H., M.H. - Universitas Hang Tuah Surabaya
Dr. Widowati, S.H., M.Hum. - Universitas Tulungagung
Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M. - Universitas Andalas
Nur Rohim Yunus, S.H., LL.M. - (Thomson Reuters Researcher ID: F-3477-2017) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Sakura Alfonsus, S.H., M.H. - Universitas Flores Ende
Rosita Indrayati, S.H., M.H. - Universitas Jember
Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H. - Universitas Brawijaya
Dr. Wilma Laura Sahetapy, S.S., M.Hum. - Universitas Kristen Petra
Endik Wahyudi, S.H., M.H. - Universitas Esa Unggul
Dr. Noenik Soekorini, S.H., M.H. - Universitas Dr. Soetomo
Soebagio Boerhan, S.H., M.Hum. - Universitas Dr. Soetomo
Dr. Krismiarsi, S.H., M.Hum. - Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Dr. Zaenal Arifin, S.H., M.H. - Universitas Islam Kadiri
Dr. Kasiani, S.H., M.H. - Universitas Gresik
Dr. Ani Purwati, S.H., M.H., CPL., CPCLE., CCMs., CLA., CTL., CLI. - Universitas Wijaya
Putra Surabaya
Asri Agustiwi, S.H., M.H. - Universitas Surakarta
Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H. - Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Penerbit

Program Studi Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru 45 Surabaya Telp. 031-5905442
<http://jurnal.untag-sby.ac.id/>
jurnalhmk@untag-sby.ac.id

Bekerjasama Dengan

1. Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia
2. Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia

DAFTAR ISI

Keberlakuan Asas <i>Equality Before The Law</i> Bagi Pejabat Pelaksana Kebijakan Penanganan Covid-19 Beny Yuniarto, Tomy Michael	1 - 16
Perlindungan Hukum Pemberian Hak Cipta Atas “Salam Namaste” Sebagai Penguatan Identitas Sosial Berbasis Kearifan Lokal Yovita Arie Mangesti	17 - 28
Pengunduran Diri Sukarela Sebagai Penyelundupan Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Selama Pandemi Covid-19 I Wayan Gde Wiryawan	29 - 38
Status Kelembagaan Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo Suara Rengganis Amelia Ayu Paramitha	39 - 50
Larangan LGBT Menjadi Aparatur Sipil Negara Di Kejaksaan Agung Danang Ardiansyah Zulfi	51 - 62
Penggunaan Cairan Rokok Elektrik Non Tembakau Pada Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Surabaya Zam Arzaqi	63 - 73
Pembatasan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Recidive Zeha Dwanty El Rachma	74 - 83
Keabsahan Pemilihan Kepala Desa Berbasis <i>E-Voting</i> Pada Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Sidoarjo Ashfi Arfawati	84 - 94
Prinsip Otonomi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional Mahrus Hasyim	95 - 106
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen PDAM Delta Tirta Di Kabupaten Sidoarjo Terhadap Perolehan Air Yang Tidak Layak Pakai Miftah Imaniar Putri	107 - 116
Reformulasi Pengaturan Penilaian Ahli Oleh Notaris Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Setiawan Wicaksono	117 - 127

KEBERLAKUAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW BAGI PEJABAT PELAKSANA KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19

Beny Yunianto¹, Tomy Michael²

Abstract

The aim of the research is to offer novelty regarding the constitutionalism of the Government Regulation in Lieu of Law regarding Covid-19 which has now become a Law. This study uses a normative research method, with a focus on solving issues (problems) based on legal principles, legal rules, as well as on recognized legal expert opinion or doctrine. Through this research, the researcher offers that the perppu which has now become a law must be declared invalid or revoked because it is unconstitutional. As is well known, the Government issued Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) and / or in the Context of Facing Threats that Endanger the National Economy and / Or Financial System Stability, on March 31, 2020 (now Law Number 2 of 2020, on May 18, 2020). In Article 27 paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3) it is stated that there are parties who have "privileges", namely obtaining legal immunity from all actions they take on the basis of implementing the Covid Perppu. Of course this is a problem, because as a rule of law, Indonesia must provide justice in the form of equal treatment before the law or equality before the law to society without exception. This is stated in Article 27 paragraph (1), Article 28D paragraph (1), and Article 28I paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Thus, the Perppu which has now become a law is contrary to the Constitution, so it must be canceled or declared invalid.

Keywords: constitution; Covid-19; equality before the law

Abstrak

Tujuan penelitian, yaitu menawarkan kebaruan mengenai konstitualisme dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang mengenai Covid-19 yang sekarang telah menjadi Undang-Undang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan berfokus pada pemecahan isu (masalah) yang didasarkan pada asas hukum, aturan hukum, maupun pada doktrin atau pendapat ahli hukum yang diakui. Melalui penelitian ini, peneliti menawarkan bahwa, perppu yang sekarang telah menjadi undang-undang tersebut harus dinyatakan tidak berlaku atau dicabut karena inkonstitusional. Seperti diketahui, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, pada tanggal 31 Maret 2020 (sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, pada tanggal 18 Mei 2020). Dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disebutkan bahwa ada pihak-pihak yang mendapat "keistimewaan", yaitu mendapat kekebalan hukum dari segala tindakan yang dilakukannya atas dasar pelaksanaan perppu covid tersebut. Tentu itu menjadi masalah, karena sebagai negara hukum, Indonesia harus memberikan keadilan berupa perlakuan yang sama didepan hukum atau *equality before the law* kepada masyarakat tanpa terkecuali. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga, Perppu yang kini telah menjadi undang-undang tersebut bertentangan dengan Konstitusi, sehingga harus di batalkan atau dinyatakan tidak berlaku.

Kata kunci: Covid-19; *equality before the law*; konstitusi

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 telah menyerang Indonesia dalam waktu yang lama. Pertama kali diumumkan semenjak kasus pertama tanggal 2 Maret 2020, hingga penelitian ini dibuat, angka positif Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan penurunan, bahkan sering

¹ PUG Kalimas PT.KAI Indonesia (Persero) Jalan Jakarta Barat, Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya 60165 | benyyunianto163@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | tomy@untag-sby.ac.id.

memecahkan rekor harian angka positif Covid-19 di Indonesia. Jika melihat perbandingan dengan negara tetangga yaitu Malaysia dalam menangani pandemi, tentu dapat dikatakan bahwa mereka selangkah lebih maju dari Indonesia. Berdasarkan artikel dari laman news.detik.com dengan judul "Covid-19 Malaysia dan Indonesia" (20/5), dalam menangani pandemi, kerajaan Malaysia begitu mantap dalam menyikapi wabah yang pertama kali diketahui pada tanggal 28 Januari 2020. Sejak itu dilakukan berbagai upaya preventif, hingga kuratif untuk segera mengendalikan wabah. Mereka juga menggunakan aturan dan dasar hukum yang jelas untuk menangani pandemi, yaitu Akta Pencegahan dan Pengawasan Penyakit Berjangkit tahun 1988. Dengan dasar itu juga dengan mantap Kerajaan Malaysia melakukan *lockdown*/PKPD (Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat) untuk daerah zona merah selama 2 minggu. Hasilnya signifikan berdasarkan data dari situs [Worldometers](https://www.worldometers.info) (18/5) dari 6.894 kasus positif, 5.571 dinyatakan sembuh. Berbeda dengan Indonesia, dalam usaha pengendalian dan penanganan pandemi ini, pemerintah telah mengesahkan berbagai peraturan sebagai dasar hukum untuk melegalkan tindakan pemerintah, bahkan terdapat peraturan yang inkonstitusional, yang mencederai citra negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara hukum.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum adalah suatu negara yang berdasarkan atas hukum demi mencapai keadilan bagi masyarakatnya.³ Sebagai negara hukum, Indonesia harus mengimplementasikan konsep-konsep dari negara hukum. Dalam perkembangannya sampai saat ini, dikenal konsep negara hukum yang familiar, yaitu konsep negara hukum *rechtstaat*, yang berkembang di negara-negara *civil law* (eropa kontinental), dan konsep negara hukum *rule of law*, yang berkembang di negara-negara *common law* (*anglo-saxon*).⁴

Meskipun kedua konsep negara hukum tersebut memiliki latar belakang yang berbeda, namun pada prinsipnya, mengarah pada satu konsep yaitu negara hukum. Bahkan ada yang berpendapat bahwa konsep negara hukum *rechtstaat* dan konsep negara hukum *rule of law* sama, yaitu pendapat dari M. Friedman.⁵ Meskipun harus diakui bahwa, keduanya memiliki ciri utama masing masing, seperti misalnya dalam konsep negara hukum *rechtstaat* ada peradilan administrasi yang membedakan dengan konsep negara hukum lainnya, sementara dalam *rule of law*, memiliki ciri pokok yaitu adanya perlakuan yang sama di depan hukum, atau biasa dikenal dengan asas *equality before the law*. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah, meskipun *equality before the law* merupakan ciri khas atau ciri utama dari konsep negara hukum *rule of law*, bukan berarti konsep negara hukum *rechtstaat* tidak mengakui adanya perlakuan yang sama di depan hukum atau tidak berlaku asas *equality before the law*.⁶ Harus diingat juga bahwa, selain mengharuskan adanya peradilan administrasi, konsep negara hukum *Rechtsstaats* juga memiliki ciri yang lain salah satunya perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan *Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 7 mengatakan bahwa:

³ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

⁴ András Sajó, 'The Rule of Law', in *The Cambridge Companion to Comparative Constitutional Law*, 2019 <<https://doi.org/10.1017/9781316716731.011>>.

⁵ Suyuti, 'Konsep Rechtsstaats Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)', *Kajian Ekonomi Islam Dan Kemasyarakatan*, 4 (2011).

⁶ Hapossan Siallagan, 'Penerapan Prinsip Negara Hukum Indonesia', *Sosiohumaniora*, 18 (2016).

“All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination”

Yang pada intinya mengatakan bahwa semua orang adalah sama dihadapan hukum, dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama, tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.

Dari konsep negara hukum diatas, dapat diketahui bahwa salah satu yang penting sebagai konsekuensi dari negara hukum adalah adanya perlakuan yang sama/kedudukan yang sama didepan hukum atau yang biasa dikenal dengan asas *equality before the law*, baik itu negara yang menganut konsep negara hukum Rechtsaats, maupun konsep negara hukum Rule of Law. Dengan kata lain, siapapun itu entah masyarakat kecil, masyarakat menengah, masyarakat atas, bahkan pejabat pemerintahan pun, harus diperlakukan secara sama, adil, dan tidak memihak didepan hukum. Karena betapa pentingnya asas itu bagi Negara yang mengkonsepkan diri sebagai negara hukum, asas tersebut dimasukkan kedalam Konstitusi kita, yaitu terdapat didalam Pasal 27 ayat 1 (satu) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau UUD NRI 1945 yang berbunyi, “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut. Jika dilihat dari beberapa produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, ada indikasi untuk merongrong pasal tersebut dengan memasukkan beberapa golongan tertentu mendapat pengecualian dalam perlakuannya didepan hukum. Indikasi tersebut muncul ketika Presiden Indonesia, Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancama Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, pada tanggal 31 Maret 2020 (sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, pada tanggal 18 Mei 2020) tepatnya didalam beberapa pasal salah satu diantaranya terdapat dalam Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) yang pada intinya dikatakan bahwa (1) segala biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga KSSK dalam hal ini adalah pengeluaran untuk menyelenggarakan kebijakan pendapatan negara, merupakan bagian dari upaya untuk menyelamatkan ekonomi serta upaya untuk menangani krisis karena pandemic yang tengah terjadi, sehingga tidak dapat dianggap sebagai kerugian negara. Sementara untuk ayat (2) seegala pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan perppu ini, tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata, jika dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya didasarkan atas itikat baik, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk ayat (3) segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang menjalankan perppu ini, tidak dapat dijadikan sebagai objek gugatan di PTUN. Ini merupakan hal baru, dimana pemberian imunitas diberikan kepada pejabat pembuat dan pelaksana kebijakan strategis, disaat negara tidak berada dalam keadaan darurat secara formil.

Pasal tersebut sangat berbahaya karena dapat menjadi “tameng” dari pejabat yang melaksanakan perppu ini untuk melakukan berbagai kebijakan yang berpotensi sarat akan

konflik kepentingan, bahkan menjadi ladang korupsi yang baru. Mengingat, dalam sejarahnya, Indonesia pernah mengalami krisis yang luar biasa, yang mengharuskan negara mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar, dan dua kali krisis itu pula terjadi korupsi yang sangat besar, bahkan masih diusut sampai sekarang. Kasus korupsi yang dimaksud adalah kasus korupsi BLBI saat krisis moneter 1998, dan kasus korupsi Bank Century pada saat terjadi krisis global di tahun 2008. Dari uraian tersebut di atas, maka jika dikaji dari hukum tata negara akan menimbulkan pertentangan dengan apa yang ada di dalam konstitusi, karena itu dalam penelitian ini akan menawarkan opsi kebaruan yaitu mengharuskan adanya pernyataan dari Mahkamah Konstitusi, bahwa pasal tersebut tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan mengikat atau penggunaan mekanisme eksekutif *review* oleh pemerintah dalam hal ini Presiden dengan menerbitkan Perppu untuk mencabut pasal tersebut.

Perbandingan penelitian pertama menghasilkan kesimpulan bahwa, tujuan pemberian imunitas bagi pejabat yang menjalankan perppu covid-19 ini adalah memberikan keyakinan kepada pejabat tersebut, agar tidak ada keraguan atau ketakutan dalam mengambil kebijakan atau tindakan ketika melaksanakan ketentuan dalam perppu tersebut. Karena kebijakan yang akan diambil akan memberikan dampak bagi masyarakat, sehingga pemulihan ekonomi segera terwujud.⁷ Hal tersebut tentunya berbeda dengan penelitian kali ini, karena dalam penelitian tersebut dilihat dari sudut pandang materiil bahwa kondisi saat ini memang membutuhkan perppu tersebut untuk segera memulihkan ekonomi, sehingga penelitian tersebut memberikan pembenaran terhadap pasal yang menjadi kontroversi, yaitu pasal mengenai imunitas terhadap pejabat tertentu Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3). Sementara, dalam penelitian ini dilihat dari sudut pandang formil, atau normatif. Ketidaksetujuan terhadap Pasal 27 didasarkan kepada aspek normatif, yaitu tidak terpenuhinya aspek formil dari kondisi negara darurat dalam perppu tersebut. Kemudian dalam penelitian kedua menghasilkan kesimpulan bahwa, pemerintah tidak bermaksud memberikan kekuasaan absolut kepada pejabat yang melaksanakan perppu covid ini seperti apa yang dimaksud dalam Pasal 27. Tujuan utamanya yaitu memberikan kepastian hukum bagi pejabat yang berwenang untuk dapat melakukan tindakan ataupun kebijakan dengan yakin dan tanpa ragu-ragu, demi kemanfaatan yang lebih luas, yaitu keselamatan warga negara dari pandemi Covid-19.⁸ Penelitian tersebut tentunya berbeda dengan penelitian ini, karena penelitian kedua ini mirip dengan penelitian pertama, yang mana kedua penelitian tersebut memberikan pembenaran terhadap Pasal 27, dengan alasan kepentingan yang lebih luas, yaitu keselamatan masyarakat. Selanjutnya dengan penelitian ketiga, mendapat kesimpulan bahwa dalam kondisi darurat corona seperti sekarang ini, pemerintah seharusnya melakukan *lockdown* yang diiringi dengan ketegasan dan gabungan keamanan dari berbagai pihak, serta dibatasi dengan norma hukum untuk menghindari kesewenang-wenangan pemerintah⁹. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini, karena meskipun berada di

⁷ Siti Nurhalimah, 'Menyoal Kegentingan Dan Pasal Impunitas Dalam Perppu Corona', *Buletin Hukum & Keadilan*, 2020.

⁸ Fahmi Ramadhan; Erliyana Firdaus Anna, 'PERLINDUNGAN KEBIJAKAN DISKRESI DALAM PENANGANAN COVID-19 MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2020', *PAKUAN LAW REVIEW*, 2020.

⁹ Tomy Michael, 'HUKUM TATA NEGARA DARURAT CORONA DI INDONESIA', *Mimbar Keadilan*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/mk.v13i2.3468>>.

sudut pandang yang sama yaitu hukum tata negara darurat tetapi dalam penelitian tersebut lebih berfokus kepada pemberian masukan atau saran kepada pemerintah terkait hal yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan pandemi corona ini. Sementara dalam penelitian ini aspek hukum tata negara darurat digunakan dasar untuk menguji aspek formal dalam perppu, tidak sampai kepada alternatif penyelesaian pandemi Covid-19.

Berdasarkan hal-hal yang diutarakan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah keberlakuan asas kedudukan yang sama didepan hukum bagi pejabat yang menjalankan undang-undang Covid-19.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif merupakan salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.¹⁰

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Negara darurat atau *state of emergency*, merupakan keadaan luar biasa yang terjadi diluar kebiasaan constitutional sehari-hari sebagai akibat dari terjadinya suatu peristiwa luar biasa yang mengakibatkan dampak yang luar biasa pula, sehingga medesak pemerintah untuk melakukan segala hal atau kebijakan/tindakan yang cepat dan mendesak, bahkan seringkali harus dilakukan dengan menabrak atau bahkan menerobos peraturan perundang-undangan dan tidak menutup kemungkinan juga akan bertentangan dengan konstitusi.¹¹ Karena pada saat terjadi keadaan darurat, norma-norma hukum yang berlaku (dalam keadaan normal) tidak relevan lagi diterapkan ketika negara dalam keadaan darurat. Dengan kata lain pendekatan rezim hukum yang normal hanya digunakan untuk kondisi yang juga normal, begitu juga sebaliknya, pendekatan rezim hukum yang tidak normal hanya digunakan kepada suatu kondisi yang darurat atau kadaan bahaya yang menjadikan kondisi abnormal. “Normale rechts voor normale tijd, en abnormale rechts voor abnormale tijd”, jika keduanya rezim hukum tersebut dicampuradukkan, (rezim hukum yang normal diterapkan untuk keadaan yang tidak normal, atau sebaliknya, rezim hukum darurat diterapkan untuk kondisi yang normal), maka hasilnya dapat dipastikan tidak akan ada keadilan yang pasti atau pun kepastian yang adil.¹²

Dalam keadaan normal, segala tindakan diatur sedemikian rupa sehingga, segala jaminan atas penegakan hak asasi manusia benar-benar dijunjung tinggi. Bahkan dengan tujuan tersebut, proses penegakan hukum pun dilakukan dengan prosedur yang rumit agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hak asasi manusia. Tetapi hal tersebut tentunya tidak bisa dilakukan jika negara dalam keadaan darurat. Menurut Vinkat Iyer, dalam keadaan darurat,¹³ negara bisa melakukan berbagai tindakan seperti kewenangan untuk melakukan penangkapan, kewenangan untuk melakukan penahanan, melakukan pembatasan terhadap kebebasan fundamental, melakukan perubahan terhadap prosedur di

¹⁰ Kornelius dan Muhammad Azhar Benuf, ‘Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Untuk Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer’, *Gema Keadilan*, 7 (2020).

¹¹ Jimly Asshiddiqie, ‘Diktator Konstitusional Dan Hukum Pengecualian’, 2020.

¹² Jimly Asshiddiqie, ‘Dua Tipe Perppu, Pembentukan Dan Pencabutannya’, 2020.

¹³ Cici Fitriyani, ‘Arti Penting Hukum Tata Negara Darurat’ (Universitas Ekasakti, 2020).

pengadilan dan juga dalam hal pemidanaan, melakukan pembatasan terkait akses ke pengadilan dan mendapatkan imunitas terhadap berbagai aparat seperti Polri, dan TNI.

Berbagai tindakan seperti tersebut diatas, dapat dilakukan karena dalam hukum, keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi (*salus populi suprema lex esto*).¹⁴ Di Indonesia sendiri, keadaan darurat diatur dalam konstitusi yaitu Pasal 12 UUD NRI 1945, yang mana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Presiden menetapkan keadaan bahaya. Untuk segala syarat dan akibat dari keadaan bahaya tersebut diatur dalam undang-undang. Dari pasal tersebut, dapat diketahui bahwa prosedur dari pemberlakuan keadaan bahaya atau darurat adalah dengan adanya deklarasi dari presiden terlebih dahulu. Untuk deklarasinya, harus dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden yang disahkan dan ditandatangani oleh Presiden untuk kemudian diundangkan sebagaimana mestinya, sementara aturan-aturan yang akan digunakan dalam keadaan darurat tersebut dituangkan dalam bentuk perppu yang sekiranya memuat batas awal dan akhir pemberlakuan keadaan darurat, peraturan-peraturan mana saja yang akan disimpangi (dengan demikian tidak semua peraturan perundang-undangan disimpangi, tetapi hanya peraturan yang tidak dapat dilaksanakan ketika terjadi darurat saja yang disimpangi, sementara aturan yang masih relevan untuk dijalankan tetap berlaku), serta menentukan yurisdiksi apakah itu berlaku nasional, atau hanya sebagian saja (wilayah tertentu saja). Kemudian perppu tersebut harus segera dimintakan persetujuan kepada DPR, jika tidak disetujui maka perppu tersebut harus dicabut oleh Presiden.¹⁵

Dalam hal segala syarat dan akibat yang ada dari penetapan keadaan diatur dengan undang-undang, undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1957 tentang Penetapan Keadaan Bahaya, kemudian setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang salah satu isinya adalah kembali ke UUD NRI 1945, UU tersebut (UU Nomor 74 Tahun 1957) dicabut dengan Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.¹⁶ Sebenarnya terdapat beberapa undang-undang yang dikaitkan dengan keadaan tidak normal entah itu keadaan bahaya atau kegentingan yang memaksa, yaitu diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Tetapi, dalam pertimbangannya, kedua undang-undang tersebut tidak menndasarkan pembentukannya berdasarkan Pasal 12 UUD NRI 1945, sehingga dapat diasumsikan pembuatan undang-undang tersebut bukan atas dasar keadaan bahaya atau darurat seperti yang dimaksud dalam Pasal 12. Sehingga sampai saat ini aturan yang didasarkan pada keadaan darurat atau bahaya sebagaimana disebut dalam Pasal 12 UUD NRI 1945 adalah Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya meskipun banyak kalangan menilai perppu tersebut sudah tidak relevan atau dianggap sebagai *old fashioned regulation*.

Asas *Equality Before The Law* Bagi Pejabat Pelaksana Undang-Undang Covid-19

¹⁴ Michael.

¹⁵ Muhammad Syarif Nuh Syarif Nuh, 'HAKEKAT KEADAAN DARURAT NEGARA (STATE OF EMERGENCY) SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG', *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 2011 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art5>>.

¹⁶ Zamrud Lesmana and Mufidah Mufidah, 'Kebijakan Kondisi Darurat Ketatanegaraan Perspektif Kaidah Fiqhiyah', *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, 2020 <<https://doi.org/10.15408/siclj.v4i1.16128>>.

Dalam system Pemerintahan Presidensial, Presiden sebagai kepala pemerintahan (berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945), memiliki hak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR, seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UUD NRI 1945.¹⁷ Selain memiliki hak untuk ikut andil dalam urusan legislasi, Presiden juga memiliki kewenangan lain yang lebih privat dan prerogatif berdasarkan Konstitusi, yaitu dalam hal pembentukan Perppu. Perppu merupakan kependekan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Perppu memiliki beberapa kesamaan dengan undang-undang. Menurut A Hamid Attamimi, kekuatan mengikat Perppu, sama dengan kekuatan mengikat undang-undang, begitu juga dengan kekuatan berlakunya Perppu juga sama dengan kekuatan berlakunya Undang-Undang. Perbedaannya terletak pada persetujuan DPR. Untuk Perppu persetujuan DPR dibutuhkan setelah Perppu terbit, sebaliknya untuk undang-undang, persetujuan DPR dibutuhkan sebelum undang-undang terbit atau disahkan¹⁸. Perppu dibentuk atau dibuat berdasarkan Pasal 22 UUD NRI 1945, dimana dalam pasal tersebut dikatakan bahwa Presiden berhak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang jika presiden menilai telah terjadi hal ihwal kegentingan yang memaksa. Kemudian, perppu tersebut harus dimintakan persetujuan kepada DPR di persidangan berikutnya. Jika tidak disetujui, maka perppu tersebut harus dicabut.¹⁹ Berdasarkan pendapat dari Jimly Asshiddiqie sebelum menetapkan Perppu harus dipenuhi terlebih dahulu syarat materilnya, yaitu diantaranya terdapat kebutuhan untuk bertindak atau untuk membuat kebijakan yang sangat mendesak atau genting; terbatasnya waktu yang tersedia atau adanya waktu yang sangat terbatas; secara rasional tidak terdapat alternatif solusi yang lain. Pendapat ini kemudian dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, yang mana dalam putusan tersebut menyatakan bahwa indikator dari kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu i) adanya keadaan, dimana dalam keadaan tersebut dibutuhkan suatu Undang-Undang untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang mendesak; ii) Undang-Undang tersebut dibutuhkan karena, pada saat terjadi permasalahan hukum tersebut, belum ada Undang-Undang yang memadai untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut, atau bahkan tidak ada sama sekali Undang-Undang yang mengaturnya (terjadi kekosongan hukum); iii) karena ada kekosongan hukum dan kebutuhan yang mendesak atau harus segera ditangani tersebut, maka jika dibuat dengan prosedur pembuatan Undang-Undang seperti biasa akan membutuhkan waktu yang terlalu lama, sehingga tidak memungkinkan untuk membuat Undang-Undang seperti biasa.²⁰

¹⁷ Henny Juliani, 'Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020', *Administrative Law & Governance Journal*, 2020.

¹⁸ R. Muhammad Mihradi, 'KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG/PERPPU', *PALAR | PAKUAN LAW REVIEW*, 3.2 (2017) <<https://doi.org/10.33751/.v3i2.394>>.

¹⁹ MPR, 'Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Amandemen Ke IV', *Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum*, 2002.

²⁰ Fitra Arsil, 'MENGAGAS PEMBATAAN PEMBENTUKAN DAN MATERI MUATAN PERPPU: STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN DAN PENGGUNAAN PERPPU DI NEGARA-NEGARA PRESIDENSIAL', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2018 <<https://doi.org/10.21143/.vol48.no1.1593>>.

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam tulisannya yang berjudul “Dua Tipe Perppu, Pembentukan, Dan Pencabutannya”, yang pada intinya mengatakan bahwa, di era modern ini, Perppu dibagi menjadi 2 (dua) tipe, yaitu (i) Perppu biasa, dibuat atas dasar kegentingan memaksa yang merujuk pada Pasal 22 UUD NRI 1945, (ii) Perppu yang dibuat pada saat keadaan darurat atau keadaan bahaya, merujuk pada Pasal 12 Jo Pasal 22 UUD NRI 1945. Perppu yang pertama, yaitu Perppu yang dibentuk atas dasar kegentingan memaksa pasal 22 UUD NRI 1945, merupakan Perppu yang diniatkan menjadi pengganti undang-undang pada umumnya, yang pada waktunya ketika mendapat persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2), akan menjadi undang-undang permanen, atau jika ditolak akan dicabut. Seperti yang diutarakan diatas, perppu ini dibuat berdasarkan Pasal 22 UUD NRI 1945, yaitu kegentingan memaksa. Artinya, perppu ini berisi kebijakan-kebijakan normatif yang harus segera dituangkan kedalam undang-undang, tetapi karena keadaan yang genting, maka akan memakan waktu yang terlalu lama, sehingga untuk sementara akan dituangkan dalam Perppu, sebelum mendapatkan persetujuan dari DPR agar menjadi undang-undang permanen (undang-undang pada umumnya). Oleh karena menjadi undang-undang biasa, maka materi muatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya, yaitu UUD NRI 1945. Lain halnya dengan perppu yang kedua, yang mana dibentuk ketika Negara dalam keadaan bahaya atau darurat, merujuk pada Pasal 12 UUD NRI 1945. Karena itu, perppu ini dibentuk untuk mengatasi keadaan darurat saja dengan kata lain bersifat sementara. Karena perppu ini bersifat sementara saja dan untuk mengatasi kondisi Negara dalam keadaan darurat, maka ketentuannya pun boleh menyimpangi aturan yang ada, termasuk UUD NRI 1945, dengan catatan, jika keadaan sudah membaik, maka harus kembali menggunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku saat negara dalam keadaan normal.²¹

Seperti diketahui, bahwa pemerintah telah menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancama Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, pada tanggal 31 Maret 2020 (sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, pada tanggal 18 Mei 2020). Jika dilihat berdasarkan penjelasan mengenai tipe perppu yang telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk dapat menentukan termasuk tipe manakah perppu tersebut, dapat dilihat dari hal konsiderans dalam pembentukan perppu ini. Dalam konsideran mengingat, dapat kita ketahui bahwa pembentukan perppu yang telah menjadi undang-undang ini hanya mendasarkan pada Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanpa ada sangkut pautnya dengan Pasal 12 UUD NRI 1945. Artinya, berdasarkan penjelasan diatas, perppu ini dibuat dalam rezim hukum yang normal, karena dalam konsiderannya tidak ada hubungannya dengan keadaan darurat atau keadaan bahaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12, sehingga termasuk perppu biasa. Konsekuensi dari hal tersebut maka ketentuan yang ada dalam perppu yang termasuk dalam perppu biasa tersebut tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.

Dalam perjalanannya, pengesahan Perppu menjadi undang-undang telah terjadi berbagai polemik, karena beberapa hal, salah satunya yaitu karena dalam perppu tersebut terdapat beberapa hal atau beberapa pasal yang dinilai memberikan keistimewaan tertentu

²¹ Asshiddiqie, ‘Dua Tipe Perppu, Pembentukan Dan Pencabutannya’.

terhadap pejabat-pejabat yang menjalankan perppu atau undang-undang tersebut. Padahal, seperti kita ketahui bersama, bahwa sebagai negara hukum, Indonesia harus memberikan perlakuan dan kedudukan hukum yang sama bagi semua warga negara, baik itu masyarakat bawah, pejabat, bahkan kepada penegak hukum sekalipun, atau seringkali disebut sebagai asas *equality before the law*. Asas ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu diantaranya Pasal 27 ayat 1 (satu) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau UUD NRI 1945 yang berbunyi, “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Selain itu juga terdapat dalam Pasal 28D ayat (1), yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum”. Kemudian ditekankan lagi yaitu terdapat dalam Pasal 28I ayat (2), yang mana disitu dicantumkan bahwa, Setiap orang itu harus bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar atau alasan apapun dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.

“The notion of equality before the law maintains that laws should apply equally to all citizens: simply put, no one is above the law. This idea - which is also one of the meanings of the amorphous term “rule of law” is a mainstay of many current constitutions and is widely viewed as a central tenet of a fair and just legal system. Friedrich Hayek saw it as the most critical element of liberal society, stating that “The great aim of the struggle for liberty has been equality before the law” (1960, p. 127)”²²

Disitu dikatakan bahwa gagasan kedudukan yang sama (kesederajatan) dalam hukum harus berlaku juga bagi warga negara, singkatnya tidak ada yang berada diatas hukum (tidak tergapai oleh hukum). Istilah *equality before the law* yang merupakan salah satu istilah yang ada dalam system hukum *rule of law*, dianggap dari prinsip central atau prinsip yang sangat penting dari system hukum yang adil. Freidrich Hayek berpendapat bahwa elemen penting dalam masyarakat liberal menyatakan bahwa, “ tujuan terbesar dalam perjuangan mendapatkan kemerdekaan adalah untuk mendapatkan kesetaraan di hadapan hukum”. Sehingga jika dalam perppu atau undang-undang Covid-19 terdapat golongan-golongan atau pejabat pejabat tertentu yang mendapat keistimewaan, maka perppu atau undang-undang tersebut inkonstitusional atau bertentangan dengan konstitusi.

Adapun pejabat-pejabat yang dinilai mendapat pengecualian atau perlakuan istimewa tersebut antara lain:

1. KSSK atau yang biasa disebut dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan merupakan Komite yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. KSSK berfungsi untuk melakukan berbagai tindakan, yaitu mencegah (preventif) dan menangani Krisis Sistem Keuangan dalam rangka pelaksanaan kepentingan dan ketahanan negara yang berkaitan dengan bidang perekonomian. Komite ini terdiri dari beberapa anggota, diantaranya Menteri Keuangan atau Menkeu yang bertugas sebagai koordinator, serta sebagai anggota KSSK

²² Daron Acemoglu and Alexander Wolitzky, *A Theory of Equality Before the Law*, National Bureau of Economic Research Working Paper Series (Cambridge, MA, June 2018) <<https://doi.org/10.3386/w24681>>.

yang memiliki hak suara; Gubernur Bank Indonesia (anggota dengan hak suara); Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan atau yang dikenal dengan OJK (anggota dengan hak suara); dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan yang mana merupakan satu-satunya anggota tanpa hak suara.²³ Dalam Undang-Undang Covid-19 tersebut, KSSK merupakan lembaga yang memiliki kewenangan cukup krusial, yaitu diantaranya Memantau dan memelihara Stabilitas Sistem Keuangan, dengan cara melakukan berbagai koordinasi dengan pihak terkait; Menangani Krisis Sistem Keuangan; dan Menangani berbagai masalah yang muncul pada Bank Sistemik, baik itu ketika Stabilitas Sistem Keuangan dalam keadaan normal, maupun sebaliknya yaitu ketika terjadi Krisis Sistem Keuangan. Dengan kewenangan yang krusial tersebut, seharusnya pemerintah menaruh perhatian (pengawasan) lebih terhadap lembaga tersebut, bukan malah sebaliknya (diberikan imunitas). Dalam pelaksanaannya, KSSK telah mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti tambahan belanja, realokasi, refocusing, serta APBD.²⁴

2. Sekretariat KSSK adalah suatu badan atau unit organisasi noneselon yang secara administratif berada di bawah Sekertaris Jendral dalam lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga sekretariat KSSK bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan sebagai seseorang yang bertanggungjawab dalam hal mengkoordinasikan berbagai hal kepada berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan dalam KSSK. Sekretariat KSSK di pimpin oleh Sekretaris KSSK, yang mana sekretaris KSSK merupakan Pejabat KSSK yang bertugas untuk melakukan Pembinaan terhadap pegawai dalam Sekretariat KSSK yang berasal dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Jabatan ini, diduduki oleh Staf Ahli Menteri Keuangan dibidang kebijakan dan regulasi jasa keuangan dan pasar modal.²⁵ Sebagai bagian dari KSSK, Sekretaris juga mendapat perlindungan sebagaimana yang didapatkan oleh KSSK. Sekretariat KSSK bertugas untuk membantu Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam menjalankan berbagai tugas dan kewajibannya, baik itu secara substantif maupun secara administratif.²⁶ Sebagai lembaga yang berfungsi untuk membantu KSSK, Sekretariat KSSK juga mendapatkan perlindungan sebagaimana KSSK. Padahal, lembaga ini memiliki beberapa fungsi atau kewenangan yang membutuhkan control dan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan korupsi, baik itu korupsi anggaran maupun korupsi kebijakan. Adapun fungsi yang dimaksud tersebut antara lain, memberikan penilaian terhadap suatu kondisi stabilitas system keuangan, sampai kepada memberikan rekomendasi kepada Presiden mengenai keputusan yang akan diambil untuk menangani krisis system keuangan²⁷. Fungsi ini penting, karena dengan dasar penilaian inilah kebijakan atau tindakan berikutnya akan diputuskan, termasuk anggaran atau biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan atau tindakan tersebut. Jika tidak ada control dan pengawasan yang baik, maka akan

²³ *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Indonesia, 2016).*

²⁴ <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/asesmen-kssk-triwulan-i-tahun-2020-diperlukan-kebijakan-pemerintah-atasi-dampak-covid-19-dengan-perppu-no1-2020/>.

²⁵ *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/PMK.01 / 201 7 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan.*

²⁶ <http://setjen.kemenkeu.go.id/in/page/sekretariat-kssk/>.

²⁷ <http://setjen.kemenkeu.go.id/in/page/sekretariat-kssk/>.

- berpotensi terjadi penyelewengan, misalnya, tidak memberikan penilaian apa adanya, atau dibuat seolah-olah kondisi stabilitas keuangan memburuk sehingga dibutuhkan anggaran besar untuk melaksanakan kebijakan penanganannya.
3. Pejabat atau Pegawai dari Kementerian Keuangan adalah pejabat atau pegawai yang bekerja dan bertugas dalam lingkungan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan adalah kementerian yang mempunyai tugas untuk membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara, khususnya membantu presiden untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Kementerian ini memiliki fungsi yang sangat penting diantaranya, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan berbagai kebijakan di bidang penyusunan anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai dalam hal ekspor ataupun impor, perbendaharaan, kekayaan atau aset negara, perimbangan keuangan, dan mengelola dalam hal pembiayaan dan risiko; merumuskan, menetapkan, dan memberikan usul atau rekomendasi mengenai kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang akan diambil atau diterapkan, dan sebagainya²⁸. Fungsi yang fundamental ini tentu membutuhkan control maupun pengawasan yang super ketat, bukan sebaliknya malah memberikan perlindungan terhadap apapun yang dilakukan dengan kewenangan tersebut. Seperti diketahui, bahwa penetapan anggaran merupakan hal yang sangat krusial, mengingat besarnya anggaran dan target penggunaan yang harus sesuai dengan kebutuhan. Jika terjadi kesalahan apalagi disengaja akan menimbulkan dampak yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Seperti kasus yang terjadi di tahun 2018, yaitu ketika pejabat Kemenkeu ditangkap oleh KPK, karena diduga menerima suap dari berbagai pengusaha, agar, proyeknya masuk RAPBN 2018, berinisial YP dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu. Praktik tersebut disinyalir masih sering terjadi, sehingga dibutuhkan transparansi penentuan atau alokasi anggaran. Melihat masih adanya praktik korupsi yang disinyalir masih ada, dikhawatirkan pemberian Imunitas akan memperbesar potensi terjadinya korupsi di Kemenkeu.
 4. Bank Indonesia merupakan Bank Central Republik Indonesia. Bank Indonesia (BI) merupakan lembaga negara yang bersifat independen, dengan kata lain, BI bebas dari campur tangan atau intervensi dari Pemerintah maupun intervensi dari pihak-pihak lainnya, meskipun ada pengecualian untuk beberapa hal, sebagaimana telah diatur secara eksplisit dalam undang-undang ini. Sebagai Bank Sentral, BI memiliki kewenangan yang sangat penting yaitu dalam hal penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang pada umumnya berkaitan dengan pengendalian jumlah uang yang beredar, serta besarnya suku bunga untuk memengaruhi variabel dalam perekonomian, dengan tujuan untuk mengendalikan inflasi, meningkatkan pendapatan perkapita, dan terciptanya lapangan kerja yang luas²⁹. Diketahui bahwa, mantan Diputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa, Budi Mulya ditangkap oleh KPK pada tahun 2013 terkait kasus korupsi Bank Century. Di pengadilan Tipikor, ia dijatuhi pidana penjara 10 tahun, kemudian banding di Pengadilan

²⁸ 'Https://Www.Kemenkeu.Go.Id/Profil/Tugas-Dan-Fungsi/'.

²⁹ Heru Setiawan, 'Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Kinerja Makroekonomi Di Indonesia Dengan Model Structural Vector Autoregression (SVAR)', *Ilmu Ekonomi Terapan*, 2018.

Tinggi DKI diperberat menjadi 12 tahun, lalu Kasasi MA diperberat lagi menjadi 15 tahun, dan di tahun 2020 ini tercatat mengajukan PK atau peninjauan kembali³⁰. Dari kesus tersebut, diketahui bahwa kisis yang mengharuskan pemerintah mengeluarkan uang atau anggaran yang luar biasa selalu memiliki potensi korupsi yang besar, sehingga imunitas terhadap pejabat tertentu kurang direkomendasikan.

5. Otoritas Jasa Keuangan, atau biasa dikenal dengan OJK, merupakan lembaga yang bersifat independen, dengan kata lain tidak jauh berbeda dari BI, yaitu bersifat bebas dari campur tangan atau intervensi dari pihak-pihak lain, yang mana, OJK memiliki beberapa tugas, dan wewenang, serta fungsi diantaranya mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyidik berbagai hal aktifitas yang ada di dalam sektor atau ranah jasa keuangan.³¹ OJK dapat dikatakan sebagai lembaga supervise yang lahir dari Bank Indonesia yang dinilai gagal dalam melakukan pengawasan terhadap Bank- Bank yang ada di Indonesia, sehingga terjadi krisis³². Dari kasus tersebut dapat diketahui bahwa, pengawasan atau supervisi merupakan hal yang sangat penting, karena perbankan merupakan unit usaha yang berdampak langsung terhadap system keuangan, rawan akan penyimpangan dan kejahatan, sehingga diperlukan suatu pengawasan yang ketat untuk memastikan agar pengelolaan dilakukan dengan baik. Jika pengawasan tidak dilakukan secara baik, akan menimbulkan krisis bank, yang berdampak pada krisis keuangan, nilai tukar, dan lain-lain, sehingga peran dari lembaga pengawas atau supervise dalam hal ini OJK tidak boleh mendapatkan imunitas dalam undang-undang covid-19 ini. Apalagi, potensi korupsi korupsi dalam OJK juga terindikasi ada, dibuktikan dengan ditangkapnya pegawai OJK oleh KPK berinisial DIW pada 21 Juli 2020, yang mana merupakan Pengawas Eksekutif -Grup Pengawas Spesialis 1, karena disangka telah melakukan korupsi dengan tidak menjalankan pemeriksaan sebagaimana mestinya kepada PT. Bank Bukopin, Tbk dengan kesepakatan diberikan fasilitas kredit sebesar Rp 7,4 Miliar.³³ Jika imunitas diberikan, maka bukan tidak mungkin tindakan serupa akan kembali terjadi karena mereka merasa memilikin tameng dalam berbagai tindakan yang akan dilakukannya.
6. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang LPS, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. LPS memiliki fungsi, yaitu diantaranya adalah memberikan jaminan terhadap simpanan atau tabungan dari nasabah; dan turut serta aktif dalam menjaga stabilitas dari sistem perbankan, dengan tentu disesuaikan dengan batas-batas yang menjadi kewenangannya. Sebagai lembaga yang juga mempunyai kewenangan untuk turut aktif dalam menjaga stabilitas system perbankan, lembaga ini juga dinilai rawan terhadap potensi korupsi. Seperti dilihat dalam kasus Bank Century, KPK mencurigai adanya keterlibatan LPS dalam pencairan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek atau biasa yang disebut sebagai FPJP kepada Bank Century.³⁴

³⁰ 'Https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20200911182600-12-545502/ Terpidana-Kasus-Bank-Century-Budi-Mulya-Ajukan-Pk'.

³¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan* (Indonesia, 2011).

³² Ichsan Ferdinan S, 'Kewenangan Bank Indoesia Setelah Disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan', *Privat Law*, 2013.

³³ 'Https://News.Detik.Com/Berita/d-5102969/Pejabat-Ojk-Tersangka-Korupsi-Ditahan-Kejati-Dki'.

³⁴ 'Https://Www.Beritasatu.Com/Beritasatu/Nasional/83904/Kpk-Didesak-Sidik-Peran-Lps-Dan-Kk-sk#!'

Sehingga pemberian imunitas kepada LPS juga dinilai kurang tepat, dengan alasan yang sama, yaitu akan menjadikan tameng dari berbagai tindakan yang dilakukan.

7. Pejabat Lainnya dalam Perppu No. 1 Tahun 2020 ini disebutkan berbagai lembaga lainnya yang mendapat pengecualian seperti yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (2) yaitu diantaranya Pemerintah Daerah, Menteri Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Komunikasi dan Informatika, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Lembaga Lain Yang Ditunjuk.³⁵

Sama seperti halnya berbagai lembaga yang lain, lembaga BUMN, Pemda, Dan Menkominfo juga rawan akan berbagai penyalahgunaan kewenangan, sehingga kurang tepat juga jika diberikan keistimewaan. Catatan ICW saja, tahun 2019 PNS Pemda merupakan pihak yang menjadi pelaku kasus korupsi tertinggi, sebanyak 263 kasus, diikuti oleh perangkat desa 188, dan terakhir swasta³⁶. Tidak kalah dengan Pemda, BUMN pun memiliki indikasi kasus korupsi yang luar biasa, bahkan Menteri BUMN sendiri yang mengatakan bahwa, terdapat 53 kasus korupsi di BUMN³⁷. Sementara di Kemenkominfo, juga pernah terjadi dalam kasus pengadaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) pada tahun 2013.³⁸ Tetapi perlu diingat juga, terdapat beberapa kebijakan dari kominfo yang dinilai kontroversial, seperti pembatasan Medsos pada saat kondisi gaduh Pilpres, pembatasan internet di Papua, dan sebagainya yang mana itu tidak boleh ditutup untuk dilakukan uji di PTUN, sehingga imunitas juga tidak direkomendasikan.

Selain itu, menurut pendapat dari Boyamin Bin Saiman, pasal tersebut memberikan imunitas kepada pejabat yang memberikan keistimewaan untuk tidak dapat dituntut atau dikoreksi melalui lembaga pengadilan, sehingga pasal tersebut melanggar prinsip negara hukum. Yang mana, salah satu prinsip dari negara hukum adalah adanya pengakuan dan kedudukan yang sama didepan hukum atau asas *equality before the law*. Sementara untuk ayat (2) seegala pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan perppu ini, tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata, jika dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya didasarkan atas itikat baik, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi asas kedudukan yang sama didepan hukum, maka keistimewaan berupa tidak bisa dituntut baik itu secara pidana maupun digugat perdata, seharusnya tidak dapat diterima atau bahkan diterapkan dalam negara hukum. Bahwa kemudian, dalam pasal tersebut dikatakan bahwa *jika dilakukan dengan itikat baik dan peraturan perundang-undangan*, maka itu memang suatu keniscayaan, sehingga tidak perlu pasal tersebut dicantumkan dalam perppu covid, atau undang-undang covid. Jika dicantumkan malah akan menimbulkan kesan berlebihan, dan dikhawatirkan dengan adanya penegasan tersebut, akan membuat pejabat semakin berani tanpa disertai dengan

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Bada Usaha Milik Negara (Indonesia, 2003).

³⁶ 'Https://Nasional.Tempo.Co/Read/1333239/Icw-Catat-Pns-Pemda-Terbanyak-Korupsi-Sepanjang-2019/Full&view=ok'.

³⁷ Fathurrohman, 'Https://Fin.Co.Id/2020/07/09/Bongkar-53-Korupsi-Bumn-Kpk-Siap-Bergerak-Lakukan-Penyelidikan/'.

³⁸ 'Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2013/07/15/2313080/Kejagung.Tetapkan.2.Tersangka.Kasus.Korupsi.Di.Kemenkominfo'.

kehati-hatian dan kecermatan dalam mengambil kebijakan karena merasa telah memiliki imunitas atas berbagai tindakan yang akan diambilnya. Terlebih lagi, dengan adanya kalimat tersebut menunjukkan bahwa Perppu ini mengedepankan asas *presume of innocent* bagi beberapa pejabat yang melaksanakan Perppu atau undang-undang ini. Dengan kata lain berbagai pejabat pelaksana tersebut “dianggap” telah beritikad baik, sehingga tidak dapat dituntut atau digugat. Padahal untuk menentukan seseorang itu beritikad baik, harus melalui pengujian dalam proses peradilan yang adil dan terbuka.³⁹

Untuk ayat (3) segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang menjalankan perppu ini, tidak dapat dijadikan sebagai objek gugatan di PTUN. Pasal ini melengkapi instrument kekebalan dari dua pasal sebelumnya. Sehingga, pejabat terhindar dari berbagai proses pertanggungjawaban baik itu dalam hal korupsi, pidana, perdata, maupun PTUN.

Kesimpulan

Dapat diketahui bahwa Pasal 27 tersebut memberikan keistimewaan berupa imunitas kepada pejabat yang melaksanakan perppu tersebut. Sehingga asas *equality before the law* yang juga terdapat dalam konstitusi ini, bahkan dianggap tidak berlaku bagi pejabat yang menjalankan perintah dari perppu atau undang-undang Covid-19 ini. Hal tersebut sah-sah saja diterapkan di Indonesia bahkan sekalipun negara Indonesia adalah negara hukum, asalkan, negara dalam keadaan darurat atau bahaya yang pemberlakuannya disesuaikan berdasarkan Pasal 12 UUD NRI 1945. Tetapi, perppu ini tidak merujuk pada keadaan darurat seperti yang terdapat dalam pasal 12 sedikitpun, sehingga asumsinya perppu ini dibuat dengan rezim hukum normal, bukan rezim darurat. Dengan kata lain, jika perppu ini merupakan perppu biasa yang dibuat pada rezim normal, maka pasal yang bertentangan dengan konstitusi tidak diperbolehkan.

Daftar Pustaka

- Acemoglu, Daron, and Alexander Wolitzky, *A Theory of Equality Before the Law*, National Bureau of Economic Research Working Paper Series (Cambridge, MA, June 2018) <<https://doi.org/10.3386/w24681>>
- Arsil, Fitra, 'MENGAGAS PEMBATAAN PEMBENTUKAN DAN MATERI MUATAN PERPPU: STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN DAN PENGGUNAAN PERPPU DI NEGARA-NEGARA PRESIDENSIAL', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2018 <<https://doi.org/10.21143/.vol48.no1.1593>>
- Arsil, Fitra, and Qurrata Ayuni, 'MODEL PENGATURAN KEDARURATAN DAN PILIHAN KEDARURATAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50.2 (2020), 423 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2585>>
- Asshiddiqie, Jimly, 'Diktator Konstitusional Dan Hukum Pengecualian', 2020
- — —, 'Dua Tipe Perppu, Pembentukan Dan Pencabutannya', 2020
- — —, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006)
- Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar, 'Metode Peneitian Hukum Sebagai Instrumen Untuk Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan*, 7 (2020)
- Budihardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991)
- Disantara, Fradhana Putra, 'ASPEK IMUNITAS DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS

³⁹ Fradhana Putra Disantara, 'ASPEK IMUNITAS DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019', *Istinbath: Jurnal Hukum*, 17.1 (2020), 65 <<https://doi.org/10.32332/istinbath.v17i1.2049>>.

- DISEASE 2019', *Istinbath : Jurnal Hukum*, 17.1 (2020), 65
<<https://doi.org/10.32332/istinbath.v17i1.2049>>
- Fathurrohman,
'<https://fin.co.id/2020/07/09/Bongkar-53-Korupsi-Bumn-Kpk-Siap-Bergerak-Lakukan-Penyelidikan/>'
- Ferdinan S, Ichsan, 'Kewenangan Bank Indonesia Setelah Disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan', *Privat Law*, 2013
<<https://media.neliti.com/media/publications/26529-ID-kewenangan-bank-indonesia-setelah-disahkan-undang-undang-nomor-21-tahun-2011-ten.pdf>>
- Firdaus Anna, Fahmi Ramadhan; Erliyana, 'PERLINDUNGAN KEBIJAKAN DISKRESI DALAM PENANGANAN COVID-19 MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2020', *PAKUAN LAW REVIEW*, 2020
- Fitriyani, Cici, 'Arti Penting Hukum Tata Negara Darurat' (Universitas Ekasakti, 2020)
- Hakim, Abdul Aziz, *Negara Hukum Dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- '<http://setjen.kemenkeu.go.id/in/page/sekretariat-kssk>'
- '<https://nasional.kompas.com/read/2013/07/15/2313080/Kejagung.Tetapan.2.Tersangka.Kasus.Korupsi.Di.Kemenkominfo>'
- '<https://nasional.tempo.co/read/1333239/icw-catat-pns-pemda-terbanyak-korupsi-sepanjang-2019/full&view=ok>'
- '<https://news.detik.com/berita/d-5102969/pejabat-ojk-tersangka-korupsi-ditahan-kejati-dki>'
- '<https://www.beritasatu.com/beritasatu/nasional/83904/kpk-didesak-sidik-peran-lps-dan-kksk#!>'
- '<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200911182600-12-545502/terpidana-kasus-bank-century-budi-mulya-ajukan-pk>'
- '<https://www.kemenkeu.go.id/profil/tugas-dan-fungsi/>'
- '<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/asesmen-kssk-triwulan-i-tahun-2020-diperlukan-kebijakan-pemerintah-atasi-dampak-covid-19-dengan-perppu-no1-2020/>'
- '<https://www.liputan6.com/news/read/4241051/headline-perppu-corona-digugat-pasal-kontroversial-buka-celah-korupsi>'
- Juliani, Henny, 'Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020', *Administrative Law & Governance Journal*, 2020
- Lesmana, Zamrud, and Mufidah Mufidah, 'Kebijakan Kondisi Darurat Ketatanegaraan Perspektif Kaidah Fiqhiyah', *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, 2020 <<https://doi.org/10.15408/siclj.v4i1.16128>>
- Manggalatung, A. Salman, 'Indonesia Negara Hukum Demokratis, Bukan Negara Kekuasaan Otoriter', *Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2 (2015)
- Michael, Tomy, 'Hukum Tata Negara Darurat Corona', 13.April (2020), 163-72
- Mihradi, R. Muhammad, 'KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG/PERPPU', *PALAR*

| *PAKUAN LAW REVIEW*, 3.2 (2017) <<https://doi.org/10.33751/.v3i2.394>>

Nuh, Muhammad Syarif Nuh Syarif, 'HAKEKAT KEADAAN DARURAT NEGARA (STATE OF EMERGENCY) SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG', *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 2011 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art5>>

Nurhalimah, Siti, 'Menyoal Kegentingan Dan Pasal Impunitas Dalam Perppu Corona', *Buletin Hukum & Keadilan*, 2020

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/PMK.01 / 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan

Setiawan, Heru, 'Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Kinerja Makroekonomi Di Indonesia Dengan Model Structural Vector Autoregression (SVAR)', *Ilmu Ekonomi Terapan*, 2018

Siallagan, Hapossan, 'Penerapan Prinsip Negara Hukum Indonesia', *Sosiohumaniora*, 18 (2016)

Suyuti, 'Konsep Rechtsstaats Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)', *Kajian Ekonomi Islam Dan Kemasyarakatan*, 4 (2011)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Indonesia)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Indonesia, 2016)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN GOVERNUR DAN GURU Negeri NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA RUMAH SAKIT 2019

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Indonesia, 2011)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Indonesia, 2003)

PERLINDUNGAN HUKUM PEMBERIAN HAK CIPTA ATAS "SALAM NAMASTE" SEBAGAI PENGUATAN IDENTITAS SOSIAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Yovita Arie Mangesti¹

Abstract

"Salam Namaste" is a gesture of placing your palms together on your chest and bending your body slightly, which is commonly practiced by Indonesians as a symbol of respect for someone they meet. This body gesture is a safe way of interacting during a pandemic, because it can minimize virus transmission through body contact without losing the noble meaning of human interaction with each other. "Salam Namaste" is a means of communication that unites the diversity of Indonesian cultures. This paper uses a conceptual, statutory and eclectic approach to "Salam Namaste" which is a form of traditional cultural expression. Indonesian culture is full of wisdom, so that "Salam Namaste" deserves legal protection in the form of State-owned Intellectual Property Rights as regulated in Article 38 of Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 concerning Copyright.

Keywords: copyright; local wisdom "Salam Namaste"; strengthening of social identity

Abstrak

"Salam Namaste" merupakan gestur tubuh mengatupkan kedua telapak tangan di dada dan sedikit membungkukkan badan, yang lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai simbol penghormatan terhadap seseorang yang dijumpai. Gestur tubuh ini menjadi cara berinteraksi yang aman di masa pandemi, karena dapat meminimalisir penularan virus lewat kontak tubuh tanpa kehilangan makna luhur interaksi manusia dengan sesamanya. "Salam Namaste" menjadi sarana komunikasi yang menyatukan keragaman budaya Indonesia. Tulisan ini menggunakan pendekatan konseptua, perundang-undangan serta eklektik terhadap "Salam Namaste" yang merupakan suatu bentuk ekspresi budaya tradisional. Budaya Indonesia sarat makna kearifan, sehingga "Salam Namaste" sudah selayaknya mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual milik negara sebagaimana diatur pada Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kata kunci: hak cipta; kearifan lokal "Salam Namaste"; penguatan identitas sosial

Pendahuluan

Salam yang dihaturkan dengan menggunakan sikap tubuh mengatupkan kedua telapak tangan di dada, dengan sedikit membungkukkan kepala, diikuti dengan melempar senyum saat berinteraksi atau kontak dengan seseorang, saat ini telah menjadi gestur tubuh yang biasa dilakukan. Gestur ini menggantikan salam jabat tangan dan salam adu siku. Sikap tubuh semacam ini dikenal sebagai sikap tubuh "Namaste". Sehubungan dengan sikap tubuh ini dipakai dalam konteks menyapa, atau sebagai cara untuk menyampaikan pesan bermakna selamat tinggal ketika seseorang berpamitan atau mengakhiri perjumpaan, maka dalam tulisan, sikap tubuh yang demikian disebut "Salam Namaste".

Salam Namaste menjadi trend sikap tubuh di masa pandemi, karena salam ini dianggap paling aman dalam rangka *physical distancing*, dimana tidak ada kontak fisik dengan lawan bicara. Salam Namaste dilakukan disertai dengan senyum, sedikit membungkukkan badan, bahkan ada yang mengangkat tangan yang terkatup itu dan meletakkannya di depan dahi. Seluruh ekspresi dan gerak anggota tubuh pada salam ini merupakan suatu ekspresi yang sarat makna. Salam dengan cara ini juga mendatangkan kemanfaatan, bagi kesehatan. Pada sebagian besar budaya di Indonesia biasanya jabat tangan dilakukan dengan cium tangan, disinyalir sebagai cara penularan virus, atau penyakit lainnya. Pada masa pandemi, tradisi salam semacam ini tidak lagi direkomendasikan, bahkan masyarakat pun khawatir melakukannya. Semula, dengan tidak lagi menggunakan salam jabat tangan, seolah kekhasan

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | yovitaam@untag-sby.ac.id.

karakter masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang ramah tamah kurang tampak. Bahkan dengan masker yang menutupi wajah, ekspresi sapa seolah kehilangan rohnya yang selama ini mempersatukan berbagai segmen dalam masyarakat.

Salam Namaste menjadi *booming* sebagai suatu cara pencapaian ekspresi serta apresiasi kepada lawan komunikasi. Besar kemungkinan karena sikap tubuh mengatupkan tangan mudah dilakukan dan merupakan sikap tubuh yang sebenarnya sudah ada, *familier*, serta turun temurun diwariskan dalam budaya Indonesia, baik dalam pemujaan (animisme, dinamisme dan theisme), tari-tarian, tradisi sungkeman, dan lain-lain. Modifikasi dari mengatupkan tangan, memberikan makna yang akan lebih sempurna jika secara yuridis dimiliki oleh Indonesia melalui Hak Cipta Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Perihal Hak Cipta EBT telah dikaji dalam beberapa tulisan antara lain penelitian dari Anak Agung Sinta Paramisuari dan Sagung Putri Purwani, bahwa dalam hal negara yang berkuasa terhadap Hak Cipta EBT belum ada aturan yang jelas, serta perlu adanya perlindungan masyarakat adat terhadap budaya tersebut.² Sri Walny Rahayu, Widiya Fitrianda menulis bahwa Lagu-lagu tradisional Aceh yang merupakan ekspresi budaya tradisional masyarakat. Pada tataran praksis, ahli waris pencipta lagu-lagu Aceh tidak memahami dan belum mendapatkan hak ekonominya. Budaya masyarakat komunal, serta lemahnya implementasi penegakan hukum hak cipta merupakan persoalan seharusnya mendapat perhatian pemerintah.³ Lailana Rafianti dan Qoliqina Zolla Sabrina, menyimpulkan bahwa selama ini, implementasi pembagian keuntungan yang adil dan seimbang bagi 'kustodian' atas pemanfaatan EBT Nadran didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual, dimana dalam Perda terdapat istilah "Hak Terkait" yang dinilai kurang tepat untuk menyebut sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, dan EBT.⁴ Isti Novianti, membahas tentang peran pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga yang mempunyai kewenangan yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk mengemukakan tentang konsep dokumentasi dan inventarisasi EBT secara terstruktur sebagai upaya perlindungan Pengetahuan Tradisional.⁵ Keempat penelitian mengkaji tentang EBT, tetapi bukan merupakan kajian tentang Salam Namaste sebagai EBT. Kajian tentang Hak Cipta Salam Namaste diharapkan dapat memberikan kebaruan terhadap kekayaan budaya dan meningkatkan peran negara dalam melindungi simbol-simbol kearifan lokal. Berdasar pada uraian di atas, perlu untuk dikaji dan dilakukan tindak lanjut atas keberadaan Salam Namaste agar menjadi sarana penguat identitas nasional. Kajian ini sekaligus menjawab permasalahan tentang ontologi Salam Namaste, simbolisasi nilai kearifan lokal dalam Salam Namaste dan negara sebagai pemegang Hak Cipta EBT.

² Anak Agung Sinta Paramisuari and Sagung Putri M.E. Purwani, 'PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM BINGKAI REZIM HAK CIPTA', *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.24843/km.2018.v07.i01.p04>>.

³ Sri Walny Rahayu and Widiya Fitrianda, 'Ekspresi Budaya Tradisional Lagu Aceh Dan Model Pewarisannya', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.12781>>.

⁴ Isna Fatimah, 'HUKUM SUMBER DAYA GENETIK, PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI INDONESIA', *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2015.

⁵ Isti Novianti, 'INVENTARISASI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL SECARA TERSTRUKTUR SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2015 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no3.56>>.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual terhadap hakikat Salam Namaste yang merupakan sembol kearifan lokal, serta pendekatan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) serta pendekatan eklektik terhadap penguatan identitas nasional, yang pada akhirnya mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan Hak Cipta Salam Namaste sebagai ekspresi budaya khas Indonesia yang berbasis pada kearifan lokal.⁶

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Ontologi Salam Namaste

Namaste merupakan suatu sikap tubuh yang sudah lazim dilakukan masyarakat pra-Indonesia (ketika Indonesia masih terdiri dari kerajaan-kerajaan). Variasi gerak Namaste diwujudkan dengan meletakkan kedua telapak tangan yang terkumpul pada garis jantung di bawah leher, dengan kepala kedepan, pasasat ugaris busur. Sikap ini, dapat diikuti dengan anggukan kepala atau memunggukkan badan ketika berkontak dengan lawan komunikasi. Seperti kita ketahui bahwa budaya Indonesia banyak dipengaruhi oleh budaya asing seperti Hindu, Arab, Tiongkok, sehingga pada gerak tubuh termaklup simbol- simbol budaya yang merupakan proyeksi sejumlah unsur materil yang ada dan sebagai idea dasar.

Sikap tubuh Namaste sering dilakukan dalam olah tubuh "yoga", yaitu sikap semedi atau meditasi. Pada kondisi meditasi, seseorang diajak untuk tenang, rileks, memasuki alam pikir reflektif dan terjadi pengendalian ego, serta pengarahan aktivitas pada konsepi tentang daya dari Sang Maha Kuasa, guna membangun energi spiritual yang positif sebagai pengendali perilaku manusiawi. Gerak Namaste juga disebut "Anjali" yang berarti kebijaksanaan. Pada senam yoga, gestur tubuh Namaste dipercaya energi positif akan mengalir ke seluruh tubuh (prana) yang mampu berinteraksi dengan energi semesta.

Namaste, berasal dari Bahasa Sansekerta. Secara etimologi, terdiri dari dari kata "namas" yang artinya tunduk atau hormat, dan kata "te" yang artinya "dia", "dirimu", dalam bentuk jamak "mereka". Bahasa Sansekerta juga mengenal istilah "namaskara", suatu padan kata "namas" artinya hormat, dan "kaar" yang berarti bentuk atau wujud., Padan kata ini menunjukkan pada pola relasi sosial dimana manusia bereksistensi dengan sesamanya, dengan lingkungannya, sebagai bagian dari fenomena "maya". Namaste menggambarkan suatu keyakinan akan adanya pijaran ilahi dalam tubuh setiap orang. Secara eksplisit Namaste dalam bahasa Sansekerta bermakna "hormat (saya) kepadamu, salam takzim, atau sujud (saya) kepadamu".⁷

India, menggunakan Namaste untuk menunjuk pada kata yang melukiskan hakikat kesucian. Interpretasi ekstensif terhadap gerak tubuh Namaste ini adalah "penghormatan ku pada keillahianmu". Dedikasi ini menunjukkan suatu hubungan kesetaraan sebagai sesama ciptaan luhur dari Sang *Causa Prima*, yaitu Tuhan. Makna Salam namaste menjadi lebih luas

⁶ Dipo Wahyono and others, 'Validity for Ownership of the Floating Houses on the Coast', 2020 <<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.041>>.

⁷ Dana Fitzpatrick, 'Namaste in Teaching: How Yoga Practice Affects Novice Teacher Resilience', *ProQuest Dissertations and Theses*, 2020.

dari sekedar memahaminya secara etimologis. Dalam Bahasa Jerman, ada kata “nama” yang jika diterjemahkan bermakna “penghormatan”.

Hal ini memberikan pengaruh besar pada masyarakat Hindu yang tersebar di seluruh pelosok nusantara, dan terjadi akulturasi dengan budaya setempat. Terdapat variasi gerakan Namaste yang berbeda-beda. Etiket kebiasaan Hindu ini dilakukan dengan menempelkan di bawah dagu. Masyarakat Bali yang melakukan pemujaan terhadap para dewa dengan gerak semacam ini dikenal sebagai Kramaning sembah. Kata yang mengiringi gestur ini saat menyapa seseorang adalah “om sawtiastu”. Hampir sama dengan dalam Bahasa Thailand yang juga menyadur Bahasa Sansekerta, lazim menggunakan kata “*svasti*” yang bermakna aman, bahagia dan sejahtera. “*Astu*” bermakna mudah-mudahan atau pengharapan yang besar. Pada Budaya Jawa, gerakan ini sering dilakukan sebagai gerakan untuk penyembahan. Sembah diwujudkan melalui ucapan dan sikap tubuh meski tanpa bicara. Ketika melakukan “sembah”, masyarakat etnis Jawa akan mengatupkan kedua tangan berhadapan, menempel erat satu dengan lainnya. Formasi tangan tertutup tersebut diletakkan pada posisi di depan dada. Modifikasi gerak dengan makna sama, yaitu mengatupkan kesepuluh jari dengan posisi lurus terkunci di ibu jari ke hidung sambil membungkuk, mencerminkan pribadi yang taat dan siap.

Gerak tubuh ini menjadi etiket resmi dalam budaya kerajaan, terutama pada kerajaan Yogyakarta dan Surakarta. Gerakan ini merupakan sembah yang diwajibkan di kalangan aristokrat, ningrat, dan priyayi, yang semakin tinggi seseorang mengangkat tangan ke atas, maka semakin tinggi pula derajat lawan komunikasi untuk disembah. Hal ini menunjukkan masyarakat Jawa menghormati keberadaan orang lain sesuai strata atau status sosialnya.

Peninggalan sejarah berupa artefak pada candi-candi, tarian (Bedhaya, Serimpi, Panyembrama, Wayang Orang) menggunakan sikap Namaste sebagai simbolisasi makna penghormatan dan penyembahan. Ungkapan melalui simbol dan puitisasi pikiran Jawa Kuno, *Memayu Hayuning Buwono*, menunjukkan Kemanunggalan alam semesta dengan semua makhluk di dalamnya yang kait mengait. Kemanunggalan ini yang selalu disembah dengan gestur tubuh yang indah sarat makna pemujaan terhadap alam manifestasi dari Hyang Mutlak.⁸

Prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Sungai Tatang wilayah Palembang menggambarkan suatu perjalanan peradaban yang membawa gestur tubuh ini sebagai suatu sikap yang berakulturasi dengan budaya setempat di sepanjang dataran Sumatera hingga Semenanjung Malaka. Seni tari dalam berbagai arian tradisional Lampung (tari Persembahan), Palembang (tari Tanggai), berbagai tarian di Sumatera memaki sembah Namaste.

Secara ontologi, Namaste mengandung makna penghormatan. Namaste kemudian menjadi *trend performance* dibidang pariwisata, dimana pada pamflet, brosur, iklan, baliho, bahkan sapaan pada awal memasuki pesawat (diinisiasi Garuda Indonesia), penyambutan tamu di pintu masuk bandara, hotel, restoran, bank, instansi layanan publik, dan lain-lain menggunakan sikap tubuh Nawaste untuk menyapa pendatang, tamu, atau *customer*. Bahkan dalam berbagai kegiatan seminar atau symposium ilmiah, acara hiburan di desa hingga internasional, Salam Namaste menjadi simbol kearifan budaya dalam tata laku dan tata gerak tubuh. Namaste mengandung arti atau ungkapan penghargaan pada hakat dan martabat

⁸ Ufi Saraswati, ‘Kuasa Perempuan Dalam Sejarah Indonesia Kuna’, *Sejarah Dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 2016 <<https://doi.org/10.17977/um020v10i12016p105>>.

manusia, dimana hal ini tercermin dalam sikap tindak yang bermakna menjunjung hakikat keilahian (ketuhanan) dan kemanusiaan, yang secara kodrati ada eksistensi setiap pribadi manusia yang kita jumpai.

Simbolisasi Kearifan lokal dalam Namaste

Kearifan lokal merupakan cara pandang masyarakat terhadap kehidupannya yang diyakini sebagai nilai-nilai yang bertujuan untuk membangun kesejahteraan dan menciptakan kedamaian. Kearifan lokal secara substantisial terdiri dari apa yang dikenal, dipercayai, diakui sebagai elemen yang terpisahkan dari kehidupan suatu komunitas masyarakat. Kearifan lokal menjadi suatu identitas, unsur budaya yang melekat dan khas bagi tiap etnis, instrument persatuanyang mengakar dan diakui sebagai suatu kebenaran. Keberadaan kearifan lokal ini tercermin dalam simbol-simbol budaya, demikian juga pada gestur tubuh Namaste.

Kearifan lokal sebagai suatu sistem nilai akan berhadapan dengan tata nilai global yang tak terbendung. Hal ini dimungkinkan karena mobilitas sosial disegala bidang terjadi pesat didorong arus perkembangan teknologi yang juga tak terbendung. Indonesia sebagai masyarakat multikultur yang kaya akan etnis berikut kearifan lokal di dalamnya, seharusnya menjadi bintang penjuror yang memancarkan keagungan budaya bernilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah, dan keadilan dalam suatu keadaban publik yang terpelihara turun temurun. Setidaknya hal ini tercermin dengan simbolisasi Namaste sebagai kesan awal interaksi antara masyarakat.

Bertitik tolak dari ontologi Namaste, dan atas kajian historis Namaste yang telah menjadi sikap tubuh selama berabad-abad, maka dalam fragmen ini, kearifan lokal Namaste dapat dipakai untuk menamai suatu salam khas yang bermuatan identitas sosial Indonesia, yaitu Salam Namaste.

Salam Namaste mengandung nilai kearifan lokal yang menggambarkan kekhasan karakter bangsa Indonesia. Kearifan lokal yang tercermin melalui salam ini digali dari produk budaya lokal yang mencakup hidup komunal komunitas, dan sarat akan nilai, unsur kepercayaan, etos kerja, yang berlangsung dalam dinamika hidup bersama yang Panjang.⁹ Kebersamaan dalam kurun waktu yang panjang menyebabkan tatanan ini berubah dari kebiasaan (*folkways*) menjadi kearifan lokal yang dilestarikan untuk kemudian dapat menjadi identitas penanda suatu kelompok, bangsa, bahkan negara.

Gestur tubuh yang sedemikian merupakan wujud manifestasi dari konsep diri individu dalam mempersepsikan diri sebagai bagian dari suatu komunitas atau kelompok sosial. Persepsi terhadap suatu komunitas akan terbawa keluar oleh masing-masing individu, sehingga perilaku yang tampak ini pun menjadi suatu simbolik yang menggambarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut. Hal yang sama terjadi dalam penggunaan gestur tubuh Namaste. Pada saat pandemi pun menjadi suatu penguatan oleh komunitas medis untuk menggunakan model sikap tubuh Namaste sebagai salam sapa saat berinteraksi sosial.

Nilai kearifan lokal yang dilindungi oleh negara akan menguatkan identitas sosial, yang disimbolkan melalui gestur tubuh yang dilakukan sama dan terus menerus dalam berbagai kesempatan formal maupun informal. Sebagaimana dalam Padilla dan Perez, teori identitas

⁹ Muhammad Andi Finaldi Nurtantyo, 'Punden Sebagai Pusat Kehidupan Sosial Dan Budaya Masyarakat Desa Klepek Kabupaten Kediri', *Local Wisdom: Jurnal Ilmiah Kajian Kearifan Lokal*, 2018 <<https://doi.org/10.26905/lw.v10i1.2398>>.

sosial menyatakan bahwa individu berpikir, merasa, dan bertindak sebagaimana yang dilakukan oleh anggota kelompok yang diikuti.¹⁰ Identitas sosial merupakan pandangan individu terhadap dirinya dalam suatu komunitas, ketika dia berada dalam suatu kelompok sosial. Pada skala yang luas, identitas sosial menjadi identitas nasional yang terwujud dengan symbol-simbol perilaku. Perilaku yang sama dan dilakukan secara sadar dalam kelompok dapat membentuk adanya suatu identitas sosial.¹¹

Salam Namaste menunjukkan suatu sikap tindak yang berorientasi pada nilai keilahian, dimana kehidupan ini bersumber dari Ketuhanan itu sendiri yang menjadi jiwa bagi nilai-nilai yang secara aksiologi ada dalam falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila. Penggunaan symbol ini secara terus menerus, dan disosialisasikan secara benar dalam berbagai kegiatan, Lembaga pendidikan, Lembaga kesenian di tingkat pusat maupun daerah akan berdampak pada semakin kokohnya kecintaan terhadap budaya bangsa.

Penggunaan salam ini yang mensimbolkan kerendahan hati, penghormatan terhadap keberadaan orang lain, merupakan perluasan cara menghayati nilai keadilan dalam membangun keadaban. Cara pandang ini menunjukkan bahwa Salam Namaste merupakan perwujudan nilai kemanusiaan, karena memberikan salam ini pada semua orang bermakna penghormatan dan penghargaan, sebagai awal untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan yang seharusnya ada segala sektor kehidupan, termasuk hukum dan pemerintahan. Penghayatan semacam ini mencerminkan adanya kesediaan untuk menggalang persatuan, dimana pada saat memberikan Salam Namaste tercermin adanya sikap toleransi dengan keberadaan orang lain, bermuara pada terwujudnya sila persatuan. Permenungan makna yang juga mencerminkan kesediaan mendengar pihak lainnya, yang dalam kanzah hukum sering disebut asas *audi et alteram partem*, sesuai dengan proses musyawarah dalam keseharian masyarakat ketika menyelesaikan persoalan guna mencapai mufakat. Memberikan Salam Namaste mencerminkan sikap kesediaan untuk membangun kedamaian. Hal ini dapat menjadi spirit untuk menyelesaikan sengketa dengan perdamaian melalui musyawarah mufakat, sehingga paradigma *win-win solution, justice for all, social justice, restorative justice*, dapat terwujud.

Negara sebagai Pemegang Hak Cipta Ekspresi Budaya Tradisional.

Salam Namaste, dapat dikatakan muncul di masa pademi. Pandemi, sebenarnya merupakan persoalan epidemiologi, tapi ternyata membawa implikasi pada berbagai sektor yang berdampak pada pergeseran sikap dan perilaku masyarakat. Sapaan yang menggambarkan kekhasan suatu bangsa dalam suatu wilayah negara pun menjadi tak sama dengan sebelumnya. Salam Namaste menjadi sebuah pilihan dibandingkan model salam kepal atau salam siku, karena meski tak bersentuhan, Salam Namaste mengalirkan energi positif interaksi yang konformis, sekaligus merupakan simbol budaya yang berbasis kearifan lokal nilai keindonesiaan.¹²

¹⁰ 9. Retrieved from aarssenl@queensu.ca Aarssen, L. W., & Crimi, L. (2016). Legacy, leisure and the 'work hard – Play hard' hypothesis. The Open Psychology Journal and others, 'The Effects of Values, Expectations, and Mortality Reminders on Individuals' Choices between Alternatives', *Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering*, 2019.

¹¹ Adi Sucipto, 'STRATEGI KELEMBAGAAN DALAM KOMPETISI PARIWISATA: PEMBELAJARAN DARI DESA PENTINGSARI', *Jurnal Ilmu Sosial, MAHAKAM Volume 8, Nomor 1, 2019: 1-14, 2019.*

¹² Hieronymus Febrian Rukmana Aji and Abraham Ferry Rosando, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL FOTO PRIBADI YANG DIGUNAKAN ORANG LAIN DI INSTAGRAM', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i1.2314>>.

Kearifan lokal, merukan nilai yang hidup dan terpelihara sebagai hukum tidak tertulis, non-positivistik, tetapi keberadaannya justru memberikan nafas perdamaian dan membangun harmoni dalam kehidupan bersama. Kearifan ini merupakan salah satu identitas penciri masyarakat Indonesia. Kearifan lokal menjadi suatu sumber material yang abstrak dan dikritisasi melalui hukum positif. Salam Namaste sebagai suatu bentuk dari ekspresi budaya tradisional ini membutuhkan strategi untuk tetap ada dan memiliki ruang sebagai kekayaan intelektual yang tidak secara serta merta ada, namun harus digali dan dimaknai oleh hukum positif itu sendiri. Maka dibutuhkan upaya untuk menjadikan Salam Namaste sebagai bagian dari aset budaya sekaligus manifestasi kearifan lokal. Hal ini membutuhkan pengakuan atas keberadaannya sebagai EBT. Ketika Salam Namaste ini juga dilakukan oleh banyak masyarakat di dunia, tetapi penggalan makna tentu berbeda. Gestur tubuh pun berbeda. Cara untuk mengukuhkan ini sebagai ekspresi budaya tradisional Indonesia adalah dengan memberikan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum melalui Hak Cipta EBT yang tersimpan dalam adat istiadat, semestinya ditingkatkan sebagai bagian bagian dari upaya pelestarian budaya. Hal ini membutuhkan adanya kesadaran masyarakat terhadap identitas sosial, yang sering terabaikan karena tdianggap tidak memiliki komoditi. Sosialisasi penting dilakukan sehingga dari kepemilikan budaya ini nantinya akan bernilai jual terutama dalam penciptaan seni budaya melalui artefak, koreografi, gestur tubuh di media elektronik, dan sebagainya.

Negara memegang otoritas tertinggi untuk memberikan perlindungan hukum agar eksresi budaya tradisional ini terhindar dari komersialisasi pihak asing. Hak atas ekspresi budaya tradisional ini lintas batas waktu. Persoalannya adalah kurang tanggapnya masyarakat terhadap EBT itu sendiri. Perlindungan terhadap EBT tentu berbeda dengan perlindungan terhadap budaya artefak seperti lukisan, buku, patung, Bisa jadi karena kepemilikan EBT , termasuk Salam Namaste ini tidak individual, tetapi komunal. Ekspresi budaya tradisional ini dimiliki masyarakat atau komunitas tertentu. Identitas penggagasnya pun tidak diketahui karena hanya diwariskan turun temurun.¹³

Realitas sosial menunjukkan bahwa keluhuran kearifan lokal harus dijaga oleh bangsa dan negara, dikarenakan dua alasan, yaitu *pertama*, kebudayaan identik dengan bangsa atau negara. *Kedua*, kebudayaan lebih terarah pada seni, musik karya sastra, televisi pendidikan, jenis-jenis film, singkatnya segala sesuatu yang menyenangkan pikiran, mendatangkan kemajuan sebagai lawan dari pengadilan niaga.¹⁴ Hak Cipta yang lahir melalui proses transplantasi hukum asing, memang dalam beberapa hal tidak sesuai dengan sifat komunal karena cenderung melindungi hak privat (liberal). Hal ini menjadi penyebab di mana dalam masyarakat komunal seperti Indonesia, belum memperhatikan kepemilikan hak ini, lebih-lebih jika tidak secara langsung menyentuh kebutuhan dan mendatangkan kemanfaatan bagi perseorangan. Orang akan cenderung memperhatikan hal-hal yang memberi keuntungan

¹³ Dyah Permata Budi Asri, 'Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', *Journal of Intellectual Property*, 2018.

¹⁴ Konrad Kebung, 'Membaca "Kuasa" Michel Foucault Dalam Konteks "Kekuasaan" Di Indonesia', *MELINTAS*, 2018 <<https://doi.org/10.26593/mel.v33i1.2953.34-51>>.

secara ekonomis, dibanding memikirkan bagaimana budaya tumbuh dan mengandung nilai-nilai yang dapat dimiliki di tingkat global.

Proses transplantasi hukum terhadap Hak Cipta EBT ini, pada taraf implementasinya harus melalui proses adaptasi, terutama terkait nilai dan kaidah serta tatanan hukumnya.¹⁵ Tatanan hukum positif, yaitu pada UUHC khususnya pada Pasal 38 tidak memberikan definisi spesifik tentang "ekspresi budaya tradisional". Tetapi pada penjelasannya, terminologi "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi: a) verbal tektual, baik lisan maupun tulisan, yang membentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif. b) music, mencakup antara lain vokal, instrumental, atau kombinasinya. c) gerak, mencakup tarian, d) teater, mencakup antara lain pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat, e) senirupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi, f) upacara adat. Jika dicermati, Salam Namaste masuk dalam katagori verbal tektual, baik lisan maupun tulisan, yang membentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan; dan gerak. Kandungan isi pesan jelas, yaitu sapaan, penghormatan, penghargaan terhadap status dignitas seseorang. Terkategori gerakan, karena banyak digunakan juga dalam unsur tarian.

Penganugerahan Hak Cipta menjadi instrument perlindungan hukum yang eksklusif terhadap identitas budaya. Hak Cipta EBT senyatanya jarang tersentuh dan dipikirkan oleh negara. Namun pada hakikatnya, hak cipta sebagai hak eksklusif memiliki kesamaan dengan Hak Cipta pada Karya yang lainnya, bahwa pada pelanggaran atas hak ini akan berpotensi terhadap nilai komoditi ciptaan. Hal ini tentu akan berhubungan dengan hak ekonomi sang pencipta, yaitu negara.

Hak eksklusif pencipta sebagaimana dalam Pasal 1 angka 24 UUHC penggunaan yang berindikasi komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari berbagai sumber berbayar. dikarenakan unsur memperoleh keuntungan ekonomi yang menjadi titik berat penentuan apakah suatu tindakan termasuk sebagai penggunaan secara komersial atau tidak.¹⁶ Pada masyarakat komunal, perhitungan ekonomi sebagai hak komunal seringkali terabaikan dibanding dengan kelpentingan individual. Pasal *aquo* bersifat imperatif bagi negara untuk menjaga kelestarian budaya sebagai identitas nasional, yang mana dalam pasal tersebut dikatakan bahwa negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional, dengan memperhatikan nilai yang hidup dimasyarakat.

Perlindungan hukum dalam melalui hak cipta dibedakan menjadi 2 (dua) macam, perlindungan hukum bagi rakyat yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum yang represif Perlindungan hukum preventif, diberikan dengan cara rakyat dapat mengajukan keberatan atau pendapatnya untuk mencegah terjadinya tuntutan pidana terhadap Hak Cipta EBT tersebut. Misalnya tuntutan atas eksploitasi gestur tubuh pada koreografi, seni rupa, periklanan, dan sebagainya. Negara kehilangan prestisenya. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atas adanya

¹⁵ Zulkifli Makkawaru, *HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL*, 2016 <<https://doi.org/10.14724/2001>>.

¹⁶ Billy Handiwyanto and Wisnu Aryo Dewanto, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENCIPTA SOFTWARE YANG NOMOR SERIALNYA DIKOMERSIALKAN TANPA HAK DI CYBER SPACE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2899>>.

gugatan ganti kerugian secara perdata atas komersialisasi gestur tubuh tersebut. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi negara atas prestasi publik.¹⁷

Pendekatan Strategi kebudayaan menunjukkan adanya korelasi antara simbol dan dengan pengetahuan dan inventivitas. Kebudayaan berkembang dari mitos menjadi pengetahuan logis. Manusia bertindak secara logis, tetapi juga menyimpan harapan sosial atas suatu keyakinan diri terhadap nilai-nilai ideal.¹⁸ Tahapan inipun tampak bahwa sikap Namaste menjadi bagian dari tata gerak dalam tari, karya lukis, pahat, dan berbagai karya dua dan tiga dimensi, dengan menggunakan ilmu dan teknologi yang terus berkembang.

Representasi-representasi simbolik yang membentuk pengetahuan manusia, dalam beragam pengelompokan, adalah berbagai klasifikasi dan manifestasi, yaitu yang kultural. Kebudayaan merupakan ranah umum manusia, yang membedakan perilaku kita dan yang secara konseptual membedakan kita dari determinisme biologis hingga determinisme genetik. Kebudayaan mencakup semua representasi simbolik manusia.¹⁹ Identitas suatu etnis atau suatu bangsa didasari kesamaan pemaknaan dan integritas dalam memaknai simbol-simbol budaya. Salam Namaste, seiring dengan berjalannya waktu telah terbukti populer sejak dahulu kala, dan mampu memberikan makna pada interaksi sosial antar bangsa.

Pengaturan tentang Hak Cipta EBT di Indonesia ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi keanekaragaman seni dan budaya. Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait. Hal ini yang menjadi dasar pertimbangan ditetapkannya UUHC memberikan perlindungan istimewa bagi pencipta sebagai subjek hukum, dalam bentuk 1) Hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan. 2) Hak Ekonomi, yaitu hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas hak cipta, karena suatu hasil karya/ciptaan dapat mendatangkan *benefit* dari royalti 3) Hak Moral bahwa pada hakekatnya harus menghormati dan menghargai hasil karya cipta orang lain. Secara umum, perlindungan hak cipta meliputi perlindungan terhadap ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan semua ciptaan yang belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata.

Adakalanya sebuah karya tidak diketahui penciptanya. Misalnya: peninggalan sejarah, benda-benda budaya, serta *foklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, maka penciptanya adalah negara. Hal ini berarti bahwa, Hak Cipta diberikan kepada negara.²⁰ Jika di kemudian hari ada orang yang ingin mengumumkan, memperbanyak, mendistribusikan, terlebih melakukan karya itu sebagai benda komoditi, maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada negara, melalui dinas instansi terkait. Perlindungan Hak

¹⁷ Zainul Amin, 'PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA DALAM BIDANG INDUSTRI KREATIF DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA', *Mimbar Keadilan*, 2018 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1609>>.

¹⁸ Siwi Probosiwi, 'Interaksi Simbolik Ritual Tradisi Mitoni Berdasarkan Konsep Ikonologi-Ikonografi Erwin Panofsky Dan Tahap Kebudayaan van Peursen Di Daerah Kroya, Cilacap, Jawa Tengah', *JOURNAL OF CONTEMPORARY INDONESIAN ART*, 2019 <<https://doi.org/10.24821/jocia.v-4i2.1775>>.

¹⁹ Chris Jenks and Chris Jenks, 'The Birth of Childhood', in *Childhood*, 2020 <<https://doi.org/10.4324/9781003060345-3>>.

²⁰ Reh Bungana Beru Perangin-angin, Fakultas Ilmu Sosial, and Universitas Negeri Medan, 'Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia', *Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan*, 2017.

Cipta milik negara diberikan untuk masa berlaku 50 (lima puluh tahun) sejak ciptaan pertama kali diumumkan. Negara sebagai subjek hukum dapat menjadi pemegang hak cipta, yaitu hak atas peninggalan sejarah baik *artifact* maupun *sociofact*, benda budaya nasional, karya, hasil budaya temurun yang diwariskan sebagai tradisi atau milik bersama, yaitu cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu rakyat, koreografi, kerajinan tangan, kaligrafi, dan lain-lain.²¹ Pemberian hak cipta kepada negara ini dimaksudkan untuk perlindungan terhadap kekayaan budaya dan simbol tradisi, dimana dengan perkembangan zaman saat ini, apapun yang indah dan bernilai komoditi akan menggiurkan pihak asing atau siapa saja untuk dimiliki.

Problematika perlindungan hukum terhadap EBT ini, antara lain a) masih minimalis dalam mewujudkan Hak Cipta EBT, karena nilai komoditinya kecil jika dibanding Hak Cipta di lapangan privat yang berdaya industri. Misalnya, Hak Cipta musik, lagu, karya sastra, lukisan, dan lain-lain. b) Pemanfaatan Hak Cipta budaya tradisional hanya tampak pada kegiatan komunal yang tidak terkait kepentingan komersial, c) kurangnya studi literasi dan database terhadap budaya nasional, d) lalai terhadap kebutuhan identitas nasional, d) rumusan proposisi dalam undang-undang tidak mengatur tentang sanksi apabila terjadi pelanggaran. Hal ini tentu perlu direkonstruksi agar tidak terjadi multiinterpretasi akibat kesamaran norma,²² yang berujung pada ketidakpastian hukum.

Refleksi atas persoalan Hak Cipta pernah terjadi antara Indonesia dengan Malaysia terhadap kepemilikan Hak Cipta atas tarian Tor-tor, Pendet bahkan Reog Ponorogo yang diklaim oleh Malaysia sebagai pemilik Hak Cipta.²³ Nilai historis menjadikan hak kebendaan yang tidak terlihat ini berarti. Pada konteks ini, persoalan status hukum dan kepemilikan Hak Cipta determinan terhadap nilai komoditi ekonomi. Kepemilikan *asset* budaya yang didukung dengan catatan sejarah akan menjadi sebuah kekayaan budaya yang tak terbantahkan. Contohnya, kisah Ramayana sebagai milik India. Perihal sengketa *cultural heritage*, UNESCO yang berwenang memberikan simpulan pengukuhan terhadap hak kepemilikan dalam fungsinya sebagai *World Heritage Center*. UNESCO have noted mencatat 962 properties as having out standing universal value. These include 745 cultural, 188 natural, 157 state parties. As September 2012, 190 State Parties have ratified The World Heritage Convention. Sejarah akan mencatat hak atas pewarisan budaya ini. Kiranya ini menjadi lecutan karsa dan karya untuk mengembangkan budaya nasional dalam berbagai entitasnya ke tataran global.

Kesimpulan

“Salam Namaste” secara ontologi bermakna penghormatan terhadap dignitas manusia, yang berakar pada kearifan lokal. Upaya untuk mempertahankan kearifan lokal di tengah budaya global tidak mudah, serta perlu adanya suatu strategi kebudayaan yang dibingkai perlindungan hukum. Perlindungan Hak Cipta EBT adalah bentuk nyata melestarikan dan memasyurkan karakter keindonesiaan melalui identitas sosial bangsa. Tujuannya adalah

²¹ Latipah Nasution, ‘Efektifitas HKI Sebagai Pelindung Industri Kreatif Dan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19’, *ADALAH Buletin Hukum & Keadilan*, 2020.

²² Ni Luh Putu; Suartha Diah Rumika Dewi I Dewa Made, ‘PENERAPAN PENDEKATAN RULES OF REASON DALAM MENENTUKAN KEGIATAN PREDATORY PRICING YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT’, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2017.

²³ Intan Shania and Sri Walny Rahayu, ‘PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TARIAN TRADISIONAL SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL BERDASARKAN UHC TAHUN 2014 DI PROVINSI ...’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 2017.

untuk mencegah potensi distorsi, dekadensi, yang mengarah pada kemerosotan nilai budaya dan mencegah konflik sosial, serta memperkuat identitas nasional berbasis kearifan lokal.

Daftar Pustaka

- Aarssen, L. W., & Crimi, L. (2016). Legacy, leisure and the 'work hard – Play hard' hypothesis. *The Open Psychology Journal*, 9. Retrieved from aarssenl@queensu.ca, The political psychology of terrorism fears. (pp. 213–226). <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199925926.003.0012>
- Abdollahi, A. (2013). Political psychology of the death terror. In S. J. Sinclair, D. Antonius, S. J. Sinclair (Ed), & D. Antonius (Ed) (Eds.), 329–341. Retrieved from tpyszcz@uccs.edu
- Abdollahi, A., Pyszczynski, T., Maxfield, M., & Luszczynska, A. (2011). Posttraumatic stress reactions as a disruption in anxiety-buffer functioning: Dissociation and responses to mortality salience as predictors of severity of posttraumatic symptoms. *Psy*, 175–184. Retrieved from eabel@wayne.edu
- Abel, E. L., & Kruger, M. L. (2009). Mortality salience of birthdays on day of death in the major leagues. *Death Studies*, 33(2), 523–528. Retrieved from andrew.abeyta@my.ndsu.edu
- Abeyta, A. A., Juhl, J., & Routledge, C. (2014). Exploring the effects of self-esteem and mortality salience on proximal and distally measured death anxiety: A further test of the dual process model of terror management. *Motivation and Emotion*, 38(4), Handbook of terror management theory. (pp. 209–225). <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-811844-3.00008-1>
- Abeyta, A. A., Nelson, T. A., & Routledge, C. (2019). Precious time: The role of time and temporal thought in managing death awareness. In C. Routledge & M. Vess (Eds.), and others, 'The Effects of Values, Expectations, and Mortality Reminders on Individuals' Choices between Alternatives', *Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering*, 2019
- Amin, Zainul, 'PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA DALAM BIDANG INDUSTRI KREATIF DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA', *Mimbar Keadilan*, 2018 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1609>>
- Asri, Dyah Permata Budi, 'Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', *Journal of Intellectual Property*, 2018
- Diah Rumika Dewi I Dewa Made, Ni Luh Putu; Suartha, 'PENERAPAN PENDEKATAN RULES OF REASON DALAM MENENTUKAN KEGIATAN PREDATORY PRICING YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT', *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 2017
- Fatimah, Isna, 'HUKUM SUMBER DAYA GENETIK, PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI INDONESIA', *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2015
- Fitzpatrick, Dana, 'Namaste in Teaching: How Yoga Practice Affects Novice Teacher Resilience', *ProQuest Dissertations and Theses*, 2020
- Handiwiyanto, Billy, and Wisnu Aryo Dewanto, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENCIPTA SOFTWARE YANG NOMOR SERIALNYA DIKOMERSIALKAN TANPA HAK DI CYBER SPACE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2899>>

- Jenks, Chris, and Chris Jenks, 'The Birth of Childhood', in *Childhood*, 2020 <<http://doi.org/10.4324/9781003060345-3>>
- Kebung, Konrad, 'Membaca "Kuasa" Michel Foucault Dalam Konteks "Kekuasaan" Di Indonesia', *MELINTAS*, 2018 <<https://doi.org/10.26593/mel.v33i1.2953.34-51>>
- Zulkifli Makkawaru, *HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL*, 2016 <<https://doi.org/10.14724/2001>>
- Nasution, Latipah, 'Efektifitas HKI Sebagai Pelindung Industri Kreatif Dan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19', *ADALAH Buletin Hukum & Keadilan*, 2020
- Novianti, Isti, 'INVENTARISASI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL SECARA TERSTRUKTUR SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2015 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no3.56>>
- Nurtantyo, Muhammad Andi Finaldi, 'Punden Sebagai Pusat Kehidupan Sosial Dan Budaya Masyarakat Desa Klepek Kabupaten Kediri', *Local Wisdom : Jurnal Ilmiah Kajian Kearifan Lokal*, 2018 <<https://doi.org/10.26905/lw.v10i1.2398>>
- Paramisuari, Anak Agung Sinta, and Sagung Putri M.E. Purwani, 'PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM BINGKAI REZIM HAK CIPTA', *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.24843/k-m.2018.v07.i01.p04>>
- Perangin-angin, Reh Bungana Beru, Fakultas Ilmu Sosial, and Universitas Negeri Medan, 'Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia', *Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan*, 2017
- Probosiwi, Siwi, 'Interaksi Simbolik Ritual Tradisi Mitoni Berdasarkan Konsep Ikonologi-Ikonografi Erwin Panofsky Dan Tahap Kebudayaan van Peursen Di Daerah Kroya, Cilacap, Jawa Tengah', *JOURNAL OF CONTEMPORARY INDONESIAN ART*, 2019 <<https://doi.org/10.24821/jocia.v4i2.1775>>
- Rahayu, Sri Walny, and Widiya Fitrianda, 'Ekspresi Budaya Tradisional Lagu Aceh Dan Model Pewarisannya', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.12781>>
- Rukmana Aji, Hieronymus Febrian, and Abraham Ferry Rosando, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL FOTO PRIBADI YANG DIGUNAKAN ORANG LAIN DI INSTAGRAM', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2019 <<https://doi.org/10.3099-6/jhbbc.v2i1.2314>>
- Saraswati, Ufi, 'Kuasa Perempuan Dalam Sejarah Indonesia Kuna', *Sejarah Dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 2016 <<https://doi.org/10.17977/um020v10i1-2016p105>>
- Shania, Intan, and Sri Walny Rahayu, 'PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TARIAN TRADISIONAL SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL BERDASARKAN UUHC TAHUN 2014 DI PROVINSI ...', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 2017
- Sucipto, Adi, 'STRATEGI KELEMBAGAAN DALAM KOMPETISI PARIWISATA: PEMBELAJARAN DARI DESA PENTINGSARI', *Jurnal Ilmu Sosial, MAHAKAM Volume 8, Nomor 1, 2019: 1-14*, 2019
- Wahyono, Dipo, Irit Suseno, Khabibul Aziz, and Atria Yuli Satyarini Sukendar, 'Validity for Ownership of the Floating Houses on the Coast', 2020 <<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.041>>

**PENGUNDURAN DIRI SUKARELA SEBAGAI PENYELUNDUPAN HUKUM
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SELAMA PANDEMI COVID-19
I Wayan Gde Wiryawan¹**

Abstract

The Covid-19 pandemic has implications for the weakening of the global economy. Many companies cannot operate or cannot operate optimally. In making efficiency with company expenses, the company reduces the number of employees, and some even close the business permanently. To reduce costs incurred by companies in the mechanism of termination of employment, the company uses a voluntary resignation statement. This condition is certainly detrimental to workers. This research will discuss firstly the protection of workers during the Covid-19 pandemic and second, the comparison of legal consequences of termination of employment with voluntary resignation. Protection of workers during the Covid-19 pandemic is based on a philosophical basis where the state has a legal obligation to create welfare for its people through the concept of a welfare state. Therefore, the state issued a series of policies to protect workers from termination of employment. One form of employment termination created by the company is by asking workers to sign a letter of voluntary resignation. In the event of termination of employment, the employer is obliged to pay severance pay and/or compensation for years of service and compensation for entitlements that should be received, whereas if the worker resigns voluntarily, the employer does not pay all the components of the right.

Keywords: company; resignation; work termination

Abstrak

Pandemi Covid-19 berimplikasi pada pelemahan ekonomi global. Banyak perusahaan yang tidak dapat beroperasi atau tidak dapat beroperasi secara optimal. Dalam melakukan efisien terhadap pengeluaran perusahaan, maka perusahaan mengurangi jumlah karyawan, bahkan ada yang menutup usaha secara permanen. Untuk mengurangi biaya yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan dalam mekanisme pemutusan hubungan kerja, maka perusahaan menggunakan surat pernyataan pengunduran diri secara sukarela. Kondisi ini tentu merugikan pekerja. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pertama perlindungan tenaga kerja pada masa pandemi Covid-19 dan kedua, perbandingan akibat hukum pemutusan hubungan kerja dengan pengunduran diri sukarela. Perlindungan tenaga kerja pada masa pandemi Covid-19 didasarkan pada dasar filosofi dimana negara memiliki kewajiban hukum untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya melalui konsep *welfare state*. Oleh sebab itu, negara mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk melindungi tenaga kerja dari pemutusan hubungan kerja. Salah satu bentuk pemutusan tenaga kerja yang diciptakan oleh perusahaan adalah dengan meminta pekerja untuk menandatangani surat pernyataan pengunduran diri secara sukarela. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, sedangkan apabila pekerja mengundurkan diri secara sukarela maka pengusaha tidak membayarkan seluruh komponen hak tersebut.

Kata kunci: pemutusan hubungan kerja; pengunduran diri; perusahaan

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 bukan hanya menjadi permasalahan kesehatan saja, namun memiliki dampak ekonomi yang begitu besar. Berbagai sektor ekonomi terkena imbas dari penyebaran pandemi dan serangkaian kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Perusahaan-perusahaan mengalami kerugian akibat berkurangnya permintaan dari masyarakat terhadap produk barang dan/ atau jasa yang dihasilkan. Kondisi ini terjadi baik di negara-negara maju hingga negara berkembang, termasuk di Indonesia. Akibatnya perusahaan melakukan pengurangan karyawan, baik dengan cara pemutusan hubungan kerja maupun dengan permintaan pengajuan pengunduran diri secara sukarela oleh karyawan.

¹ Universitas Mahasaraswati Denpasar | Email. gdewiryawan1976@gmail.com

Exxonmobil mengumumkan akan memangkas 1.900 pekerjaan di Amerika Serikat atau sekitar 15% karyawannya. Ini merupakan bagian dari efisiensi karena pandemi Covid-19. Raksasa minyak AS itu mengatakan karyawannya akan diminta mengajukan pengunduran diri secara sukarela dan pemutusan hubungan kerja.² Coca-Cola Co. menawarkan pengunduran diri atau pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sukarela kepada 4.000 karyawannya yang berada di Amerika Serikat (AS), Kanada, dan Puerto Rico. Langkah pemangkas ribuan pekerja dilakukan perusahaan minuman ringan asal AS tersebut, lantaran menghadapi penurunan penjualan yang signifikan di masa pandemi Covid-19. Pada kuartal II-2020 atau hingga 26 Juni 2020, Coke, sebutan lain perusahaan ini, mencatatkan penjualan yang turun sebesar 28 persen menjadi 7,2 miliar dollar AS, atau sekitar Rp 105,12 triliun (kurs Rp 14.600 per dollar AS).³

Kebijakan pemutusan hubungan kerja sangat dirasakan pada sektor pariwisata di Bali. Kebijakan penutupan bandara menyebabkan sebagian besar hotel ditutup. Kondisi ini berimplikasi pada penutupan berbagai fasilitas pariwisata seperti restoran, agen perjalanan, usaha penukaran valuta asing dan sebagainya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memaparkan kondisi sektor pariwisata Bali yang terpukul oleh pandemi covid-19. Padahal, perekonomian Bali bergantung pada sektor tersebut. Menurutny, kunjungan wisatawan mancanegara anjlok lebih dari 90 persen sejak awal kuartal II 2020. Merosotnya kunjungan wisman membuat sektor pariwisata merugi hingga Rp 9 triliun per bulan dan sebagian besar tenaga kerja di-PHK. Lebih 100 ribu tenaga kerja sektor formal mengalami pemutusan hubungan kerja baik itu pemandu wisata, nelayan, buruh pariwisata perdagangan dan sebagainya. hingga saat ini pertumbuhan ekonomi Bali sudah berkontraksi 1,14% pada kuartal I 2020. Penurunan ekonomi tersebut juga kian memburuk pada kuartal kedua yang berkontraksi 10,98 persen.⁴

Pemutusan hubungan kerja memiliki akibat hukum terhadap kewajiban perusahaan untuk memberikan hak-hak pekerja. Untuk menghindari pemenuhan kewajiban tersebut, perusahaan menggunakan cara lain yakni dengan meminta karyawan untuk mengajukan pengunduran diri secara sukarela. Dalam praktik, kasus-kasus pengunduran diri pekerja/buruh dilengkapi dengan dokumen surat pengunduran diri yang ditandatangani oleh pekerja/buruh yang bersangkutan menyebabkan publik beranggapan bahwa hal tersebut memang dilakukan secara sukarela. Namun, perselisihan timbul ketika dikemudian hari pekerja/buruh menyatakan bahwa dirinya berada dalam tekanan pengusaha saat menandatangani surat pengunduran diri. Hal demikian kerap menyebabkan pekerja/buruh mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.⁵

² CNBC Indonesia, Exxonmobil PHK 1.900 Karyawan NEWS - CNBC Indonesia TV, CNBC Indonesia 30 October 2020 16:30, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201030140027-8-198135/exxonmobil-phk-1900-karyawan>

³ Yohana Artha Uly "Terdampak Pandemi, Coca-Cola Tawarkan PHK Sukarela ke 4.000 Karyawan", <https://money.kompas.com/read/2020/08/29/163000826/terdampak-pandemi-coca-cola-tawarkan-phk-sukarela-ke-4.000-karyawan>.

⁴ CNN Indonesia, "Corona, 100 Ribu Orang Kena PHK di Bali CNN Indonesia," <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201007154011-92-555545/corona-100-ribu-orang-kena-phk-di-bali>

⁵ Mahardika Intan and others, *STRATEGI WARGA DALAM PENUHI KEBUTUHAN DI TENGAH WABAH PANDEMI CORONA, AL-IQTISHADY: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2020.

Orisinalitas pertama yaitu penelitian pengunduran diri sejumlah pekerja PT Pelindo II (Persero) dari jabatan mereka di perusahaan dengan alasan menolak kebijakan perusahaan yang dapat menjerumuskan mereka untuk melakukan tindak pidana sehingga berpotensi diperiksa oleh pihak penegak hukum berujung pada PHK secara sepihak oleh perusahaan. Perusahaan menganggap pengunduran diri tersebut adalah secara sukarela sehingga perusahaan tidak perlu membayar hak-hak normatif mereka dan tidak mempekerjakan mereka kembali. Tindakan perusahaan yang melakukan PHK tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13-2003), pengunduran diri pekerja dari jabatan mereka di perusahaan tidak dapat diartikan pengunduran diri sebagai pekerja perusahaan. Dalam penyelesaian perselisihan PHK perlu diperhatikan keseimbangan untuk memberikan kepada setiap pihak hasil dari penyelesaian perselisihan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan baik itu dapat berupa sanksi ataupun dapat berupa kesepakatan yang lebih lanjut yang akan disepakati antara pekerja dan pengusaha, serta perlindungan hukumnya mengenai hak-hak bagi para pekerja yang terkena PHK harus lebih diperhatikan lagi. Untuk itu perlu adanya peran aktif dari pemerintah dalam rangka fungsi pengawasan atas pelaksanaan ketentuan di bidang hubungan industrial.⁶ Orisinalitas kedua yaitu jaminan kepastian hukum yang diberikan Pasal 170 UU No. 13-2003 seakan belum mampu menjawab perlindungan hukum terhadap pekerja. Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU No. 2-2004) seakan menjadi kontradiktif ketika putusan batal demi hukum dengan kewajiban pengusaha untuk mempekerjakan kembali pekerja yang telah dilakukan PHK sepihak banyak tidak dilaksanakan pengusaha termasuk putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan sekalipun. Putusan melakukan perbuatan hukum di dalam kasus PHK sepihak seperti mempekerjakan kembali dan apabila pengusaha tidak dengan sukarela melaksanakan amar putusan untuk mempekerjakan kembali pekerja sulit untuk dilakukan eksekusi. Ini menjadi salah satu kelemahan dalam Pengadilan Hubungan Industrial selama ini di dalam menjamin perlindungan hukum terhadap pekerja.⁷ Orisinalitas ketiga yaitu perlindungan sosial di Indonesia, perlindungan sosial melalui pemberian BLT di masa pandemi Covid-19 serta dampak yang ditimbulkan dari segi ekonomi dan sosial. Metode yang digunakan adalah metode deksriptif dengan pengumpulan data melalui library studies (studi kepustakaan), di mana penulis melakukan penelusuran terhadap literatur kemudian melakukan penelaahan. Setelah itu, dianalisis dalam bentuk deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh adalah bahwa di Indonesia, pelaksanaan sistem perlindungan sosial telah dilakukan melalui berbagai program dan telah berjalan lama. Program-program perlindungan sosial tersebut telah dilaksanakan sejak masa pemerintahan orde baru. Kedua, pada masa pandemi Covid-19 pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk tunai yang ditujukan kepada kelompok masyarakat paling terdampak pandemi Covid-19, meliputi

⁶ Sherly Ayuna Putri, 'Pemutusan Hubungan Kerja Pada Badan Usaha Milik Negara: Studi Kasus Pemutusan Hubungan Kerja Di PT. Pelindo II (Persero)', *Jhaper*, 2015.

⁷ Abdul Hadi, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SETELAH PUTUSAN PENGADILAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP', *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 2019 <<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v9i2.2285>>.

masyarakat miskin, pekerja informal serta pelaku usaha transportasi daring. Ketiga, secara ekonomi, pemberian BLT di satu sisi memberikan dampak yang sangat signifikan untuk mempertahankan daya beli dan kepada kelompok pelaku usaha untuk kelangsungan usaha dan meminimalkan dampak PHK, namun dari segi sosial dapat memicu gejolak berupa konflik serta timbulnya korupsi.⁸

Didalam ketiga penelitian tersebut, terdapat perbedaan mendasar dengan penelitian ini yaitu yang memfokuskan ada Covid-19 dan penyelundupan hukum yang sebetulnya bukan bagian dari klausul perjanjian kerja. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pertama perlindungan tenaga kerja pada masa pandemi Covid-19 dan kedua, perbandingan akibat hukum pemutusan hubungan kerja dengan pengunduran diri sukarela.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkaji mengenai keabsahan pengunduran diri sukarela dalam pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi Covid-19.⁹

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Perlindungan Tenaga Kerja Masa Pandemi Covid-19

Penyebaran Covid-19 khususnya negara Indonesia berkembang sangat pesat sampai dengan saat ini. Dalam kurun waktu satu bulan saja mulai terlihat beberapa sektor perekonomian yang terkena imbas dari pandemi Covid-19, mulai dari sektor manufaktur, perdagangan, sampai dengan pariwisata.¹⁰ Penurunan kondisi ekonomi ini tentu berimplikasi pada kebijakan perusahaan dalam efisiensi perusahaan. Berbagai kebijakan yang dilakukan mulai dari pengurangan jadwal kerja, pemotongan penghasilan, hingga pemutusan hubungan kerja. Kebijakan-kebijakan tersebut didasarkan pada hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan pada asalnya bersifat hubungan perdata antara pekerja dan pengusaha, namun karena tidak adanya kesetaraan hubungan antara pekerja dan pengusaha, dikarenakan secara natural pengusaha memiliki kedudukan yang lebih berkuasa daripada pekerja dan pekerja menggantungkan kesejahteraan diri dan keluarganya kepada pengusaha, maka pola hubungan tersebut sangat potensial terjadinya eksploitasi.¹¹ Dalam hukum ketenagakerjaan, perusahaan dan para pekerja memiliki hak dan kewajiban yang harus diberikan dan dilindungi. Suatu perusahaan memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjamin kesehatan, keselamatan, upah dan perlakuan yang adil terhadap para pekerja.¹²

⁸ Baso Iping, 'PERLINDUNGAN SOSIAL MELALUI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI ERA PANDEMI COVID-19: TINJAUAN PERSPEKTIF EKONOMI DAN SOSIAL', *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 2020 <<https://doi.org/1-0.38035/jmpis.v1i2.290>>.

⁹ Akbar Pradima, 'ALTERNATIF PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI LUAR PENGADILAN', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2013 <<https://doi.org/10.30996/dih.v9i17.251>>.

¹⁰ Kerenhapukh Milka Tarmadi Putri dan Niken Febriana Dwi Daniel Marshal Sajou, 'Peran Negara Atas Perilaku Hukum Tenaga Kerja Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Syntax Transformation*, 2020.

¹¹ Elsa Indira Larasati, 'KERUGIAN PERUSAHAAN AKIBAT PENGUNDURAN DIRI PEKERJA WAKTU TERTENTU TANPA ADANYA PEMBERITAHAUAN KEPADA PERUSAHAAN', *Jurist-Diction*, 2019 <<https://doi.org/10.20473/jd.v2i1.12102>>.

¹² Imas Novita Juaningsih, 'Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia', *Buletin Hukum Dan Keadilan*, 2020.

Kebijakan perlindungan tenaga kerja didasarkan pada filosofi negara kesejahteraan (*welfare state*). Tisnanta, Hs, James Reinaldo, dan Fathoni Fathoni mengatakan "*The concept of the welfare state is an option to develop a law state of Indonesia, as stated in the preamble UUNRI 1945. Welfare can only be done by strengthening the role of the state so that the state can create minimum standards for its citizens through the rule of law.*"¹³ (Konsep negara kesejahteraan merupakan salah satu pilihan untuk membangun negara hukum Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUNRI 1945. Kesejahteraan hanya dapat dilakukan dengan memperkuat peran negara agar negara dapat menciptakan standar minimum bagi warganya melalui supremasi hukum. Lebih lanjut Zulkarnaen mengatakan:

*Indonesia adheres to the concept of a welfare state, meaning that people's welfare is the basis and goal of an independent Indonesian state in an effort to realize community justice or social justice, the state as the only tool to realize active state social justice in carrying out social justice for all Indonesian people, therefore the state allowed to interfere in the private lives of its citizens including in the field of employment, one of which is in the wage field, considering that wages also have a social nature, where the amount of wages and benefits must be able to meet the needs of workers and families, wages must meet a decent living for humanity, that is, meeting needs for clothing, housing, food, education, health, recreation and others.*¹⁴

Dalam konsep negara kesejahteraan negara wajib hadir dalam memberikan perlindungan minimum meskipun dalam kondisi yang sulit. Pada masa pandemi Covid-19, negara memberikan pengaturan dan perlindungan pada pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan sebenarnya menjadi langkah terakhir bagi perusahaan. Mengenai hal ini, Inayah, dan Surisman mengatakan sebagai berikut:

*Most businessowners are forced to stop or to decrease their business activities due to this Covid-19 pandemic. This means that there will be work termination or the decrease of the number of workers. Also, this Covid-19 pandemic forces the workers to work from home, or even not work at all. Then, the workers or the labor experience the decrease or the termination of income. In consequence, there is also less income for the family. In the perspective of the government, the Covid-19 causes work termination, which results to a higher rate of the unemployed, which creates social worries. The case of work termination which involves the party of the businessowners and the party of the labor happened quite a lot in various companies due to the Covid-19 pandemic. Even though work termination is a normal thing in the world of labor, its implication needs time, budget, energy, and consideration. Because of that, the work termination must be the last thing to do.*¹⁵

Perusahaan menggunakan kondisi *force majeure* sebagai alasan untuk efisiensi tenaga kerja, meskipun hal ini masih diperdebatkan. *Force majeure* merupakan salah satu klausa yang lazimnya berada dalam suatu perjanjian, dikatakan salah satu klausa karena kedudukan *force majeure* dalam suatu perjanjian berada di dalam perjanjian pokok, tidak terpisah sebagai perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok selayaknya perjanjian *accessoir*.¹⁶

¹³ Hs. Tisnanta, James Reinaldo, and Fathoni Fathoni, 'The Dilemma of Indonesia Welfare State Challenge of Realizing Social Welfare in the Global Era', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v11no3.936>>.

¹⁴ Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, 'Industrial Relations Instrument in the Concept of Law State (Rechtsstaat) Which Based on Pancasila in Indonesia', *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 2018.

¹⁵ Inayah, Inayah, and Surisman Surisman. "Work Termination During The Covid-19 Pandemic in The Perspective of Positive Law in Indonesia." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 4.1 (2020): 247-254, 284.

¹⁶ Gabriella Hirst, 'Force Majeure', *Textual Practice*, 2019 <<https://doi.org/10.1080/0950236X.2019.1603858>>.

Force majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beriktikad buruk.¹⁷

Perbandingan Akibat Hukum PHK Dengan Pengunduran Diri Sukarela

Banyak perusahaan dihadapkan dengan suatu kondisi yang sulit, dimana mengharuskannya untuk segera mengambil keputusan yang terbaik bagi perusahaan maupun para pekerja di tengah himpitan ekonomi dan tekanan sosial dan politik. Dalam situasi krisis seperti ini bisa jadi membuat perusahaan tidak punya pilihan lain selain melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena mereka harus menekan biaya operasional besar-besaran.¹⁸ Lebih lanjut Mohamad Anwar mengatakan “*Work termination is a last-resort kept by a company to save their economic state which worsens in these pandemic times that directly affects many business sectors. A lot of businesses are experiencing economic crises that threaten their operation and health. This situation holds true especially on small-scale businesses.*”¹⁹ (Pemutusan hubungan kerja merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menyelamatkan keadaan ekonomi mereka yang semakin parah di masa pandemi yang secara langsung mempengaruhi banyak sektor bisnis. Banyak bisnis yang mengalami krisis ekonomi yang mengancam operasi dan kesehatan mereka. Situasi ini berlaku terutama pada bisnis skala kecil).

Menurut Pasal 1 angka 25 UU No. 13-2003, “Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.” Pemutusan hubungan kerja merupakan kondisi yang sulit bagi pekerja. Mengenai hal ini, Diki Mardiansyah mengatakan sebagai berikut:

*For workers, especially laborers, the existence of this pandemic makes their fate sad. Some are terminated from work (PHK), some have their rights reduced, some have their salary deducted, and so on. In this case, the government can be said to have failed to protect workers, especially laborers. Not a few workers in various regions who have to accept the fate of leaving his job. Food needs must still be met, while employment and income are gone.*²⁰

UU No. 13-2003 sedapat mungkin mengamanatkan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan dalam Pasal 151 UU No. 13-2003 yang menyatakan pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang

¹⁷ Putu Bagus Tutuan Aris Kaya and Ni Ketut Supasti Dharmawan, ‘Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional’, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*; Vol 8 No 6 (2020), 2020.

¹⁸ Mohamad Anwar, ‘Dilema PHK Dan Potong Gaji Pekerja’, *Adalah*, 2020.

¹⁹ Marco Cascella and others, *Features, Evaluation and Treatment Coronavirus (COVID-19)*, *StatPearls*, 2020.

²⁰ Diki Mardiansyah, ‘The Corona Virus and Labor Rights Issues: How Do Workers Get Their Rights?’, *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2020 <<https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i2.38328>>.

bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.²¹ Masa pandemi Covid-19 mau tidak mau menyebabkan perusahaan yang terutama tidak beroperasi sama sekali untuk memberhentikan karyawannya, baik melalui mekanisme pemutusan hubungan kerja ataupun pengunduran diri secara sukarela. Pengunduran diri merupakan perilaku meninggalkan organisasi yang meliputi mencari posisi baru sekaligus mengundurkan diri permanen secara suka rela atau terpaksa dari organisasi.²² Salah satu aspek penyebab putusnya hubungan kerja adalah pengunduran diri yang dilakukan oleh Pekerja. Idealnya, pengunduran diri dilakukan secara sukarela, namun dalam kenyataannya, sering ditemui pekerja mengundurkan diri bersamaan dengan surat pengunduran diri yang ditandatangani oleh pekerja. Hal tersebut kerap menimbulkan perselisihan antara pengusaha dengan pekerja, karena alasan pengunduran diri yang dilakukan di bawah tekanan atau paksaan dari pengusaha sehingga pengunduran diri yang semestinya bukan merupakan perselisihan berubah menjadi perselisihan. Tidak sedikit juga pengunduran diri ini diminta oleh pihak pengusaha dengan alasan bahwa agar reputasi pekerja tetap terjaga (jika pekerja melakukan *fraud*/kecurangan). Alasan lainnya adalah agar perusahaan tidak perlu mengeluarkan pesangon lebih besar.²³

Pandemi Covid 19 yang menyebar di Indonesia menyebabkan kerugian yang sangat besar dan sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat, salah satunya adalah sektor perekonomian yang menjadi melemah saat ini. Tujuan jurnal ini dibuat untuk mengetahui keadaan dunia kerja sekarang seperti apa karena banyak pekerja yang di PHK dan untuk mengetahui kebijakan apa yang diterapkan pemerintah untuk melindungi hak pekerja. Persebaran virus corona di Indonesia sangat banyak, pengaruh yang ditimbulkan terhadap perekonomian masyarakat, membuat kondisi UMKM di Indonesia terancam dan keadaan pekerja yang sangat memprihatinkan. Dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa korban PHK saat ini sangat banyak dan pemerintah mengusahakan melakukan yang terbaik untuk masyarakatnya.²⁴

Dalam praktik, perusahaan tidak mengambil langkah pemutusan hubungan kerja karena keuangan perusahaan dianggap tidak mampu untuk memenuhi semua hak karyawan sepenuhnya. Perusahaan menggunakan alasan pengunduran diri secara sukarela dari karyawan setelah melewati mekanisme *unleaved paid*. Perusahaan menyiapkan formulir pernyataan bagi karyawan untuk mengundurkan diri secara sukarela dan karyawan hanya

²¹ Tomy Michael, 'Kesulitan Dalam Memaknai Kesempurnaan Informasi Era Covid-19', *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 2020.

²² Asi Tritanti and Ika Pranita Siregar, 'Penerapan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Pada Laboratorium Tata Rias Dan Kecantikan', *Home Economics Journal*, 2019 <<https://doi.org/10.21831/he-j.v1i1.23285>>.

²³ Sri Rahayu, 'TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN MENURUT UNDANG-UNDANG Nomor. 13 TAHUN 2003 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 37 K/Pdt.Sus/2013)', *Jurnal Good Governance*, 2018 <<https://doi.org/10.32834/jgg.v14i1.7>>.

²⁴ Retno Karunia Putri and others, 'Efek Pandemi Covid-10: Dampak Lonjakan Angka PHK Terhadap Penurunan Perekonomian Di Indonesia', *Jurnal Bismak*, 2020.

tinggal menulis dan menandatangani surat pernyataan tersebut. Apabila pekerja menandatangani surat pengunduran diri yang disiapkan oleh perusahaan, maka secara hukum pekerja dinyatakan secara sukarela mengundurkan diri, bukan karena pemutusan hubungan kerja. Kondisi ini menyebabkan karyawan menerima hak yang lebih sedikit dibandingkan apabila mereka mengalami pemutusan hubungan kerja. Menurut Pasal 162 UU No. 13-2003, hak-hak pekerja selaras bertentangan dengan Covid-19 karena menimbulkan kerugian dalam berbagai sektor kehidupan. Kerugian yang sangat terlihat yaitu dalam kesehatan masyarakat, perekonomian dan dalam sektor lainnya. Untuk melindungi hak pekerja pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dapat dijadikan solusi bagi para pekerja agar dapat tetap bertahan di masa pandemi Covid-19, beberapa kebijakannya, yaitu: kebijakan kartu prakerja yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, pemberian insentif bagi tenaga kerja medis sebagai bentuk apresiasi, penerbitan kebijakan dan perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja di masa pandemi Covid-19 serta menjamin keselamatan para pekerja.²⁵

Pengunduran diri secara sukarela yang disiapkan oleh perusahaan sebenarnya merupakan suatu penyelundupan hukum yang menguntungkan perusahaan namun merugikan pekerja. Pekerja atau buruh, selalu dianggap sebagai pihak yang dapat dikatakan lemah atau kecil dan tidak sedikit para pekerja/buruh yang mengalami ketidakadilan dalam memperoleh hak dan kepentingannya sehingga terjadi perselisihan di dalam hubungan antara pekerja ataupun buruh dengan pengusaha itu.²⁶ Oleh sebab itu, pemerintah seharusnya turut berperan dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pekerja tadi. Steven J. Heyman, perlindungan hukum memiliki tiga elemen pokok 1) perlindungan hukum terkait dengan kedudukan/keadaan individu, yang berarti kedudukan individu sebagai orang bebas dan warga negara, 2) perlindungan hukum terkait dengan hak-hak substantif, yang berarti hukum mengakui dan menjamin hak individu atas untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan, 3) pengertian paling dasar dari perlindungan hukum adalah terkait penegakkan hak yaitu cara khusus di mana pemerintah mencegah tindakan pelanggaran terhadap hak-hak substantif, memperbaiki, dan memberikan hukuman atas pelanggaran tersebut.²⁷

Kesimpulan

Perlindungan tenaga kerja pada masa pandemi Covid-19 didasarkan pada konsep *welfare state* dimana negara memiliki kewajiban hukum untuk mengadakan pengaturan dan perlindungan bagi tenaga kerja melalui serangkaian regulasi yang diciptakan. Pemerintah sedapat mungkin untuk mencegah pemutusan hubungan kerja akibat pandemi Covid-19. Namun kondisi ini sulit dihindari. Perusahaan menggunakan alasan *force majeure* untuk melakukan efisiensi melalui pengurangan karyawan, baik dengan mekanisme pemutusan

²⁵ Daniel Marshal Sajou.

²⁶ Jesslyn Gressella and Andari Yurikosari, 'Analisis Upah Proses Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XI/2011, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Dan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat Nomor 255/Pdt.Sus-PHI/2', *Jurnal Hukum Adigama*, 2019 <<https://doi.org/10.24912/adigama.v-2i2.6912>>.

²⁷ Aris Prio Agus Santoso and others, *Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara*, Prosiding HUBISINTEK, 2020.

hubungan kerja hingga menyiapkan pernyataan pengunduran diri secara sukarela yang membuat seakan-akan pemutusan hubungan kerja tersebut berdasarkan inisiatif dari karyawan. Pemutusan hubungan kerja memiliki akibat hukum yang berbeda dengan pengunduran diri sukarela. Pekerja yang menandatangani pernyataan pengunduran diri secara sukarela hanya mendapatkan uang penggantian hak yang seharusnya diterima yang meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja; penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat; dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Dengan demikian, jumlahnya tentu saja lebih sedikit dibandingkan dengan apabila pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja. Kondisi tersebut tentu saja merugikan pekerja, terutama pekerja yang sebenarnya bekerja pada perusahaan dengan kondisi keuangan yang masih baik.

Daftar Pustaka

- Anwar, Mohamad, 'Dilema PHK Dan Potong Gaji Pekerja', *'Adalah*, 2020
- Aris Kaya, Putu Bagus Tutuan, and Ni Ketut Supasti Dharmawan, 'Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional', *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum; Vol 8 No 6 (2020)*, 2020
- Cascella, Marco, Michael Rajnik, Arturo Cuomo, Scott C. Dulebohn, and Raffaella Di Napoli, *Features, Evaluation and Treatment Coronavirus (COVID-19)*, *StatPearls*, 2020
- Daniel Marshal Sajou, Kerenhapukh Milka Tarmadi Putri dan Niken Febriana Dwi, 'Peran Negara Atas Perilaku Hukum Tenaga Kerja Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Syntax Transformation*, 2020
- Gressella, Jesslyn, and Andari Yurikosari, 'Analisis Upah Proses Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XI/2011, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Dan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat Nomor 255/Pdt.Sus-PHI/2)', *Jurnal Hukum Adigama*, 2019 <<https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6912>>
- Hadi, Abdul, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SETELAH PUTUSAN PENGADILAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP', *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 2019 <<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v9i2.2285>>
- Hirst, Gabriella, 'Force Majeure', *Textual Practice*, 2019 <<https://doi.org/10.1080/09502-36X.2019.1603858>>
- Intan, Mahardika, Rahmawati Sekolah, Tinggi Agama, Islam Nahdltul, and Ulama Pacitan, *STRATEGI WARGA DALAM PENUHI KEBUTUHAN DI TENGAH WABAH PANDEMI CORONA, AL-IQTISHADY : Jurnal Ekonomi Syariah*, 2020
- Iping, Baso, 'PERLINDUNGAN SOSIAL MELALUI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI ERA PANDEMI COVID-19: TINJAUAN PERSPEKTIF EKONOMI DAN SOSIAL', *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 2020 <<https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i2.290>>
- Juaningsih, Imas Novita, 'Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia', *Buletin Hukum Dan Keadilan*, 2020

- Larasati, Elsa Indira, 'KERUGIAN PERUSAHAAN AKIBAT PENGUNDURAN DIRI PEKERJA WAKTU TERTENTU TANPA ADANYA PEMBERITAHUAN KEPADA PERUSAHAAN', *Jurist-Diction*, 2019 <<https://doi.org/10.20473/jd.v2i1.12102>>
- Mardiansyah, Diki, 'The Corona Virus and Labor Rights Issues: How Do Workers Get Their Rights?', *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2020 <<https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i2.38328>>
- Michael, Tomy, 'Kesulitan Dalam Memaknai Kesempurnaan Informasi Era Covid-19', *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 2020
- Pradima, Akbar, 'ALTERNATIF PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI LUAR PENGADILAN', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2013 <<https://doi.org/10.30996/dih.v9i17.251>>
- Prio Agus Santoso, Aris, Anita Dwi Septiarini, Safitri Nur Rohmah, and Ary Rachman Haryadi, *Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara, Prosiding HUBISINTEK*, 2020
- Putri, Retno Karunia, Rahmawati Indah Sari, Rita Wahyuningsih, and Ety Meikhati, 'Efek Pandemi Covid-10: Dampak Lonjakan Angka PHK Terhadap Penurunan Perekonomian Di Indonesia', *Jurnal Bismak*, 2020
- Putri, Sherly Ayuna, 'Pemutusan Hubungan Kerja Pada Badan Usaha Milik Negara: Studi Kasus Pemutusan Hubungan Kerja Di PT. Pelindo II (Persero)', *Jhaper*, 2015
- Rahayu, Sri, 'TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN MENURUT UNDANG-UNDANG Nomor. 13 TAHUN 2003 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 37 K/Pdt.Sus/2013)', *Jurnal Good Governance*, 2018 <<https://doi.org/10.3283-4/jgg.v1-4i1.7>>
- Tisnanta, Hs., James Reinaldo, and Fathoni Fathoni, 'The Dilemma of Indonesia Welfare State Challenge of Realizing Social Welfare in the Global Era', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v11no3.936>>
- Tritanti, Asi, and Ika Pranita Siregar, 'Penerapan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Pada Laboratorium Tata Rias Dan Kecantikan', *Home Economics Journal*, 2019 <<https://doi.org/10.21831/hej.v1i1.23285>>
- Zulkarnaen, Ahmad Hunaeni, 'Industrial Relations Instrument in the Concept of Law State (Rechtsstaat) Which Based on Pancasila in Indonesia', *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 2018

STATUS KELEMBAGAAN RADIO PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO SUARA RENGGANIS

Amelia Ayu Paramitha¹

Abstract

The writing entitled Institutional Status of the Situbondo District Government Radio, Suara Rengganis will discuss and discuss the first is the institutional status and the Government Radio of the Situbondo Regency Suara Rengganis until now seen from the applicable laws and regulations and the second discussion discusses the provisions regarding the institutional status of Broadcasting Institutions. Local Public (LPPL) Region based on Government Regulation which talks about the Implementation of the Broadcasting of a Public Broadcasting Institution. So that in this paper the researcher will use the normative juridical research method with the Legislative, Case and Conceptual approach. The comparative approach. Considering that local public broadcasting institutions do not yet exist in Situbondo Regency, the local government urgently needs to establish a local public broadcasting institution station to accelerate and contribute information. This research is expected to be a comprehensive research related to the institutional status of Local Public Broadcasting Institutions The local government of Situbondo Regency and of course for researchers, this research can contribute ideas for academics and of course the administrative governance of LPPL better.

Keywords: broadcasting; institutional status; regional autonomy

Abstrak

Penulisan yang berjudul Status Kelembagaan Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo Suara Rengganis ini akan mengupas dan membahas tentang *pertama* adalah status kelembagaan dan Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo Suara Rengganis hingga saat ini dilihat dari peraturan perundang undangan yang berlaku dan pembahasan yang *kedua* membahas mengenai ketentuan tentang status kelembagaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berbicara mengenai Penyelenggaraan tentang Penyiaran sebuah Lembaga Penyiaran Publik. Sehingga dalam penulisan ini peneliti akan menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Mengingat lembaga penyiaran publik lokal belum ada di Kabupaten Situbondo, pemerintah daerah setempat sangat perlu untuk mendirikan satu stasiun lembaga penyiaran publik lokal guna mempercepat dan memberikan kontribusi informasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian yang komprehensif terkait dengan status kelembagaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal dan berguna bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dan tentunya bagi peneliti maka penelitian ini bisa memberikan sumbangsih pemikiran bagi akademik dan tentunya tata administratif tentang LPPL dengan lebih baik.

Kata kunci: otonomi daerah; penyiaran; status kelembagaan

Pendahuluan

Pada abad ke-21, teknologi memegang peranan penting pada semua sektor kehidupan dan interaksi manusia. Hal ini sejalan dengan masuknya peradaban dunia pada era baru, yaitu revolusi industri 4.0. Era ini ditandai dengan penggunaan telekomunikasi, media dan informatika, yang menciptakan dunia "tanpa batas".² Era ini sekaligus membuka persaingan bebas lintas negara yang membawa dampak pada semua sektor kehidupan, baik bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan dan keamanan suatu bangsa. Untuk menghadapinya, Bangsa Indonesia harus melakukan sesuatu yang besar dan membawa dampak yang luas bagi masyarakat yaitu melakukan ketangguhan nasional tentunya tidak hanya dalam beberapa sector saja tetapi di semua sector dan bidang yang ada, yang hal ini tentunya dapat terwujud apabila semua pelaku dalam pembangunan juga ikut andil dan mempunyai kesiapan yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan, terlebih pada pelayanan prima dalam berjalannya suatu pemerintahan daerah yang harus juga diikuti

¹ Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jl. Veteran – Malang | ameliaparamitha27@gmail.com,

² 'REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN TANTANGAN PERUBAHAN SOSIAL', *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 2018 <<https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4417>>.

dengan perkembangan yang disesuaikan dengan sekarang melalui teknologi untuk menuju efisiensi pekerjaan dan pelayanan prima khususnya dalam pelayanan informasi. Pergeseran paradigma sistem pemerintahan sentralisasi menjadi yang kemudian dengan adanya otonomi daerah menjadi sistem desentralisasi tentunya memberikan dampak manajemen pada sistem pemerintah daerah khususnya mengenai rumah tangganya sendiri seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23-2014) menyatakan bahwa desentralisasi adalah "Penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.³ Ketentuan ini tentu harus didukung dengan kesiapan dari masing-masing daerah sebagai dukungan dalam pelaksanaan otonomi. Dalam hal mewujudkan pemerintahan yang *good governance* dalam era perkembangan saat ini yang banyak berubah terutama dalam hal teknologi baik itu informasi dan komunikasi, sudah dapat kita lihat dengan jelas perubahan tersebut dan juga dapat kita rasakan dalam penggunaan media massa, media online sebagai usaha dan sebagian pemerintah daerah untuk lebih dapat memberikan transparansi kepada masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah, sehingga hal ini memberikan hal yang positif dan perbaikan dalam hal pelayanan pemberian informasi kepada masyarakat.⁴ Mengapa hal ini perlu dilakukan, karena hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat membutuhkan kepercayaan dan tentunya dengan demokrasi masyarakat mempunyai hak juga untuk mengetahui dan melakukan pengawasan kepada pemerintah dan juga untuk mengetahui segala kebijakan dan program-program pembangunan pemerintah daerah.

Ketepatan dalam hal yang bersifat efisien, mudah dan juga mengenai sebuah efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus selalu diperbaiki menjadi lebih baik dan harus diperhatikan dari berbagai aspek, peluang serta tantangan persaingan global, mengapa hal ini yang perlu kita lihat dan mendapatkan prioritas tertentu karena untuk saat ini di era dengan keterbukaan informasi maka peningkatan dan persaingan semakin meningkat, alangkah baiknya apabila pemerintah dapat mengimbangi dan memberikan ruang sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memberikan kewenangan kepada daerah, potensi daerah dan juga keanekaragaman daerah untuk dapat dimanfaatkan dan digali secara baik dan tepat guna. Untuk mewujudkan dan menjalankan hal tersebut membutuhkan kerjasama yang baik masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan daerah. Hal yang dapat dilakukan adalah mencari, mengidentifikasi dan menggali potensi daerah selain untuk meningkatkan pendapatan daerah dan juga memudahkan komunikasi massa antara pemerintah dan masyarakatnya. Akan tetapi dalam melakukan komunikasi dan mengakses informasi harus dalam koridor kemanfaatan yang sesuai dan untuk menegakkan nilai-nilai agama, menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai moral, dan nilai tata susila, meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa.

Tujuan dari pelaksanaan pemerintahan daerah yang baik adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan juga didukung dengan peningkatan pelayanan kepada

³ Harry Setya Nugraha, 'Pemurnian Sistem Presidensial Dan Parlemen Dua Kamar Di Indonesia Sebagai Gagasan Perubahan UUD 1945', *Jurnal Hukum Novelty*, 2017 <<https://doi.org/10.26555/-novelty.v8i1.a5526>>.

⁴ Abdul Rahim, 'Governance and Good Governance-A Conceptual Perspective', *Journal of Public Administration and Governance*, 2019 <<https://doi.org/10.5296/jpag.v9i3.15417>>.

masyarakat sehingga apabila peningkatan pelayanan dapat terwujud maka meningkat pula daya saing daerah sehingga mendukung dalam penyelenggaraan otonomi daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵ Maka Pemerintah Kabupaten Situbondo berupaya melalui peningkatan dalam bidang komunikasi yang dilakukan antara Pemda dengan masyarakat berupa penyampaian informasi tentang kondisi dan perkembangan daerah kepada rakyatnya melalui penyiaran Radio. Media komunikasi ini dirancang menjadi media yang paling efisien, murah, mudah dan terjangkau oleh warga masyarakat dari semua kalangan, apalagi daerah kabupaten Situbondo merupakan wilayah yang luas dan berpenduduk banyak. Media telekomunikasi dan informasi berupa radio ini diharapkan bersifat independen, netral dan berimbang sesuai dengan amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU No. 32-2002) yang menegaskan bahwa lembaga penyiaran radio tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, namun dapat memberikan informasi yang akurat dan terpercaya.⁶

Melalui sebuah siaran yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan kunci kekuatan dari sebuah media yang disampaikan sehingga mengulas tentang peranan media cetak ataupun peranan yang dimiliki oleh media elektronik sangatlah besar dan berpengaruh dalam menyampaikan informasi sampai ke penjuru daerah, sehingga tidak menjadi hambatan lagi apabila ada perbedaan jika dilihat dari geografis ataupun batas wilayah lainnya. Akan tetapi memberikan sebuah langkah baru dalam meningkatkan kualitas pemerintahan, adanya efisiensi, pelayanan baru dan peningkatan partisipasi warga melalui peningkatan terhadap global information infrastruktur, sehingga dalam hal ini penggunaan Radio daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik guna mewujudkan *good governance*, transparan dan akuntabel melalui lembaga penyiaran publik lokal. Untuk itu, Kabupaten Situbondo menginisiasi pembentukan Lembaga Penyiaran radio yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, yang bertujuan tidak berorientasi pada keuntungan ekonomis, namun juga untuk pengembangan sarana, fasilitas maupun pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Situbondo, melalui penyampaian berita dan informasi yang berimbang dan akurat.

Selama ini penggunaan dan pemanfaatan Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) masih banyak digunakan terkait dengan perkembangan dan laporan keberhasilan dari pembangunan daerah sehingga hanya tersampaikan secara satu arah saja tanpa adanya keterlibatan masyarakat serta inovasi lainnya akan tetapi hal ini tersebut tidak sesuai lagi dengan UU No. 32-2002 sehingga RKPD ini juga harus dapat melakukan perubahan dan penyesuaian menjadi LPPL Radio. Jika tidak dilakukan maka akan menyalahi peraturan perundang-undangan sehingga akan berdampak buruk pada penilaian yang masih memihak pada salah satu pihak dan tidak dapat mandiri, mengapa hal tersebut bisa terjadi, seperti yang diketahui sumber daya manusia yang mengerjakan dan melaksanakan kegiatan penyiaran tersebut adalah pegawai pemerintah, sehingga apabila hal tersebut terjadi maka akan ada penilaian secara tidak netral di mata masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah

⁵ Neneng Siti Maryam, 'Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik', *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 2016.

⁶ Denico Doly, 'Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Perspektif Hukum', *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 2015.

Kabupaten Situbondo harus segera LPPPL agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang dilakukan secara optimal dan juga dapat segera melakukan komunikasi yang dilakukan secara timbal balik antara Pemerintah dengan masyarakat yang membahas berbagai macam sector baik di bidang agama sebagai penguatan dasar dalam masyarakat, kemudian bidang ekonomi dan pendidikan dan juga sector kebudayaan dan kearifan lokal masyarakat yang di berikan wadah sehingga menjadi suatu obyek yang dapat dijadikan sebagai ikon dari daerah tersebut, sehingga apa yang dilaksanakan semua berorientasi padakepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Penyelenggaraan dan pelayanan informasi kepada masyarakat diakomodir dengan diaturnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik. Lembaga Penyiaran Publik Lokal (PP No. 11-2005) merupakan lembaga penyiaran yang sudah berbentuk badan hukum yang dibuat atau didirikan oleh pemerintah daerah dimana fungsi dan tujuannya adalah untuk melakukan kegiatan penyiaran baik itu penyiaran radio ataupun penyiaran televisi yang tidak komersial sehingga memberikan kemudahan dan keringanan, kemudian bersifat netral baik dalam penyiarannya tidak memihak salah satu pihak serta bersifat independen. Pelayanan yang diberikan ini adalah pelayanan untuk kepentingan masyarakat dalam hal pemberian informasi, komunikasi, hiburan, pendidikan serta kebudayaan. Dalam pelaksanaan layanan penyiaran ini siarannya berjaringan bersama dengan RRI sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah daerah.

Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 22/Per/M.Kominfo/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota disebutkan bahwa :

“Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan standar pelayanan minimal bidang komunikasi dan informatika yang dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.”

Salah satu pelayanan dasar yang dinyatakan oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut diatas adalah pelaksanaan diseminasi serta bagaimana cara yang dilakukan dalam hal dan pendistribusian mengenai informasi nasional yang dilakukan media massa. Media radio adalah sarana diseminasi informasi berupa audio (suara) yang dimiliki lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran swasta yang dikemas dalam berbagai program dan acara. Bentuk informasi siaran radio merupakan pilihan dari agenda berita, dialog, dialog interaktif, majalah udara, drama radio, iklan layanan masyarakat, dan siaran langsung dengan durasi tertentu. Mengingat lembaga penyiaran publik lokal belum ada di Kabupaten Situbondo, pemerintah daerah setempat sangat perlu untuk mendirikan satu stasiun lembaga penyiaran publik lokal guna mempercepat dan memberikan kontribusi informasi. Oleh sebabnya, demi terlaksananya standar pelayanan minimal melalui media radio, dengan merujuk pada Pasal 1 ayat (3) PP No. 11-2005 bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo perlu membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal yaitu lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, apa sajakah yang dilakukan oleh lembaga penyiaran itu yaitu tentunya melakukan kegiatan siaran radio atau siaran televisi yang mandiri, independen, tidak berpihak pada salah satu pihak dan tidak memungut biaya yang bersifat komersial tinggi, selain itu juga harus dapat memberikan sebuah pelayanan yang baik untuk kepentingan masyarakat dan tentunya siaran yang

dilakukan ini berjalan bersama dalam jarring siaran dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi. LPPPL ini dibentuk dan didirikan di daerah Propinsi, Kabupaten, atau Kota dengan beberapa persyaratan yang harus dimiliki guna mendapatkan kesesuaian dalam pendiriannya yaitu di dalam satu daerah itu belum ada stasiun penyiaran RRI atau TVRI dan tidak ada alokasi frekuensi yang digunakan untuk siaran tersebut, dalam pendirian tentu tidak dapat berjalan jika tidak disertai dengan sumber daya manusia yang ahli dan mahir di bidang penyiaran yang diharapkan LPPPL ini dapat melakukan siaran paling sedikit dua belas jam untuk pelaksanaan siaran dalam satu hari untuk radio dan tifa jam pelaksanaan siaran dalam satu hari untuk televise yang materi siarannya ditentukan secara tepat dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Mengingat belum adanya stasiun RRI Maupun TVRI di Kabupaten Situbondo, sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang komunikasi dan informatika, Pemerintah Kabupaten Situbondo wajib menyelenggarakan diseminasi dan informasi melalui radio. Untuk itu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal diperlukan Peraturan Daerah (Perda).

Orisinalitas penelitian pertama yaitu terkait regulasi izin mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio (Mobile Network Operator - MNO) dan operator yang mungkin belum memiliki ijin untuk beroperasi. Dengan bertambahnya jumlah operator selular dan telepon tetap nirkabel serta bertambahnya pengguna internet yang disediakan oleh Penyelenggara Jasa Internet (ISPI) Penggunaan yang meningkat dari jaringan nirkabel yang dalam hal ini memakai spectrum frekuensi radio tentunya berbanding lurus sama sehingga ikut meningkat pula kebutuhan akan spectrum tersebut. Segala hal yang bertambah dan meningkat disini tentunya harus dilakukan sebuah upaya dalam hal penanggulangannya karena yang berlebihan itu tidaklah baik, maka dari itu dilakukan akses ganda melalui pengembangan teknologi dari spektrum frekuensi radio.⁷ Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada kelembagaannya. Orisinalitas kedua yaitu memfokuskan pada keberadaan radio pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur, yang menghadapi banyak kendala pasca pemberlakuan UU No. 32-2002.⁸ Dari hasil penelitian ditemukan bahwa radio pemerintah daerah menghadapi permasalahan yang kompleks terkait transisi lembaga dan program konten penyiaran. Radio pemerintah daerah hingga saat ini belum memiliki desain standar untuk menjadi radio publik, baik dari aspek kelembagaan maupun konten program siaran. Padahal, terdapat berbagai jenis lembaga dan badan hukum hasil penafsiran undang-undang tersebut.

Dalam pelaksanaan program siaran masih belum banyak dilakukan inovasi dan hal-hal yang berkaitan lainnya agar lebih menarik tetapi disini didominasi oleh kepentingan-kepentingan pemerintah yang memberikan batasan akses keada publik untuk lebih terlibat dan juga aktif dalam program siaran tersebut, hal ini menjdaikan sebuah dilemma tersendiri dan juga menjadikan sebuah permasalahan akan ketidakikutsertaannya masyarakat atau

⁷ Asril Sitompul, 'MASALAH HUKUM DALAM PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DI INDONESIA', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2018 <<https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.405-426>>.

⁸ Surokim Surokim and Tatag Handaka, "Transisi Kelembagaan Dan Isi Siaran Radio PEMDA Menjadi Radio Publik Lokal Di Jawa Timur", *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 2014 <<https://doi.org/10.2-0473/mkp.v27i32014.121-130>>.

publik padahal dalam undang-undang penyiaran menyebutkan bahwa radio publik harus dapat mencerminkan dan melaksanakan kepentingan publik dan mendukung layanan publik. Perbandingan dengan penelitian ini yaitu LPPL yang cenderung memiliki otonomi tersendiri dalam melakukan penyiaran. Orisinalitas penelitian ketiga yaitu radio komunitas dimana berkaitan erat dengan suatu komunitas tertentu yang disini radio komunitas memiliki peranan yang sangat berpengaruh dalam hal pengembangan mengenai komunitas yang dituju, apakah itu dalam bidang kesenian ataukah dalam bidang lainnya baik pertanian atau hal yang berkaitan dengan masyarakat dan potensi daerah.⁹ Radio komunitas ini dapat memaksimalkan perannya dalam membangun serta memberdayakan masyarakat komunitasnya melalui berbagai macam program siaran, baik untuk menyampaikan informasi tentang inovasi terbaru, kondisi sarana prasarana serta penyuluhan-penyuluhan yang diberikan sehingga disini ada daya guna dari suatu radio dalam perspektif pemerintah.

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka perumusan dan identifikasi permasalahan yaitu bagaimana status kelembagaan Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo Suara Rengganis saat ini? dan bagaimana status kelembagaan LPPL Daerah berdasarkan PP No. 11-2005?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiolegal yaitu penelitian hukum yang menggambarkan realita untuk menghasilkan hal yang sesuai dengan yang ada dan dan bahas secara rinci dan tuntas, serta pengumpulan data yang digunakan sebagai instrument dalam menjawab permasalahan yang akan diteliti.¹⁰

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kelembagaan Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo Suara Rengganis

Melihat pada sebuah regulasi mengenai LPPL di Kabupaten Situbondo tentunya kita tidak dapat terlepas dari unsure-unsur yang dimiliki dan terdapat dalam jati diri bangsa Indonesia yaitu nilai-nilai Pancasila dan norma-norma yang ada dimasyarakat, serta juga harus bertujuan pada Pembangunan Nasional tentunya dari beberapa unsure tersebut harus disesuaikan dan berdasarkan dengan visi dan misi dari Kabupaten Situbondo, mengapa hal tersebut harus dilakukan, tentunya apabila kita membuat atau melihat dari sebuah regulasi, regulasi tersebut dibuat dengan memuat berbagai unsure yang penting dan telah disesuaikan dan juga harus mampu untuk memrikan sebuah kontribusi yang baik untuk pembangunan serta khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Bila kita melihat dalam LPPL Radio, maka kita dapat melihat bahwa LPPL ini masih mencari bagaimana bentuk kelembagaan yang dapat digunakan dan sesuai dengan potensi daerah, karena posisinya LPPL ini untuk kejelasan secara yuridis mengenai landasan hukum untuk operasionalnya dahulunya dinamakan Radio Khusus Pemerintah Daerah, dimana jika masih dinamakan sebagai Radio Khusus Pemerintah Daerah maka dapat dikatakan bahwa adanya sebuah gesekan kepentingan yang membuat LPPL ini tidak berdiri sendiri atau tidak independen. Oleh karena itu harus ada sebuah tindakan untuk melakukan pengkajian dan

⁹ Andi Warnaen and others, 'Metode Komunikasi Penyuluhan Pertanian Melalui Radio Komunitas Communication Method of Agricultural Extension Through Community Radio', *Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 8, Nomor 1, Juni 2017, Hlm 17-24 Community*, 2017.

¹⁰ Victor Imanuel W. Nalle, 'THE RELEVANCE OF SOCIO-LEGAL STUDIES IN LEGAL SCIENCE', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2015 <<https://doi.org/10.22146/jmh-15905>>.

juga melakukan sebuah perubahan pemikiran serta usulan yang harus lebih komprehensif dalam aktivitas yang dilakukan serta kelembagaan Radio Khusus Pemerintah Daerah yang dalam hal ini disebut sebagai LPPL.

Lembaga penyiaran sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan informasi, oleh karena itu Lembaga penyiaran tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya timbal balik dari masyarakat sehingga dalam aktivitas diperlukan suatu keterlibatan masyarakat secara aktif dan juga dalam hal penyebarluasan informasi.¹¹ Apabila kita lihat baik secara yuridis dan sosiologis, dalam hal sebuah ide untuk mendirikan lembaga penyiaran publik adalah dari banyaknya dorongan masyarakat, mengapa hal ini sangat berpengaruh, tenatunya lembaga penyiaran publik adalah sebagai corong pemerintah yang dapat digunakan untuk penyampaian hal-hal terkait kebijakan-kebijakan pemerintah kepada masyarakat, selain itu juga dapat sebagai sebuah wadah yang dapat dimanfaatkan dan memberi manfaat kepada masyarakat. Oleh karena itu dapat kita melihat sejauh mana masyarakat mampu untuk memberdayakan kepeduliannya terhadap informasi, sehingga disini ada kemandirian masyarakat yang dilakukan secara rasional dalam melihat dan memecahkan setiap permasalahan/kendala didalamnya.

Sebelum beranjak pada hal yang harus dilakukan maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah mengenai urusan pemerintah yang berkaitan dengan penyiaran yang terdapat dalam pasal 9 undang-undang pemda yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, konkuren dan umum.¹² Dimana masing-masing urusan pemerintah tersebut menyebutkan dengan jelas bagian-bagian mana yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan bagian mana pula yang urusannya dapat dilakukan bersama pada konteks urusan pemerintahan konkuren, yang harus dilakukan berdasarkan pada beberapa prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional tentunya disini baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat mengetahui mana yang menjadi porsi masing-masing supaya dalam kedepannya dan dalam kewenangannya tidak terjadi gesekan dan tumpang tindih satu dengan yang lain.

Di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah secara jelas menyebutkan mana yang menjadi porsi kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota yang terdapat dalam sebuah tabel atau matriks pada bagian lampiran dari Undang-Undang Pemerintah Daerah, akan tetapi dapat kita jumpai ada salah satu kekurangan yang dalam hal bahasan penjelasan mengenai urusan penyiaran yang tidak ditemukan pembahasannya, sehingga dalam hal ini perlu dibuat sebuah rujukan mengenai hal tersebut. Apabila kita runtut dari awal maka langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perbandingan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya, yaitu melihat pada pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah

¹¹ ASIP SUYADI, 'KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DENGAN LEMBAGA SENSOR FILM MENGENAI KEPASTIAN HUKUM BIDANG PERFILMAN', *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.32493/rjih.v2i1.2954>>.

¹² F Y Purnama, *Radio Komunitas & Demokratisasi Penyiaran (ORR Merapi 107.7 Fm: "Partisipasi Warga, Budaya Patron & Regulasi")*, KOMUNIKATIF, 2013.

yang sebelumnya diatur dalam PP No.38/2007 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32-2004). Setelah tidak berlakunya UU No. 32-2004 dan digantikan dengan UU No. 23-2014, Peraturan Pemerintah ini tidak jelas kedudukannya apakah masih berlaku ataukah sudah dicabut, sedangkan peraturan pelaksana untuk Undang-Undang Pemerintahan daerah yang terbaru masih belum ada, hal ini yang masih menjadikan kejelasan mengenai hal tersebut masih kabur. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan secara jelas bahwa penyiaran merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi ataupun Kabupaten/Kota yang terletak pada urusan komunikasi dan informatika. Apa saja yang dapat dilakukan dalam ini tentunya kewenangan yang dimiliki meliputi beberapa hal terkait dengan penyiaran yaitu pemerintah daerah dapat memiliki kerwenangan untuk melakukan evaluasi persyaratan dan pemberian rekomendasi kelengkapan data administrasi, kemudian pemberian mengenai data teknis tentang ijin lokasi pembangunan studio dan ijin lokasi pembangunan stasiun pemancar radio dan/atau televisi hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18/PER/M/KOMINFO/3/2009 tentang Tata Cara Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Membahas mengenai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk urusan bidang Komunikasi dan Informatika diberikan kepada sub-sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik tentunya tugas yang diberikan berkaitan dengan hal yang terkait dengan pengelolaan nama yang digunakan dari domain kemudian telah disetujui oleh pemerintah pusat dan juga nama dari sub domain di lingkup pemerintah daerah, serta pelaksanaan pengelolaan informasi dan pengelolaan komunikasi publik dan pengelolaan *e-government* pemerintah daerah.¹³ Melihat dari SOTK di Kementerian Komunikasi dan Informasi, terkait dengan media publik adalah media online yang berada di luar ruang dan audio visual, media cetak dan sarana diseminasi informasi dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Media Publik dalam pelaksanaan tentang perumusan dari sebuah kebijakan kemudian dan bagaimana pelaksanaan dari sebuah kebijakan, kemudian mengenai penyusunan norma,serta standart dan prosedur serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Dalam penjelasan yang sudah diutarakan diatas dapat disimpulkan bahwa sampai sejauh ini masih belum ditemukannya kejelasan secara tegas tentang kewenangan daerah dalam hal pembentukan dan penyelenggaraan penyiaran publik lokal, pastinya dari ketidakjelasan dan belum ditemukannya suatu peraturan yang secara eksplisit menjelaskan hal tersebut memberikan sebuah dampak dan juga memberikan sebuah kerancuan mengenai aturan dan kewenangan yang dimiliki dalam membentuk dan menyelenggarakan penyiaran publik lokal.¹⁴ Hal ini lah yang menjadikan alasan dan latar belakang secara jelas

¹³ Zulkarnain Umar, 'ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNTUK PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK DI DAERAH', *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2017.

¹⁴ 'Memotret Resistensi Publik Terhadap Penyelenggaraan Penyiaran Publik', *Memotret Resistensi Publik Terhadap Penyelenggaraan Penyiaran Publik*, 2015 <<https://doi.org/10.22146/jkap.8419>>.

mengenai salah satu fakto penyebab dari LPPL di daerah-daerah tidak memiliki aturan yang jelas dan tentunya kejelasan secara yuridis dan jaminan legalitas dan pendanaan. Oleh karena itu apabila pemerintah daerah ingin menyelenggarakan penyiaran publik lokal di daerah masing-masing, maka pemerintah daerah dapat melakukan hal tersebut melalui peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14-2008), UU No. 32-2002, dan PP No. 11-2005 dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk dilakukannya dan diselenggarakannya penyiaran publik lokal di daerah.

Status Kelembagaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Berdasarkan PP No. 11-2005

Status kelembagaan LPPL Radio Pemerintah¹⁵ Kabupaten Situbondo Suara Rengganis ini unik dan menarik. Secara kebutuhan, keberadaan LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo Suara Rengganis tersebut di butuhkan oleh Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Situbondo. Banyak hal yang di rasakan oleh masyarakat dari keberadaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo Suara Rengganis antara lain LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo Suara Rengganis memberikan informasi terkait dengan harga kebutuhan pokok sehari-hari dan juga memberikan informasi terkait dengan promosi dan kegiatan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Situbondo dan banyak BUMD yang dalam pengembangan unit usaha dan pemasaran menggunakan layanan penyiaran ini. LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo Suara Rengganis memberikan informasi terkait cuaca dan kecepatan angin mengingat Kabupaten Situbondo adalah kabupaten pesisir yang mayoritas aktifitas penduduk nya adalah nelayan tradisional yang masih sangat mengandalkan informasi cuaca dan juga memberikan informasi terkait layanan Pemerintah Kabupaten Situbondo sehingga program-program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Situbondo lebih cepat kepada masyarakat.

Dalam pendirian dan pembentukan LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo Suara Rengganis seharusnya diperlukan kajian terkait dengan produk hukum daerah yang menjadi dasar dalam pendirian tersebut agar sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah yaitu berisikan tentang aturan pelaksana dari Undang-Undang tentang Penyiaran yang sudah dikoordinasikan dengan Pemerintah terkait yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika, adapun pasal yang terkait dalam ketentuan Pasal 14 ayat (10), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (8), dan Pasal 55 ayat (3) UU No. 32-2002.

Melihat keterkaitan antara Lembaga Penyiaran Publik dengan masyarakat, dalam aktivitasnya memposisikan masyarakat sebagai sebagai warga negara seutuhnya yang juga memiliki hak dan kewajiban dalam memperoleh informasi yang benar dan juga dalam hal kebebasan menyampaikan pendapat karena dalam hal ini Lembaga Penyiaran Publik tidak hanya bertugas untuk menyiarkan informasi, pendidikan, hiburan dan budaya saja, tetapi juga sebagai salah satu pembentuk identitas nasional yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia sehingga tujuan untuk terciptanya suatu hal sebagai pemersatu bangsa dan pembentuk citra positif dapat terwujud.¹⁶ Hal yang dapat dilakukan oleh Lembaga Penyiaran

¹⁵ 'KETERSEDIAAN SUMBER INFORMASI TEKNOLOGI PERTANIAN DI BEBERAPA KABUPATEN DI JAWA', *Jurnal Perpustakaan Pertanian*, 2013 <<https://doi.org/10.21082/jpp.v21n1.2012.p>>.

¹⁶ Robi Cahyadi Kurniawan, 'INOVASI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2017 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.794>>.

untuk mewujudkan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila beriman dan bertakwa serta mewujudkan masyarakat yang demokratis dan mengokohkan integrasi nasional, maka dapat dilakukan melalui penyajian program-program siaran yang dibuat sesuai dengan tujuan tersebut dan juga psatinya disesuaikan dengan daerah masing-masing sehingga masyarakat dapat tertarik dan LPPL memegang peranan penting dalam penyampaian suatu tujuan dan menciptakan suatu kondisi di masyarakat maka LPPL merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah.

LPPL di Kabupaten Situbondo memiliki beberapa permasalahan yang dihadapi, yang pertama yaitu belum berbentuk Badan Hukum dan kedua yaitu hal yang menyangkut ijin siar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekarang masih belum ada dan ditambah dengan Sumber Daya Manusia yang tidak kompeten dan juga permasalahan terkait dengan kesulitan dana. Untuk memperoleh pemasukan maka berdasarkan PP No. 11-2005 dan bagian siaran iklan dalam Pasal 25 ,menyebutkan bahwa LPPL diperbolehkan untuk beriklan dengan ketentuan waktu siaran iklan maksimal lima belas persen dari keseluruhan penggunaan waktu yang digunakan untuk siaran, dan untuk penggunaan iklan mengenai layanan yang diberikan kepada masyarakat paling sedikit tiga puluh persen dari penggunaan waktu yang digunakan untuk siaran iklan.¹⁷ Dari ketentuan tersebut tentunya ada aturan mengenai apa saja yang dapat digunakan dan dimasukkan untuk menjadi bahan atau isi dalam siaran LPPL tersebut yaitu ditentukannya bahwa isi siaran dari LPPL sebesar 60% berisikan siaran mengenai kearifan lokal dari daerah dimana pastinya harus mencantumkan mengenai klasifikasi khalayak sesuai isi siaran dan harus memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada masyarakat khususnya generasi muda dan anak-anak.Selain itu juga diwajibkan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu untuk menjaga netralitas dan juga harus berguna untuk mencerdaskan bangsa dan dapat menjadi ruang publik yang nyaman untuk masyarakat dan pemerintah.

Dalam menjalankan LPPL tentunya tidak bisa lepas dari segala peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan penyiaran, dimana fungsi LPPL memerlukan dukungan dan juga pengembangan sehingga apa yang menjadi tujuan untuk menciptakan, menumbuhkan rasa memiliki dan menjaga dari sisi masyarakat terhadap LPPL terwujud. Memang dalam setiap tahap kegiatan dan berjalannya suatu kegiatan pastinya akan menemukan kesulitan dan tantangan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan operasional dan manajemen sehingga sikap profesionalitas di bidang industri radio ini harus dilaksanakan. Seperti hal nya yang sering dilakukan dan dijumpai dalam sebuah proses dalam penyiaran adalah menciptakan program, mengatur gate keeping dan pendanaan. Hal tersebut tidak hanya dapat berjalan dengan satu kaki saja tetapi alangkah baiknya ada keikutsertaan masyarakat dalam iuran penyiaran sehingga tercipta suatu komunikasi dan lingkungan yang kondusif dan nyaman. Lalu apa yang dapat dilakukan oleh LPPL yaitu dengan membuat sebuah atau beberapa program siaran yang dalam hal ini ide dan keterlibatan masyarakat memegang peranan penting, ide-ide yang dipaparkan atau berasal dari masyarakat dapat dikaji dan dapat diringkas menjadi program sehingga tercipta peran aktif masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan, pastinya dengan program yang

¹⁷ Rochmad Effendy, 'Mengurai Potensi Ruang Publik Lembaga Penyiaran Publik Dalam Upaya Demokratisasi Masyarakat Lokal', *Reformasi*, 2014.

digagas oleh masyarakat memiliki dampak yang luas dan keterkaitan yang timbal balik. Selain program-program di Lembaga Penyiaran untuk mewujudkan dan menciptakan kesejahteraan juga sebagai penyampai kebijakan pemerintah daerah, lembaga penyiaran juga harus dapat melakukan otokritik kepada pemerintah daerah sebagai pelaksanaan dari pengawasan masyarakat kepada pemerintah daerah tentunya hal ini disampaikan dan dikemas dengan menarik tanpa ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan.

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan diatas, maka perlu dilakukan suatu penyesuaian dalam peranan Radio Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo atau Radio Pemerintah sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Situbondo. Hal ini harus dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan terkait, dan juga dilaksanakan harus sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu paling lama satu tahun setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah. Dan sampai saat ini untuk penyesuaian status Radio Khusus di Kabupaten Situbondo belum terlaksana, sehingga untuk memenuhi hal tersebut yang sudah tertuang dalam ketentuan perundang-undangan penyesuaian menjadi LPPL harus segera dilakukan.

Kesimpulan

Kondisi status kelembagaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo Suara Rengganis bahwa LPPL masih berstatus milik pemerintah yang dalam pengelolaannya di bawah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo dan masih berupa Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang belum berbadan hukum sehingga perlu disesuaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait yaitu Undang Undang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Lembaga Penyiaran Publik yang didalamnya juga mengatur tentang berbagai Lembaga Penyiaran baik dalam skala nasional dan juga skala local (kota/kabupaten) dalam PP ini menyatakan bahwa setiap daerah harus memiliki Lembaga Penyiaran jika televisi maka harus ada jaringan TVRI, dan jika radio harus ada jaringan RRI. Namun dalam kenyataan masih banyak daerah yang belum memiliki jaringan TVRI maupun RRI. Salah satunya adalah Kabupaten Situbondo, maka terhadap daerah yang tidak memiliki jaringan tersebut diperbolehkan untuk membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal atas inisiatif Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu dalam hal ini Kabupaten Situbondo kemudian mendirikan LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo Suara Rengganis yang harus berbentuk badan hukum yang didasari oleh suatu Peraturan Daerah tentang pendirian LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo Suara Rengganis.

Daftar Pustaka

- Doly, Denico, 'Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Perspektif Hukum', *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 2015
- Effendy, Rochmad, 'Mengurai Potensi Ruang Publik Lembaga Penyiaran Publik Dalam Upaya Demokratisasi Masyarakat Lokal', *Reformasi*, 2014
- 'KETERSEDIAAN SUMBER INFORMASI TEKNOLOGI PERTANIAN DI BEBERAPA KABUPATEN DI JAWA', *Jurnal Perpustakaan Pertanian*, 2013 <<https://doi.org/10.21-082/jpp.v21n1.2012.p>>

- Kurniawan, Robi Cahyadi, 'INOVASI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2017 <<https://doi.org/10.25041/fiat-justisia.v10no3.794>>
- Maryam, Neneng Siti, 'Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik', *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 2016
- 'Memotret Resistensi Publik Terhadap Penyelenggaraan Penyiaran Publik', *Memotret Resistensi Publik Terhadap Penyelenggaraan Penyiaran Publik*, 2015 <<https://doi.org/10.22-146/jkap.8419>>
- Nalle, Victor Imanuel W., 'THE RELEVANCE OF SOCIO-LEGAL STUDIES IN LEGAL SCIENCE', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2015 <<https://doi.org/10.22146/jmh.15905>>
- Nugraha, Harry Setya, 'Pemurnian Sistem Presidensial Dan Parlemen Dua Kamar Di Indonesia Sebagai Gagasan Perubahan UUD 1945', *Jurnal Hukum Novelty*, 2017 <<https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5526>>
- Purnama, F Y, *Radio Komunitas & Demokratisasi Penyiaran (ORR Merapi 107.7 Fm: "Partisipasi Warga, Budaya Patron & Regulasi")*, KOMUNIKATIF, 2013
- Rahim, Abdul, 'Governance and Good Governance-A Conceptual Perspective', *Journal of Public Administration and Governance*, 2019 <<https://doi.org/10.5296/jpag.v9i3.15417>>
- 'REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN TANTANGAN PERUBAHAN SOSIAL', *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 2018 <<https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4417>>
- Sitompul, Asril, 'MASALAH HUKUM DALAM PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DI INDONESIA', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2018 <<https://doi.org/10.252-16/jhp.2.3.2013.405-426>>
- Surokim, Surokim, and Tatag Handaka, 'Transisi Kelembagaan Dan Isi Siaran Radio PEMDA Menjadi Radio Publik Lokal Di Jawa Timur', *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 2014 <<https://doi.org/10.20473/mkp.v27i32014.121-130>>
- SUYADI, ASIP, 'KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DENGAN LEMBAGA SENSOR FILM MENGENAI KEPASTIAN HUKUM BIDANG PERFILMAN', *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.32493/rjih.v-2i1.2954>>
- Umar, Zulkarnain, 'ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNTUK PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK DI DAERAH', *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2017
- Warnaen, Andi, Andi Vita Sukmarini, Program Studi Penyuluhan Peternakan, Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian, Ilmu Komunikasi Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial, Universitas Fajar, and others, 'Metode Komunikasi Penyuluhan Pertanian Melalui Radio Komunitas Communication Method of Agricultural Extension Through Community Radio', *Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 8, Nomor 1, Juni 2017, Hlm 17-24 Community*, 2017

LARANGAN LGBT MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA DI KEJAKSAAN AGUNG Danang Ardiansyah Zulfi¹

Abstract

The purpose of this research is to provide a solution to the letter Number: Peng-01 / C / Cp.2 / 11/2019 which contradicts the constitution (1945 Constitution) and Law 39/1999 concerning Human Rights. Using normative research with an orientation that is not conceptual. Through this research, the researcher offers the regulations that must be made based on the 1945 constitution. At the time of the election of candidates for civil servants in 2019, there are opening positions for prison guards and prisoner drivers, the announcement is contained in Letter Number: Peng- 01/C/Cp.2/11/2019 in the specific requirements of paragraph (2) applicants may not have sexual orientation disorders and transgender decisions from the attorney general must be revoked because they violate the constitution and Law 39 of 1999 concerning Human Rights, the Attorney General's Office should make a selection based on ability (competence) candidates for civil servants are not based on sexual orientation and transgender disabilities.

Keywords: human rights; LGBT; The 1945 Constitution,

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi solusi dari Surat Nomor: Peng- 01/C/Cp.2/11/2019 yang bertentangan dengan konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945) dan Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menggunakan penelitian normatif dengan orientasi yang tidak bersumber kepada konseptual. Melalui penelitian ini peneliti menawarkan peraturan yang dibuat harus berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat pemilihan calon pegawai negeri sipil tahun 2019 membuka lowongan pengawal tahanan dan supir tahanan, pengumuman tertuang pada surat Surat Nomor: Peng- 01/C/Cp.2/11/2019 pada persyaratan khusus ayat (2) pelamar tidak boleh mempunyai kelainan orientasi seksual dan transgender keputusan dari kejaksaan agung ini harus di cabut karena melanggar konstitusi dan Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia seharusnya Kejaksaan Agung melakukan seleksi berdasarkan kemampuan (kompetensi) calon pegawai negeri sipil tidak berdasarkan Kelainan orientasi seksual dan Transgender.

Kata kunci: hak asasi manusia; LGBT; Undang-Undang Dasar 1945

Pendahuluan

Menurut World Health Organization (WHO), LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender) Homoseksual Seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan atau ketertarikan seksual kepada orang yang berjenis kelamin sama. Istilah gay dapat merujuk pada ketertarikan sesama jenis, perilaku seksual sesama jenis, dan identitas budaya sesama jenis. Kecuali jika individu atau kelompok mengidentifikasi dirinya sebagai gay, ungkapan laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki harus digunakan. Lesbian Seorang lesbian adalah seorang wanita yang tertarik pada wanita lain. Dia mungkin berhubungan seks dengan wanita atau tidak, dan wanita yang berhubungan seks dengan wanita mungkin atau mungkin bukan lesbian. Istilah wanita yang berhubungan seks dengan wanita harus digunakan kecuali individu atau kelompok mengidentifikasi diri sebagai lesbian. Bisexual Seseorang yang tertarik atau melakukan hubungan seksual dengan pria dan wanita. Transgender adalah Orang yang identitasnya dan juga gendernya tidak memiliki kesesuaian dengan norma dan harapan secara tradisional telah dikaitkan dengan gender mereka pada saat dilahirkan. Ini termasuk individu yang telah menerima operasi penggantian kelamin, individu yang telah menerima intervensi medis terkait gender selain operasi (misalnya

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, Indonesia | danangaz79@gmail.com.

terapi hormon) dan individu yang diidentifikasi sebagai tidak memiliki jenis kelamin, jenis kelamin ganda atau jenis kelamin alternatif.²

Sebelum ada istilah LGBT populer, didalam literatur ilmiah untuk menyebutkan penyimpangan seksual dimana seseorang menyukai sesama jenis disebut dengan istilah homoseksual, namun perlu dibedakan antara homoseksual yang dilakukan oleh sejenis dengan suatu golongan yang disebut hermaphrodit atau apa yang lazim disebut banci.³ Di Indonesia terdapat 3 (tiga) sikap masyarakat dalam merespon fenomena LGBT yaitu pro, kontra, dan tidak peduli. Bagi yang pro, mereka menghargai setiap hak asasi manusia dan terus menyuarakan tentang kebebasan dalam menentukan hidupnya. Sedangkan bagi yang kontra, mereka beranggapan bahwa LGBT adalah virus yang dapat mencoreng norma-norma sosial, agama, dan memutuskan garis keturunan. Sedangkan bagi yang tidak peduli terhadap fenomena LGBT memilih biasa-biasa saja dan tidak mengusik kehidupan LGBT selama LGBT tidak mengusik kehidupan mereka.⁴

Meskipun homoseksualitas tersembunyi dan tanpa suara dapat ditoleransi keberadaannya sampai tingkat tertentu dalam elemen tertentu di masyarakat Indonesia, identitas homoseksual dianggap sebagai penyakit dan merupakan sasaran pengucilan sosial, kekerasan, bentuk penganiayaan psikologis, dan emosional.⁵ Pemerintah perlu membuat kebijakan yang melindungi hak-hak sipil dari kelompok LGBT agar tidak semakin merasa didiskriminasi. Pada pelaksanaan ujian seleksi calon pegawai negeri sipil pada tahun 2019 Kejaksaan Agung membuka lowongan sebanyak 5.203 formasi. Pengumuman yang tertulis didalam Surat Nomor: Peng- 01/C/Cp.2/11/2019 tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia pada Tahun Anggaran 2019. Surat itu telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kejaksaan, Plt Jaksa Agung Muda Pembinaan Bambang Sugeng Rukmono. di dalam pengumuman tersebut dalam persyaratan khusus ayat (2) yang menimbulkan permasalahan terkait pelamar tidak boleh memiliki orientasi seks dan kelainan perilaku (transgender).⁶

Larangan LGBT untuk menjadi aparatur sipil negara di Kejaksaan Agung ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)⁷, Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39-1999)⁸, dan Prinsip-prinsip

² <https://www.who.int/bulletin/volumes/96/1/17-197251/en/>

³ Yuliana Surya Galih, 'SUATU TELAAH LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER (LGBT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 2016 <<http://dx.doi.org/10.25-157/jigj.v4i1.413>>.

⁴ Muhammad Rizki Akbar Pratama, Rahmaini Fahmi, Fatmawati, 'LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER: TINJAUAN TEORI PSIKOSEKSUAL, PSIKOLOGI ISLAM DAN BIO-PSIKOLOGI', Jurnal Psikologi Islami, 2018.

⁵ Tremblay, M., Paternotte, D., & Johnson, C. (2016). *The Lesbian and Gay Movement and The State: Comparative Insights into a Transformed Relationship*. New York: Routledge.

⁶ <https://tirto.id/persyaratan-cpns-kejaksaan-2019-bagi-lulusan-sma-cara-pendaftaran-elbj>

⁷ "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." UUD 1945 pasal 28D ayat (2).

⁸ "menjamin Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak" Undang-Undang 39 Tahun 1999 pasal 38 ayat (1).

Yogyakarta prinsip ke 12⁹. Timbul permasalahan dengan Keputusan Ketua Plt Kejaksaan Agung tersebut surat pengumuman tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dengan dikeluarkannya Surat Nomor: Peng- 01/C/Cp.2/11/2019 oleh Kejaksaan Agung membuat LGBT tidak mendapatkan hak-hak sipilnya sebagai warga negara khususnya dalam mendapatkan pekerjaan.

Walaupun LGBT bertentangan dengan norma-norma agama dan nilai luhur bangsa yang terdapat kepada Pancasila namun negara tetap harus melindungi hak asasi manusia yang melekat khususnya terhadap kelompok LGBT. Jadi negara tetap harus memberikan hak-hak sipil kepada kelompok LGBT dan memperlakukannya secara adil dihadapan hukum khususnya dalam memperoleh pekerjaan dan kesempatan didalam pemerintahan, didalam pekerjaan tidak seharusnya kelompok LGBT diperlakukan secara diskriminatif secara identitas jender dan orientasi seksual mereka.

Pada penelitian pertama menghasilkan kesimpulan pemenuhan Hak asasi manusia terhadap LGBT harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan hukum positif di Indonesia.¹⁰ Pendapat yang dilakukan oleh Meilany Budiarti Santoso ini memiliki perbedaan dengan penelitian ini karena penelitian ini menawarkan pertentangan norma yang di keluarkan oleh kejaksaan dan norma konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Menurut penelitian kedua setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum dan memperjuangkan Hak Asasi Manusia tanpa adanya diskriminasi terhadap gender dan kelainan orientasi seksual dan perlindungan hak-hak LGBT diatur dalam norma Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945.¹¹ Pada penelitian ini memiliki perbedaan pada objek yang diteliti yaitu pada penelitian ini lebih menekankan pada perlindungan hak-hak LGBT dalam memperoleh pekerjaan khususnya di instansi pemerintahan terutama di kejaksaan Agung. Menurut Penelitian Ketiga Indonesia adalah negara hukum seharusnya dapat memberikan kepastian hukum bagi kelompok LGBT dan juga perlindungan hukum terhadap problematika kelompok LGBT yang rentan mendapatkan kekerasan namun tidak dibenarkan apabila melegalkan perbuatan LGBT yang tidak sesuai nilai-nilai luhur bangsa.¹² Penelitian ini memiliki perbedaan pada sumber karena penelitian yang dilakukan Iqbal Kamalludin, Hirda Rahma, Aldila Arumita Sari, Pujiyono bersumber pada Hukum pidana sedangkan penelitian ini bersumber kepada hukum tata negara. Peneliti merumuskan dua rumusan masalah yaitu yang pertama apakah pelanggaran LGBT menjadi Aparatur Sipil Negara Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang kedua apakah upaya Perlindungan Hukum LGBT berdasarkan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

⁹ Setiap orang berhak atas pekerjaan yang layak dan produktif, atas kondisi kerja yang adil dan menyenangkan, serta atas perlindungan dari tidak tersedianya pekerjaan, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas jender." Prinsip-Prinsip Yogyakarta prinsip ke 12.

¹⁰ MEILANNY BUDIARTI SANTOSO, 'LGBT DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA', *Share : Social Work Journal*, 2016 <<https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13206>>.

¹¹ Tomy Michael and Kristoforus Laga Kleden, 'Memaknai Prinsip-Prinsip Yogyakarta (Kajian Empiris Jawa Timur)', 2018 <<https://doi.org/https://doi.org/http://doi.org/10.5281/zenodo.1481951>>.

¹² Iqbal Kamalludin, Hirda Rahma, Aldila Arumita Sari, Pujiyono, 'Politik hukum Dalam Kebijakan Hukum Pidana LGBT', *Jurnal Cita Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.15408/jch.v6i2.7805>>.

Metode Penelitian

Metode yang di gunakan adalah normatif dengan pemikiran yang tidak hanya bersumber kepada konseptual yang harus diambil tetapi gabungan antara peraturan perundang-undangan yang merupakan keyakinan fundamental.¹³ bertujuan untuk menghasilkan sebuah penelitian yang bersifat objektif.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Surat Nomor: Peng- 01/C/Cp.2/11/2019 Dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Menurut pendapat Dede Oetomo diskriminasi itu tidak benar dalam suatu demokrasi di Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 “setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Kejaksaan Agung didalam sebuah keputusannya pada Surat Nomor: Peng- 01/C/Cp.2/11/2019 bisa dikatakan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) yang secara prinsip membedakan orang karena statusnya saja bukan karena prestasinya.¹⁴

Menurut peneliti, ada beberapa pasal yang melindungi hak-hak LGBT seperti Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 “setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.” Dalam Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 LGBT berhak untuk hidup diperlakukan sama dan tidak mendapatkan sikap diskriminasi didalam kelompok sosial masyarakat. Keputusan Kejaksaan Agung untuk menolak pelamar calon pegawai negeri sipil pada tahun 2019 telah melanggar Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Menurut penulis pada pasal ini seharusnya LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender) tidak diperlakukan secara diskriminasi karena telah dijamin oleh konstitusi itu sendiri dan juga mengingat bahwa WHO sendiri telah mencabut LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender) dari penyakit kejiwaan dan kelainan orientasi seksual jadi dalam memperoleh pekerjaan sebagai kelompok minoritas seharusnya diperlakukan secara adil dan mendapatkan kesempatan yang sama. Dan pada Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama didalam pemerintahan.” Menurut penulis kelompok LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender) berhak turut serta dalam melamar calon pegawai negeri sipil yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung karena sebagai warga negara mereka berhak untuk berpartisipasi didalam pemerintahan.

Surat Nomor: Peng- 01/C/Cp.2/11/2019 tentang Persyaratan Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 adalah peraturan perundang-undangan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU No. 15-2019) yang berbunyi Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dan menurut Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

¹³ Pier Giuseppe, *Monateri Methods of Comparative Law* Edward Elgar Publishing Limited UK, 2012.

¹⁴ Wawancara dengan Dede Oetomo lewat daring pada tanggal 26 Desember 2020.

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12-2011) yang berbunyi bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. dan ayat (2) yang berbunyi Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Menurut pendapat penulis peraturan yang dibuat oleh Kejaksaan Agung tidak termasuk kedalam hirarki perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) dalam UU No. 12-2011 tetap diakui dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Keputusan administratif yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung ini sangat merugikan kelompok LGBT dan dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (UU No. 51-2009) yang berbunyi “sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang dan juga badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Jadi kelompok LGBT yang merasa dirugikan oleh Surat Nomor: Peng- 01/C/Cp.2/11/2019 yang telah dikeluarkan oleh kejaksaan Agung dapat menggugat keputusan yang dibuat oleh Kejaksaan Agung di pengadilan Tata Usaha Negara.

Didalam Pasal 2 huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5-2014) terdapat asas non diskriminatif. seharusnya kejaksaan Agung tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap kaum minoritas seperti LGBT perkerutan harusnya berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kerja sesuai jabatan pada instansi pemerintahan. Karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, ketua pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil Kejaksaan Agung harusnya meninjau kembali surat pengumuman tersebut karena LGBT atau kelainan orientasi seksual adalah suatu hal yang bersifat personal tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan.

Sikap hak asasi manusia terhadap aspek “kemanusiaan” kelompok LGBT sudah tidak ada masalah. Demikian pula di mata agama atau dalam kaca mata legal formal hukum Islam yang landasan filosofinya adalah kemaslahatan—mereka tetap mendapatkan *karâmah insânîyah* (*human dignity*) sampai kapanpun. Mereka mendapatkan hak-hak sipilnya sebagaimana mestinya, seperti hak berpolitik, hak memilih dan dipilih. Agama dan juga kultur hanya tidak dapat menerima perilaku seksual dari kaum lesbian, gay, dan biseksual yang dianggap menyimpang, dan hal ini berbeda dengan kasus transgender seperti yang telah dibicarakan. Tegasnya, karena mereka telah mendapat legitimasi *karâmah insânîyah*, mereka tidak boleh dimarjinalkan, aparaturnegara harus melindungi eksistensinya, mereka

harus diberdayakan dan dibimbing ke arah kehidupan yang “normal”. Bila setelah diperlakukan dengan baik oleh negara ternyata mereka masih “menyimpang” tentu mereka mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum. Kalau melihat contoh dari negara-negara lain seperti Thailand dan negara-negara eropa LGBT banyak yang bekerja di perusahaan swasta, rumahsakit, maupun instansi pemerintahan seperti aparat sipil negara mereka kompeten tetap profesional dalam melaksanakan tugasnya jadi LGBT harusnya tidak diperlakukan secara diskriminatif.

Di negara Amerika Serikat Mahkamah Agung telah menetapkan Undang-Undang Federal yang berisi larangan diskriminasi di tempat kerja dan perlindungan pekerja gay dan waria, hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan kelompok LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender) mendapatkan perlindungan berdasarkan Judul VII dari Undang-Undang Hak Sipil Tahun 1964, yang melarang para pengusaha untuk melakukan tindakan diskriminasi kepada pekerja berdasarkan jenis kelamin, ras, warna kulit, asal negara, dan agama. Melihat negara lain dalam memperlakukan dan melindungi hak-hak kelompok LGBT seharusnya di Indonesia yang sangat menjunjung tinggi toleransi dan keberagaman dapat melindungi Hak-Hak kelompok LGBT khususnya didalam memperoleh pekerjaan yang layak maupun berpartisipasi didalam pemerintahan. Walaupun LGBT bertentangan dengan norma-norma agama yang ada di Indonesia namun mereka seharusnya tetap mendapatkan hak-hak sipil mereka sebagai warga negara yang telah dijamin didalam UUD NRI Tahun 1945.

Perlindungan Hukum LGBT Menjadi Aparatur Sipil Negara Menurut Hukum Positif

Prinsip di dalam perlindungan hukum mengenai tindakan yang dilakukan pemerintah bersumber pada konsep dari pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, tentang lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan dari hak-hak asasi manusia mengarah kepada pembatasan terhadap kewajiban masyarakat dan juga pemerintah.¹⁵ Aspek dominan didalam konsep barat tentang hak asasi manusia berfokus pada eksistensi hak dan juga kebebasan yang telah melekat kepada kodrat sebagai manusia dan juga status sebagai sebuah individu, hak tersebut berada di atas sebuah negara dan juga di atas semua organisasi politik dan memiliki sifat mutlak yang tidak dapat diganggu gugat. Karena teori ini, sering juga mendapat kritik bahwa konsep Barat mengenai hak asasi manusia adalah konsep yang bersifat individualistik. lalu dengan adanya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi dan juga hak kultural, terjadi kecenderungan melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

Didalam membuat prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, sumbernya adalah Pancasila sebagai sebuah ideologi negara Indonesia dan juga falsafah Negara Indonesia. Konsep dari perlindungan hukum bagi rakyat di negara-negara bagian Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsep dari negara-negara bagian Barat sebagai dasar pemikiran dengan berlandaskan kepada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip yang memiliki pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan juga martabat sebagai manusia yang berasal dari Pancasila. Prinsip dari perlindungan

¹⁵ <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>. diunduh pada Selasa 15 November pada jam 01.00 Wib.

hukum sendiri terhadap perbuatan pemerintah juga bersumber dari konsep tentang pengakuan dan juga perlindungan terhadap hak asasi manusia karena bersumber dari sejarahnya di negara-negara Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mengarah pada pembatasan kepada kewajiban masyarakat serta pemerintah.¹⁶

Peraturan disusun bertujuan dalam menampung aspirasi masyarakat didalam suatu negara. Merumuskan peraturan, tidak di buat bertujuan mendiskriminasikan ataupun meninggalkan kelompok minoritas, memberikan akses terhadap ketidakadilan, menyusahkan kelompok tertentu dengan beberapa persyaratan yang tidak bisa dilakukan atau sangat mustahil untuk dilakukan karena memiliki sistem yang belum dibentuk, dan dapat membuat keresahan terhadap masyarakat atau kelompok tertentu. Keberadaan peraturan harusnya memiliki dukungan secara komprehensif keberadaan dalam masyarakat khususnya kelompok yang rentan dan kelompok minoritas dari segi akses, partisipasi, manfaat dan kontrol. Termasuk dalam mengurangi paktik-praktik diskriminasi yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Peraturan harus memiliki kemampuan dalam mengatur masyarakat bertujuan menjadikan manusia yang dihargai martabatnya dan memiliki kemampuan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang saling menghormati, melindungi, dan menghargai hak asasi manusia.¹⁷

Terdapat beberapa tujuan untuk melakukan pendekatan hukum guna memperoleh keadilan, memberikan manfaat, ataupun beberapa tujuan ini disatukan. Dilihat dari perkembangannya hukum digunakan untuk mendapat kepastian hukum, secara pandangan ini dikembangkan oleh hukum positif yang memandang perlunya ketegasan dan pemisahan antara hukum dan moral.¹⁸

Menurut Barzah Latupono pekerja sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa hak asasi manusia telah melekat sejak lahir, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh merampasnya secara moral setiap negara diwajibkan untuk selalu menghormati, menegakan dan juga melindungi hak-hak pekerja. Salah satu bentuk dari hak asasi pekerja ialah jaminan untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan kemanusiaan dan pancasila serta tujuan negara sesuai yang tercantum didalam pembukaan Undang-Undang 1945.¹⁹

Hak untuk hidup kelompok LGBT dijamin oleh Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.²⁰ Hak-Hak LGBT berkaitan dengan hak asasi manusia seluruhnya diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945. Hatta mengemukakan bahwa keadilan dan kemakmuran seharusnya dapat diusahakan. Didalam usaha

¹⁶ Philipus M Hadjon, *Op.Cit.*

¹⁷ Wiwik Afifah, 'BANTUAN HUKUM KELOMPOK RENTAN', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.3045>>.

¹⁸ Yulianti Ningsih Cahyani, Alfa Galih Verdiantoro, and Febriyanti Uma, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL KAUM TUNARUNGU DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA', *Mimbar Keadilan*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/mk.v13i2.3941>>.

¹⁹ Barzah Latupono, 'PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEKERJA KONTRAK (OUTSOURCING) DI KOTA AMBON', *SASI*, 2011 <<https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.366>>.

²⁰ "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A.

tersebut mengharuskan adanya semangat dan juga kerjasama, tolong-menolong, sesama warga negara dalam suasana kesederhanaan. didalam upaya merumuskan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, Hatta juga memberikan sebuah masukan mengenai keadilan dan kesejahteraan sosial seperti orang indonesia harus hidup dalam tolong menolong, setiap warga negara indonesia berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan pemerintah harusnya menanggung dasar hidup minimum seseorang.²¹ Sejak dirumuskan UUD setiap orang termasuk LGBT hanya dalam memperoleh pekerjaan yang layak maupun di dalam pemerintahan dijamin UUD NRI Tahun 1945.

Menurut pendapat Dede Oetomo di Indonesia idealnya ini belum ada perlindungan hukum seperti di negara-negara lain yang sudah mengesahkan Undang-Undang anti diskriminatif atas dasar orientasi seksual dan identitas gender orientasi seksual itu soal gay, lesbian dan identitas gender itu berkaitan dengan transgender. Negara Indonesia punya peraturan di UUD NRI Tahun 1945 mengenai perlindungan hak warga negaranya namun belum dikhususkan. Seharusnya pemerintahan berdasarkan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan surat edaran kepada lembaga atau instansi pemerintahan untuk tidak mendiskriminasikan khususnya soal pekerjaan.

UUD NRI Tahun 1945 menjamin perlindungan hukum dan juga memenuhi hak-hak sebagai seorang warga negara, seharusnya perlu untuk didukung oleh kebijakan pemerintah dalam UUD NRI Tahun 1945. Selain kewajiban dan tugas pemerintah, sebagai sebuah negara hukum yang demokratis, rakyat negara Indonesia seharusnya diberi ruang dalam berpartisipasi dalam mempertahankan dan memenuhi hak-haknya. Mekanisme yang coba dibangun didalam UUD NRI Tahun 1945 adalah dengan melakukan pengujian pada peraturan perundang-undangan dan juga keputusan administrasi atau tindakan administrasi yang dianggap melanggar hak warga negara dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Melalui pengujian materi oleh kekuasaan kehakiman atau *judicial review*.²²

Indonesia adalah negara hukum, persamaan tentang hak-hak dirumuskan menurut ketetapan hukum karena negara Indonesia berdasarkan atas hukum. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 pada amandemen ketiga yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum.", Negara hukum yang dimaksud adalah menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran serta keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan menurut hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.²³

Menurut pendapat dari Satjipto Raharjo definisi perlindungan hukum ialah menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah merugikan orang lain dan perlindungan yang ditujukan kepada masyarakat supaya mereka dapat merasakan semua hak-hak yang telah dijamin oleh hukum. Sedangkan Menurut pendapat

²¹ Khairul Fahmi, 'Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945', *JURNAL CITA HUKUM*, 2016 <<https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.4098>>.

²² Andi Muhammad Asrun, 'Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan Di Mahkamah Konstitusi', *JURNAL CITA HUKUM*, 2016 <<https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3200>>.

²³ M. Subhan, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGANUT IDEOLOGI KOMUNISME/MARXISME-LENINISME DI INDONESIA', *Mimbar Keadilan*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2385>>.

Philipus M. Hardjon adalah bahwa perlindungan hukum ialah perlindungan martabat dan pengakuan mengenai hak asasi manusia yang diterima oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan.²⁴

Penegakan oleh hukum adalah upaya untuk melakukan perlindungan hukum yang dimaksud adalah mengenai perlindungan hukum yang seharusnya menjamin rasa aman dan rasa dilindungi oleh perundang-undangan (perlindungan terhadap hak asasi manusia).²⁵ Komitmen secara yuridis negara Indonesia untuk melindungi warga negaranya disebutkan dalam alinea ke IV UUD NRI Tahun 1945 selanjutnya dijabarkan pada bab X A tentang hak asasi manusia.²⁶

Pelarangan LGBT ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”²⁷ Dan ayat (3) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”²⁸ Persyaratan khusus yang di keluarkan Kejaksaan Agung ini dinilai diskriminatif dan tidak sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.

WHO telah melakukan pencabutan homoseksualitas dari daftar gangguan jiwa dalam International Classification of Diseases (ICD) edisi 10. Selain itu, dalam Panduan Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa edisi III (PPDGJ III) yang telah dirilis oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 1993, melakukan penghapusan status homoseksualitas sebagai penyakit gangguan jiwa. Ini membuktikan LGBT bukanlah kelainan orientasi seksual ataupun kelainan perilaku Transgender. Pemerintah harusnya memilih anggota Aparat Sipil Negara berdasarkan kompetensi. LGBT adalah perihal identitas gender dan orientasi seksual tidak ada hubungannya dengan kapasitas dan kemampuan orang tersebut, persyaratan khusus yang di keluarkan Kejaksaan Agung terkait pelarangan pelamar dengan kelainan orientasi dan kelainan perilaku (transgender) adalah wujud diskriminasi dan keputusan tersebut juga mempersempit LGBT dalam mendapatkan pekerjaan formal di pemerintahan dan mendiskriminasikan kelompok LGBT dari ekonomi, ruang interaksi, peluang sosial antar sesama dan juga menghalangi kapasitas dan kemampuan kelompok LGBT.

Di dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 39-1999 menjamin Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.²⁹ Dan pada ayat (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.³⁰ Seharusnya penilaian seseorang bekerja berdasarkan kemampuan dan kecakapan dan tidak

²⁴ Lukman Hakim, Paidjo Paidjo, and Tegar Mukmin Alamsyah Putra, ‘PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN SALAH TANGKAP OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA’, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.2786>>.

²⁵ Barzah Latupono, ‘Perlindungan Hukum Dan HAM Terhadap Pekerja Perempuan Di Malam Hari (Karaoke) Di Kota Ambon’, *Jurnal Sasi*, 18 (2012) <<https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v18i1.331>>.

²⁶ Wiwik Afifah and Gusrin Lessy, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak’, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2014 <<https://doi.org/10.30996/dih.v10i20.358>>.

²⁷ UUD 1945 pasal 28D ayat (2)

²⁸ UUD 1945 pasal 28D ayat (2)

²⁹ Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 38 ayat (1).

³⁰ Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 38 ayat (2).

mendiskriminasi kelainan orientasi seksual mereka. Prinsip-prinsip Yogyakarta adalah sebuah prinsip-prinsip hukum Internasional, disusun oleh badan Internasional untuk hak asasi manusia, Komisi Jurist Internasional. Prinsip-prinsip tersebut mengatur tentang pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender yang telah memberikan kejelasan yang lebih baik dan juga sesuai dengan kewajiban negara kelompok. Pada prinsip ke 12 tentang Hak atas Pekerjaan yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pekerjaan yang layak dan produktif, atas kondisi kerja yang adil dan menyenangkan, serta atas perlindungan dari tidak tersedianya pekerjaan, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender.

Negara wajib melakukan langkah legislatif, serta administratif dan langkah lainnya untuk melakukan pelarangan dan menghapuskan sikap diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan juga identitas gender dalam memperoleh peluang kerja baik di sektor publik maupun sektor swasta, termasuk terkait dengan pelatihan perekrutan, keterampilan, kenaikan jabatan, kondisi pemberian upah dan pekerjaan Menghapus semua bentuk diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender untuk menjamin kemajuan dan peluang kerja yang adil didalam berbagai bidang jasa publik, termasuk pada segala tingkatan kantor pemerintahan dan peluang kerja pada fungsi publik, termasuk menjadi anggota polisi dan militer, berkewajiban memberikan sebuah pelatihan dan program peningkatan kesadaran untuk mencegah sikap diskriminatif.³¹

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11-2020) pada Pasal 3 huruf b yang berbunyi "menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." Undang-Undang ini menjamin hak setiap orang maupun LGBT dalam mendapat pekerjaan dan diperlakukan secara adil atau tidak mendapat perlakuan diskriminatif.

Didalam Pasal 61 UU No. 5-2014 dijelaskan "setiap warga Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi pegawai negeri sipil setelah memenuhi persyaratan" menurut penulis jadi setiap warga Indonesia berhak untuk melamar menjadi calon pegawai negeri sipil apabila memenuhi persyaratan namun apabila dilihat pada pasal 62 ayat (1) "Penyelenggaraan seleksi pengadaan Pegawai negeri sipil oleh instansi pemerintahan melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan." Jadi persyaratan yang dimaksud adalah harus dinilai berdasarkan kompetensi dan kemampuan orang tersebut untuk melaksanakan tugas jabatan tidak dengan mendiskriminasi orientasi seksual dan identitas gender seseorang selama orang tersebut warga Indonesia dan memiliki kemampuan ataupun kompetensi mereka berhak untuk melamar menjadi calon pegawai negeri sipil khususnya di Kejaksaan Agung.

Menurut peneliti seharusnya beberapa peraturan perundang-undangan maupun prinsip hukum internasional yang melindungi hak LGBT untuk mendapat persamaan dimata hukum maupun dilindungi masyarakat. Perlakuan-perlakuan diskriminatif

³¹ KOMNAS HAM, *Prinsip-Prinsip Yogyakarta Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum HAM Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Gender* (Jakarta, 2015).

kepada LGBT harus dihilangkan. Hak mereka dalam memperoleh pekerjaan yang layak agar mendapat kesejahteraan tidak boleh dihilangkan dengan perlakuan diskriminatif.

Kesimpulan

Problematika kelompok LGBT adalah masih seringnya diperlakukan secara diskriminatif di lingkungan masyarakat, terutama dalam mendapat pekerjaan kelompok LGBT diperlakukan seperti orang yang memiliki penyakit gangguan jiwa dan dianggap tidak mampu menjalankan pekerjaan secara kompeten dan profesional.

Surat pengumuman yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung pada seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019 pada persyaratan khusus Nomor 2 tentang pelarangan calon pegawai yang memiliki kelainan orientasi seksual dan transgender ini melanggar Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 serta melanggar hak asasi manusia. Saran yang diberikan kepada Kejaksaan Agung yaitu pencabutan Surat Nomor: Peng- 01/C/Cp.2/11/2019 khususnya pada persyaratan khusus nomor 2 tentang pelarangan calon aparatur sipil negara yang memiliki kelainan orientasi seksual dan transgender karena seharusnya Kejaksaan memilih pegawai berdasarkan kompetensi dan keahlian dan kelainan orientasi seksual dan transgender adalah hal yang bersifat pribadi tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. yang kedua adalah melakukan penuntutan terkait keputusan Kejaksaan Agung ke PTUN terkait Surat Nomor: Peng- 01/C/Cp.2/11/2019 karena kebijakan tersebut bertentangan dengan konstitusi dan harus dicabut.

Daftar Pustaka

- Afifah, Wiwik, 'BANTUAN HUKUM KELOMPOK RENTAN', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.3045>>
- Afifah, Wiwik, and Gusrin Lessy, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2014 <<https://doi.org/10.30996/dih.v10i20.358>>
- Al-Hamid, Abu Dzarrin, 'Tinjauan Hukum Internasional HAM Dan Hukum Islam Terhadap LGBT Perspektif Human Dignity Mashood A. Baderin', *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 2016 <<https://doi.org/10.15642/islamica.2015.10.1.198-221>>
- Asrun, Andi Muhammad, 'Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan Di Mahkamah Konstitusi', *JURNAL CITA HUKUM*, 2016 <<https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3200>>
- Cahyani, Yulianti Ningsih, Alfa Galih Verdiantoro, and Febriyanti Uma, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL KAUM TUNARUNGU DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA', *Mimbar Keadilan*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/mk.v13i2.3941>>
- Fahmi, Khairul, 'Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945', *JURNAL CITA HUKUM*, 2016 <<https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.4098>>
- Giuseppe, Pier, *Monateri Methods of Comparative Law Edward Elgar Publishing Limited UK*, 2012
- Hakim, Lukman, Paidjo Paidjo, and Tegar Mukmin Alamsyah Putra, 'PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN SALAH TANGKAP OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v-3i1.2786>>
- HAM, KOMNAS, *Prinsip-Prinsip Yogyakarta Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum HAM*

Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Jender (Jakarta, 2015)

Latupono, Barzah, 'PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEKERJA KONTRAK (OUTSOURCING) DI KOTA AMBON', *SASI*, 2011 <<https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.366>>

— — —, 'Perlindungan Hukum Dan HAM Terhadap Pekerja Perempuan Di Malam Hari (Karaoke) Di Kota Ambon', *Jurnal Sasi*, 18 (2012) <<https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v18i1.331>>

M Hadjon, Philipus, *Op.Cit*

Michael, Tomy, and Kristoforus Laga Kleden, 'Memaknai Prinsip-Prinsip Yogyakarta (Kajian Empiris Jawa Timur)', 2018 <<https://doi.org/https://doi.org/http://doi.org/10.5-281/zenodo.1481951>>

Ranawijaya, Usef, *Majalah Ilmu Hukum Yuridika* (Bandung: Ghalia Indonesia, 1998)

SANTOSO, MEILANNY BUDIARTI, 'LGBT DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA', *Share : Social Work Journal*, 2016 <<https://doi.org/10.24198/share.v6i2.-13206>>

Subhan, M., 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGANUT IDEOLOGI KOMUNISME/MARXISME-LENINISME DI INDONESIA', *Mimbar Keadilan*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2385>>

Thoriq, Yusqi Alfian, Dinda Ayu Eka Shinta, and Laras Sati, 'Hukum Dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi Yang Partisipatif Dan Populis', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2601>>

Wiratman, and R Herlambang Perdana, 'Konstitusionalisme Dan HAM: Konsepsi Tanggung Jawab Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia', *Majalah Ilmu Hukum Yuridika*, 20 (2005)

PENGGUNAAN CAIRAN ROKOK ELEKTRIK NON TEMBAKAU PADA KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA SURABAYA

Zam Arzaqi¹

Abstract

This study aims to analyze the use of non-tobacco e-cigarette liquids in non-smoking areas in Surabaya. The type of research used is empirical research. The data analysis technique used in this study is verbatim analysis. Verbatim is the writing (text) of words, sentences, or conversations from audio / video recordings. - qualitative analysis techniques. Based on the results of the research that has been done, it can be explained that the presence of e-cigarettes creates controversy where various parties consider that e-cigarettes provide a lower risk than conventional cigarettes so that they are safe to use and consider that local regulations related to KTR in Surabaya are not appropriate because they equate non-liquid e-cigarettes. tobacco with tobacco products. However, after investigating several studies, it was found that although some electric liquid products claim to be nicotine-free, nicotine content is still found in them, although not as much as nicotine liquid products. So based on this, it can be concluded that non-tobacco e-liquid is included in Perda Surabaya No. 2-2019 so that it is prohibited to use it in areas without smoking.

Keywords: e-cigarette; e-liquid non tobacco; No Smoking Area

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan cairan rokok elektrik non tembakau pada kawasan tanpa rokok di Surabaya. Adapun jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian empiris. Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis verbatim. Verbatim adalah penulisan (teks) kata-kata, kalimat, ataupun percakapan dari rekaman berupa audio/video. - teknik analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dijelaskan bahwa kehadiran rokok elektrik menimbulkan kontroversi dimana berbagai pihak menilai bahwa rokok elektrik memberikan resiko yang lebih rendah dibandingkan rokok konvensional sehingga aman digunakan dan menilai bahwa peraturan daerah terkait KTR di Surabaya tidak tepat karena menyamakan cairan rokok elektrik yang non tembakau dengan produk tembakau. Namun setelah dilakukan penelusuran beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun beberapa produk cairan elektrik mengklaim bebas nikotin namun tetap ditemukan kandungan nikotin di dalamnya meskipun tidak sebanyak produk liquid nikotin. Sehingga berdasarkan hal ini maka dapat disimpulkan bahwa cairan rokok elektrik (*e-liquid*) non tembakau termasuk di dalam Perda Surabaya No. 2-2019 sehingga dilarang di gunakan pada kawasan tanpa rokok.

Kata kunci: e-liquid non tembakau; Kawasan Tanpa Rokok; rokok elektrik

Pendahuluan

Di Indonesia jumlah perokok terus mengalami peningkatan. Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, perokok berusia di atas 15 tahun menyumbang 33,8%, dan penduduk usia 10-18 tahun meningkat dari 7,2% pada 2013 menjadi 9,1% pada 2018.² Sedangkan di Provinsi Jawa Timur Sendiri menurut data BPS Tahun 2020 persentase merokok pada penduduk umur > 15 Tahun adalah sebagai berikut:³

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118 - Indonesia | zamarzaqi3@gmail.com | <http://orcid.org/0000-0003-2715-5945> | <https://independent.academia.edu/ZamArzaqi>

² Kompas. Jumlah Perokok di Indonesia Tinggi, Ahli Desak Pemerintah Lakukan 5 Hal. [https://www.kompas.com/sains/read/2020/09/25/200500823/jumlah-perokok-di-indonesia-tinggi-ahli-desak-pemerintah-lakukan-5-hal?page=all#:~:text=Berdasarkan%20data%20Riset%20Kesehatan%20Dasar,1%20persen%20di%20ta hun%202018.\(Diakses 1 Desember 2020\).](https://www.kompas.com/sains/read/2020/09/25/200500823/jumlah-perokok-di-indonesia-tinggi-ahli-desak-pemerintah-lakukan-5-hal?page=all#:~:text=Berdasarkan%20data%20Riset%20Kesehatan%20Dasar,1%20persen%20di%20ta hun%202018.(Diakses%201%20Desember%202020).)

³ BPS. 2020. Persentase Merokok Pada Penduduk Umur \geq 15 Tahun Menurut Provinsi, 2015-2018. <https://www.bps.go.id/dynamicTable/2018/07/02%2015:24:37.29374/1514/persentase-merokok-pada-penduduk-umur-15-tahun-menurut-provinsi-2015-2016.html> (Diakses 1 Desember 2020)

No	Tahun	Persentase (%)
1	2015	29.03
2	2016	28.16
3	2017	27.69
4	2018	30.66

Sumber : BPS 2020

Tabel 1.1

Persentase Merokok Pada Penduduk Umur > 15 Tahun di Jawa Timur Tahun 2015 – 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa persentase penduduk yang merokok pada tahun 2015 – 2017 di provinsi Jawa Timur mengalami penurunan namun kembali meningkat pada tahun 2018. Rokok mengandung 4.000 bahan kimia, 400 di antaranya beracun dan 60 menyebabkan kanker. Salah satu bahannya adalah nikotin yang membuat ketagihan dan berbahaya. Senyawa yang terkandung dalam produk ini antara lain nikotin yang merupakan zat adiktif, tar bersifat karsinogenik, eugenol yang merupakan zat psikotropika dan bersinergi dengan nikotin dalam meningkatkan kecanduan, aseton (cat kuku), amonia (pembersih toilet), sianida (racun tikus), DDT (pestisida) dan karbon monoksida (asap knalpot mobil) menurunkan kandungan oksigen dalam darah. Merokok tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga orang lain.⁴

Tindakan yang dilakukan pemerintah untuk memberikan informasi atau edukasi terkait bahaya merokok dituangkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (PP No. 109-2012) serta perda yang mengatur kawasan tanpa rokok (bebas dari asap rokok). Seiringnya perkembangan zaman pemerintah juga membuat kebijakan dibidang kesehatan. Prioritas kebijakan pada bidang kesehatan sejalan dengan pandangan serta pemahaman masyarakat terhadap kesehatan dirinya semakin meningkat. Pembangunan terhadap kesehatan masyarakat menjadi salah satu prioritas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka masyarakat sangat menyadari pentingnya pembangunan dalam bidang kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat merupakan unsur penting dalam mencapai suatu kesejahteraan, karena kesehatan merupakan salah satu unsur dasar dalam mencapai sebuah kesejahteraan di masyarakat.⁵

Banyaknya perokok yang ingin tetap merokok tetapi rendah resiko terhadap kesehatan membuat saat ini banyak ditemui para perokok yang beralih dari mengkonsumsi rokok tembakau berganti ke *vaporizer*. *Vaporizer* dinilai sebagai salah satu alternatif bagi perokok untuk tetap merokok namun tidak mengandung zat tar dan karbonmonoksida seperti pada rokok tembakau, karena *vaporizer* diketahui mengandung senyawa nikotin yang dapat diturunkan dosisnya hingga 0 miligram.⁶ Kehadiran rokok elektrik menimbulkan kontroversi, dimana beberapa pihak mengklaim bahwa rokok elektrik memiliki dampak yang lebih kecil (ringan) dibandingkan dengan rokok tembakau konvensional.

Namun dari hasil beberapa penelitian yang telah dilakukan memberitahukan bahwa penggunaan rokok elektrik juga memberikan dampak atau pengaruh kesehatan pernapasan

⁴ Program Studi and others, *Evaluasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Daniel Happy Putra, Health Information Management Journal ISSN, 2020, VIII.*

⁵ Udayana Master and others, 'Magister Hukum Udayana Oleh : Magister Hukum Udayana', 10, 2015, 190-202.

⁶ 'Indra 2015'.

hingga resiko kanker paru bagi penggunaannya. Gangguan kesehatan pernapasan yang diakibatkan oleh penggunaan rokok elektrik antara lain sistem imunitas lokal paru dan saluran pernapasan, infeksi paru serta resiko penyakit bronkitis. Peningkatan minat masyarakat terutama pengguna rokok elektrik dikarenakan pandangan bahwa rokok elektrik merupakan alternatif dalam membantu pengguna rokok tembakau tradisional (konvensional) untuk tidak lagi mengkonsumsi rokok (berhenti), namun pandangan ini di tolak oleh Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI).

Seiring dengan semakin berkembangnya jaman dan banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi di tengah masyarakat, maka pemerintah juga membuat kebijakan-kebijakan dibidang kesehatan. Prioritas kebijakan pada bidang kesehatan sejalan dengan pandangan serta pemahaman masyarakat terhadap kesehatan dirinya semakin meningkat. Pembangunan terhadap kesehatan masyarakat menjadi salah satu prioritas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka masyarakat sangat menyadari pentingnya pembangunan dalam bidang kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat merupakan unsur penting dalam mencapai suatu kesejahteraan, karena kesehatan merupakan salah satu unsur dasar dalam mencapai sebuah kesejahteraan di masyarakat.

Kesehatan masyarakat pada dasarnya sebuah hak asasi bagi individu dan warga masyarakat serta kewajiban pemerintah negara memproteksi serta memberikan perlindungan atas hal tersebut untuk melaksanakan kewajibannya yang dimuat dalam pengaturan Hak Asasi Manusia. Memiliki kehidupan yang sehat adalah hak semua orang dan pemerintah berkewajiban untuk menunjang kehidupan yang sehat tersebut. peran pemerintah dalam menunjang tercapainya kesehatan masyarakat tersebut antara lain adalah perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok yang dituangkan dalam kebijakan dan peraturan-peraturan terkait rokok. Hal ini sesuai dengan pengaturan yang telah ditetapkan dalam HAM.

Pada kegiatan merokok, seorang perokok aktif hanya menerima sekitar 25% zat berbahaya dari asap rokok, sedangkan 75% zat berbahaya dari rokok beredar pada udara sekitar lingkungan perokok tersebut dan akan mungkin masuk ke tubuh orang-orang sekitarnya dalam hal ini adalah perokok pasif. Akibat dari hal tersebut masyarakat sebagai perokok yang tidak aktif dalam hal ini bertindak pasif, dapat menerima berbagai hal buruk terkait dampak kesehatan jangka pendek maupun jangka panjang. Hasil penelitian yang telah dilakukan Febriyanto menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak merokok apabila terpapar asap rokok memiliki resiko kesehatan tiga kali lebih besar dibandingkan orang-orang yang merokok, hal ini menunjukkan betapa bahayanya paparan asap rokok bagi orang-orang yang tidak merokok dan lingkungan sekitar.⁷

Melihat hal ini pemerintah membuat suatu kebijakan untuk mewujudkan kesehatan yang baik bagi masyarakat yakni membuat kebijakan terkait kawasan atau ruang yang bebas dari asap rokok sebagai upaya menciptakan ruang atau tempat yang sehat dan segar, bersih dari paparan asap rokok bagi masyarakat yang dikenal dengan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kawasan yang merupakan area tanpa adanya rokok diharapkan untuk melindungi masyarakat dari bahaya atas paparan yang terdapat pada asap rokok yang di keluarkan oleh aktivitas merokok. Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok diharapkan mampu memproteksi

⁷ PEMIKIRAN IRASIONAL PARA PEROKOK.

masyarakat yang tidak melakukan aktivitas menghisap rokok untuk tidak turut serta menerima akibat dari orang yang merokok. Pada kenyataan bahaya dari kegiatan merokok lebih besar diterima oleh masyarakat di sekitar perokok. Istilah atas masyarakat yang tidak melakukan kegiatan menhisap rokok namun masih ada di lingkungan orang yang melakukan aktivitas merokok adalah perokok pasif dan istilah untuk masyarakat yang melakukan kegiatan merokok disebut perokok aktif.

Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti bertujuan untuk memberikan gambaran penggunaan rokok elektrik di Komunitas Personal Vaporizer Surabaya. Penelitian ini menjelaskan bahwa responden yang menjadi subjek penelitian merasa bahwa rokok elektrik merupakan alat alternatif untuk berhenti merokok. Hasil penelitian menjelaskan bahwa narasumber yakni pengguna rokok elektrik sebelumnya adalah menggunakan rokok tradisional (konvensional), namun seiringnya waktu pengguna rokok ini menyadari bahwa mengkonsumsi atau menggunakan rokok tradisional (konvensional) ini memberikan pengaruh yang buruk bagi kesehatan. Hal inilah yang akhirnya membawa perokok tradisional ini untuk mencoba menggunakan rokok elektrik dan berdasarkan pengalamannya merasakan bahwa rokok elektrik memberikan pengaruh namun tidak seburuk dengan rokok konvensional. Namun meskipun dirasa lebih baik dibandingkan dengan rokok tradisional, penyediaan informasi yang lengkap dan jelas, edukasi, pengaturan dan pengawasan terhadap rokok elektrik harus tetap dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya melindungi kesehatan masyarakat.⁸

Namun hasil penelitian yang dijelaskan dalam penelitian Damayanti berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani, dimana pada penelitian ini ditemukan bahwa subjek penelitian (pengguna rokok elektrik) merupakan tipe perokok *dual use*. *Dual use* adalah kondisi dimana pengguna rokok elektrik juga masih menggunakan rokok konvensional. Dalam penelitian ini pengguna rokok elektrik menjelaskan bahwa mereka membutuhkan proses yang bertahap.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Suryani dan Suhartini menjelaskan pentingnya pengaturan KTR, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa merokok bukanlah sebuah kejahatan seperti tindak kejahatan lainnya seperti mencuri, merampok bahkan kejahatan yang disertai dengan kekerasan, namun paparan dari asap rokok memberikan dampak yang buruk bagi si pengguna rokok itu sendiri bahkan kepada orang lain yang ada disekitarnya. Pentingnya penetapan KTR ini juga perlu diterapkan karena selain masalah kesehatan, semakin tingginya angka perokok dari tahun ke tahun dan maraknya kalangan muda (usia muda) yang merokok¹⁰

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk melakukan analisa lebih lanjut terkait penerapan KTR di Kota Surabaya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah penggunaan cairan rokok elektrik non tembakau diperbolehkan pada KTR di Surabaya?

⁸ Apsari Damayanti, 'Electronic Cigarette Using in Surabaya's Personal Vaporizer Community', *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 4.2 (2017), 250 <<https://doi.org/10.20473/jbe.v4i2.2016.250-261>>.

⁹ Kartika Fitriani and others, *PENGGUNAAN ROKOK ELEKTRIK (VAPE) DI KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*.

¹⁰ Danu Suryani and Endeh Suhartini, *REGULATION OF NON SMOKING AREAS IN LOCAL GOVERNMENT REGULATION PENGATURAN KAWASAN TANPA ROKOK PADA PERATURAN DAERAH*, 2018, IV.

Metode Penelitian

Berdasarkan pengumpulan data dan analisis yang dilakukan dalam menjawab rumusan masalah, maka penelitian ini merupakan penelitian empiris. Jika pada penelitian normatif lebih memfokuskan analisa pada peraturan atau perundang-undangan maka penelitian empiris menggali informasi dan mengumpulkan data di lapangan.¹¹ Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian hukum sosiologis, dimana pada penelitian ini mengumpulkan data langsung ke masyarakat yang terkait penerapan KTR di Kota Surabaya.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penggunaan Cairan Rokok Elektrik Dalam Fakta Hukum Pengguna

Data penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dengan kedua narasumber yakni Toha (23 tahun) sebagai pengusaha (penjual) rokok elektrik dan cairan elektrik (*e-liquid*) dimana sudah lima tahun menjalankan usaha ini dan narasumber kedua ialah Alfin 27 tahun, menggunakan rokok elektrik dan cairan elektrik sejak tahun 2014 hingga saat ini. Kepada kedua narasumber ini peneliti menanyakan hal-hal terkait pengaturan cairan rokok elektrik non tembakau (non nikotin) yang digolongkan kedalam produk tembakau pada pengaturan KTR di Kota Surabaya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kedua narasumber telah mengetahui dan mengikuti terus perkembangan pengaturan KTR di Kota Surabaya. Peneliti menyimpulkan baik dari sisi penjual maupun pengguna rokok elektrik sebagai narasumber penelitian, keduanya memberikan penilaian bahwa dengan adanya pengaturan penggunaan produk rokok ini baik, karena mereka menilai bahwa sudah sepatutnya bagi yang merokok untuk menghargai orang - orang yang disekitarnya dan lingkungannya (membolehkan atau tidak merokok), seperti yang diungkapkan oleh Alfin (27 tahun) sebagai berikut:

“...karena ketika saya merokok saya harus melihat situasi dulu untuk keramaian orang dan tanda dilarang merokok”

Meskipun kedua narasumber dalam penelitian ini adalah penjual dan pengguna rokok elektrik tidak semata-mata membuat kedua narasumber ini menolak adanya pengaturan atau kebijakan pemerintah terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Peneliti juga melihat dan menilai pengetahuan kedua narasumber ini cukup baik terkait penggunaan rokok elektrik dan cairan rokok elektrik (*e-liquid*). Menurut Toha (23 tahun) dan Alfin (27 tahun) menilai bahwa terdapat perbedaan yang sangat menyolok antara rokok elektrik (cairan rokok elektrik) dengan rokok konvensional. Toha (23 tahun) menilai bahwa asap dari pembakaran rokok konvensional lebih berat dibandingkan dengan asap dari rokok elektrik yang lebih *soft*. Selain itu berdasarkan pengalaman masing-masing narasumber selama menggunakan rokok elektrik (cairan rokok elektrik) merasakan bahwa rokok elektrik jauh lebih aman dan jauh lebih bagus dibandingkan dengan pengalaman sewaktu menggunakan rokok konvensional sebelumnya, seperti yang diungkapkan oleh Alfin (27 tahun) sebagai berikut:

“...ketika saya memakai rokok konvensional ketika saya berolahraga nafas saya itu cukup berat dari pada liquid non tembakau ini”.

¹¹ Tomy Michael, 'PENINGKATAN SOFT SKILL PROPOSAL PENELITIAN BAGI MAHASISWA NUSA TENGGARA TIMUR', *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 2.1 (2019), 34 <<https://doi.org/10.31764/jmm.v2i1.1336>>.

Berdasarkan pernyataan atau ungkapan masing-masing narasumber terkait keamanan rokok elektrik dapat disimpulkan bahwa penilaian atau persepsi narasumber yang menyatakan bahwa rokok elektrik lebih aman dibandingkan dengan rokok konvensional didasarkan pada pengalaman masing-masing pribadi, namun hal ini belum bisa dipastikan atau dijadikan suatu pembenaran bahwa rokok elektrik jauh lebih aman dan sehat dibandingkan dengan rokok konvensional.

Pengalaman masing-masing narasumber ini membawa mereka kepada persepsi bahwa rokok elektrik lebih aman dan berbeda dengan rokok konvensional ini lah yang akhirnya mereka menilai bahwa cairan rokok elektrik yang non tembakau atau non nikotin tidak tepat dimasukkan atau disamakan dengan produk tembakau lainnya dalam Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Perda Surabaya No. 2-2019) Toha (23 tahun) menyatakan bahwa dirinya kurang setuju apabila cairan rokok elektrik yang tidak mengandung nikotin disamakan dengan produk tembakau, berikut ungkapannya:

“Saya kurang setuju, alasannya karena produk ini tidak mengandung nikotin seharusnya dibedakan”.

Pernyataan serupa juga dijelaskan oleh Alfin (27 tahun) sebagai pengguna cairan rokok elektrik non nikotin sebagai berikut:

“Sebaiknya dikaji ulang karena liquid itu diproduksi dari macam macam bahan dan *liquid* juga dibagi menjadi 2 liquid tembakau dan non tembakau, untuk yang tembakau itu pandangan saya tidak apa apa dimasukkan ke perda kawasan tanpa rokok karena itu mengandung tembakau sedangkan rokok sendiri juga mengandung tembakau. Sedangkan yang kedua ada liquid yang non tembakau sebaiknya dikaji ulang untuk dibedakan untuk 2 versi dari perda tersebut. Vapor sendiri didefinisikan sebagai alat hisapnya dan liquid itu termasuk bahan untuk dihisapnya”.

Berdasarkan penjelasan masing-masing narasumber peneliti melihat bahwa tindakan pemerintah menyamakan produk cairan rokok elektrik yang tidak mengandung nikotin (tembakau) dengan cairan rokok elektrik yang mengandung tembakau dan produk tembakau seperti rokok konvensional adalah kurang tepat. Pernyataan Alfin (27 tahun) jelas memberikan perbedaan terkait vape dan cairan rokok elektrik itu sendiri. Peneliti kemudian melakukan pengkajian kembali dan melihat definisi rokok yang dimaksudkan pada Perda Surabaya No. 2-2019 dimana rokok adalah produk tembakau yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan jenis tanaman lainnya yang mengandung tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

Pengertian rokok dalam pengaturan KTR ini peneliti melihat adanya sedikit penjelasan yang dinilai dapat menimbulkan kerancuan. Rokok elektrik dan vape dimasukkan dalam golongan definisi rokok, sedangkan jika ditelusuri vape adalah alat seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 1
Vape Dan Rokok Elektrik

Keadilan Hukum Dalam KTR Di Surabaya

Hal ini didukung atau diperjelas definisi rokok elektrik yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik (Permendag No. 86-2017) yang menjelaskan bahwa rokok elektrik adalah perangkat rokok yang digunakan dengan memanaskan cairan yang menghasilkan asap dan dihisap oleh pemakainya yang termasuk likuid nikotin dan pengganti likuid nikotin yang digunakan sebagai isi mesin dan aparatus elektrik. Berdasarkan hal ini lah peneliti menilai bahwa memang benar penjelasan yang diberikan oleh Alfin (27 tahun) sebagai pengguna rokok elektrik non nikotin, sebaiknya pemerintah melakukan kajian ulang terkait pengaturannya. Bahkan peneliti menilai bahwa jika melihat definisi rokok pemerintah seharusnya tidak memasukan rokok elektrik dan vape ke dalam definisi rokok, melainkan cairan rokok elektrik yang merupakan hasil dari pengolahan tanaman yang mengandung tar. Sehingga jelas bahwa rokok elektrik adalah alat bukan produk tembakau seperti definisi rokok yang dijelaskan dalam Perda Surabaya No. 2-2019.

Pemerintah juga perlu mengkaji kembali golongan-golongan cairan rokok elektrik mana yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam KTR. Namun peneliti juga memberikan tanggapan bahwa sudah sepatutnya pemerintah melakukan uji coba atau pengujian lebih lanjut apakah cairan rokok elektrik yang mengklaim 0% nikotin atau tembakau benar-benar tidak mengandung nikotin atau tembakau. Pemerintah juga perlu melakukan pengaturan terkait penjualan dan pemakaian produk rokok elektrik (alat hisap) sebagai pengaturan yang lebih lanjut terkait pemakaian rokok elektrik, sehingga dari sini peneliti menyimpulkan bahwa banyak sekali perbedaan antara rokok konvensional dan rokok elektrik yang mengharuskan pemerintah melakukan pemisahan pengaturan agar tidak terjadi pro dan kontra di masyarakat (perdebatan).

Di Indonesia seperti yang diketahui, perdebatan mengenai pengaturan rokok ini terus terjadi. Kelompok yang tidak mendukung rokok (anti rokok) terus melakukan gerakan untuk mengurangi penggunaan rokok, bahkan berhenti mengkonsumsi produk rokok (dimana perokok aktif diubah menjadi perokok pasif). Perubahan ini menimbulkan perdebatan diantara kalangan yang tidak merokok (*equal right*) dan kalangan yang merokok (*right to*

choose) yang terus terjadi hingga kini.¹² Perdebatan ini menarik dimana peneliti melihat, bahwa pada umumnya masyarakat yang tidak merokok akan merasa tidak nyaman jika didekatnya ada yang merokok, bahkan banyak ditemui orang-orang yang langsung mengalami batuk saat terkena paparan asap rokok, selain itu orang-orang yang mengalami sakit akibat merokok melakukan gerakan-gerakan yang menentang industri rokok, namun industri rokok mengklaim bahwa dikemasan rokok sudah tertera bahwa rokok menyebabkan beberapa penyakit, sehingga apabila seseorang membeli dan mengkonsumsi rokok berarti orang tersebut telah menyetujui resiko yang akan dihadapi suatu saat pada kesehatannya. Selain itu meskipun pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, namun pajak rokok dianggap sebagai pembenar atau "ijin" bagi pengusaha atau industri rokok. Perdebatan-perdebatan seperti ini terus terjadi di tengah masyarakat. Minimnya informasi yang tersedia terkait penggunaan rokok elektrik beserta dampaknya membuat semakin meningkatnya jumlah pengguna rokok elektrik saat ini, baik dari kalangan anak remaja hingga dewasa.

Peneliti menarik garis besar dari perdebatan ini dimana bagi sebagian orang-orang yang tidak merokok, ketersediaan ruang atau tempat yang bebas dari paparan asap rokok merupakan hal yang terpenting sehingga perlu adanya kebijakan KTR ini, namun hal ini seharusnya sejalan dengan etika kaum atau kelompok perokok elektrik, dimana Toha (23 tahun) selaku penjual vape di Surabaya menjelaskan bahwa sebenarnya ada etika komunitas perokok elektrik terkait tempat-tempat merokok, seperti penjelasannya berikut:

"Kalau untuk di kawasan tanpa rokok meskipun non nikotin atau nikotin sebenarnya tidak boleh si karena ada ketentuan sendiri *vape attitude* jadi ndak boleh memakai di tempat sembarangan atau di lingkungan yang ramai".

Pernyataan tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa baik cairan rokok elektrik yang mengandung tembakau atau nikotin maupun yang non nikotin tidak diperbolehkan digunakan pada ruang atau tempat yang ramai. Uap rokok elektrik yang lebih banyak dibandingkan dengan rokok konvensional, membuat seseorang yang menggunakan rokok elektrik harus mengetahui sopan santun dalam penggunaannya, pada saat menghembuskan uap harus memperhatikan orang disekitar, disarankan untuk membuang kebawah atau kesamping, itupun harus memastikan apabila ada orang disamping, orang tersebut tidak terganggu dengan uap tersebut dan yang terpenting tidak boleh ada anak kecil disekitar pada saat menggunakan rokok elektrik. Sehingga dalam hal ini sudah jelas, bila cairan rokok yang non nikotin sekalipun tidak dapat digunakan pada tempat yang ramai dimana banyak orang lain yang merupakan perokok pasif (tidak merokok) termasuk tempat-tempat yang merupakan KTR.

Meninjau dari hasil penelitian yang diperoleh dilapangan melalui sesi wawancara dan melakukan analisa terkait permasalahan, teori dan data yang diperoleh maka dapat dirumuskan beberapa poin yakni pertama narasumber dalam penelitian ini mengetahui adanya pengaturan KTR dan tidak menolak atau menentang adanya pengaturan KTR tersebut di Kota Surabaya, kedua pengguna cairan rokok elektrik baik mengandung nikotin maupun non nikotin tidak diperbolehkan di kawasan tanpa rokok dan ketiga perlu adanya pemisahan pengaturan tentang rokok elektrik dan rokok konvensional mengingat adanya perbedaan

¹² Juanita Fakultas Kesehatan, *KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK: PELUANG DAN HAMBATAN SMOKING FREE AREA POLICY: OPPORTUNITIES AND THREATS*, □ *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia* (Smoking Free Areapolicy, 2012), 01.

dampak yang dirasakan berdasarkan pengalaman narasumber selama menggunakan rokok elektrik.

Pengaturan KTR dilakukan dengan tujuan utama ialah untuk menjamin semua orang mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Tujuan ini sebenarnya tidak bertentangan dengan etika dalam komunitas vape (pengguna rokok elektrik), sehingga seharusnya pengaturan terkait kawasan tanpa rokok ini tidak menimbulkan pertentangan dikalangan perokok elektrik. Peneliti melihat untuk mencapai penerapan KTR yang maksimal maka harus dilakukan kolaborasi antara pemerintah dengan pengusaha rokok elektrik terkait edukasi dan pengawasan kepada pengguna rokok elektrik untuk mengetahui aturan-aturan dalam penggunaan rokok elektrik sehingga tidak merugikan atau mengganggu lingkungan sekitar.¹³

Hal lain yang menjadi temuan penelitian ini adalah dimana kedua narasumber memiliki kesamaan persepsi dimana pengaturan KTR yang menyamakan rokok elektrik dengan rokok konvensional ini adalah tindakan yang kurang tepat. Melihat hal ini peneliti membenarkan jikat dikaitkan dengan definisi rokok maka rokok elektrik tidak tepat didefinisikan sebagai rokok, seharusnya adalah cairan rokok elektrik. Namun dalam pengaturan hal ini pun pemerintah tetap harus membedakan produk tembakau dengan cairan rokok elektrik, karena dalam kenyataannya cairan rokok elektrik itu sendiri memiliki dua jenis yakni yang mengandung nikotin dan yang tidak mengandung nikotin. Terkait keamanan dan dampak yang ditimbulkan dari cairan rokok elektrik yang tidak mengandung nikotin perlu dilakukan percobaan untuk menetapkan peraturan yang tepat sehingga tidak menimbulkan perasaan tidak adil atau keberpihakan tertentu dengan terus memberikan edukasi terkait penggunaan cairan rokok elektrik yang mengandung nikotin dan tidak mengandung nikotin sehingga produk tersebut dapat digunakan dengan tidak merugikan pihak-pihak terkait terutama masyarakat yang bukan perokok.

Pemisahan pengaturan tentang cairan rokok elektrik ini juga didasari banyaknya produk-produk cairan rokok elektrik yang mengklaim bahwa tidak mengandung nikotin (tembakau) tetapi mengandung nikotin atau zat-zat berbahaya lainnya, dimana itu merupakan produk-produk cairan rokok elektrik palsu yang tidak lulus uji coba keamanannya, bahkan beberapa produk ditemukan tidak menampilkan kandungan bahan-bahannya. Permasalahan-permasalahan seperti ini perlu dikaji kembali untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran terkait produk rokok elektrik baik itu alat hisapnya maupun cairan-cairan rokok elektrik (nikotin dan non nikotin). Pengaturan tersebut juga harus mengatur peredaran produk yang aman bagi masyarakat (pengguna rokok elektrik). Memberikan kewajiban bagi usaha industri pembuat cairan rokok elektrik untuk menampilkan keamanan produk yang bersertifikat lulus uji laboratorium sebagai jaminan bahwa produk tersebut aman digunakan serta memberikan informasi efek-efek yang ditimbulkan pada jangka panjang bagi kesehatan.

Perdebatan tentang kandungan cairan rokok elektrik yang tidak mengandung nikotin juga perlu ditegaskan pemerintah. Peneliti menemukan beberapa referensi yang menyatakan bahwa meskipun tidak mengandung nikotin, namun cairan rokok elektrik non nikotin tetap

¹³ F. Azmi, T. Istiarti, and K. Cahyo, 'HUBUNGAN PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DENGAN PERILAKU MEROKOK MAHASISWA KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA SEMARANG', *Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro*, 2016.

mengandung nikotin. Hal ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, mengingat bisa saja produk yang dimaksudkan adalah produk-produk yang dibuat oleh industri yang tidak bertanggung jawab dan tidak memenuhi aturan yang seharusnya. Peneliti melihat urgensinya penelitian lebih lanjut ini untuk memastikan dan sebagai dasar pembuatan kebijakan yang tepat. Peneliti juga melihat bahwa penerapan KTR ini harus didukung oleh pengaturan-pengaturan lain terkait rokok serta didukung dengan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga hasil penelitian tersebut dapat memberikan edukasi dan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait penggunaan rokok elektrik, sehingga hal ini membantu dalam mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat yang tidak merokok.

Penelitian lebih lanjut ini pun perlu dilakukan karena masih terjadi perbedaan informasi yang beredar dimasyarakat, beberapa kalangan menilai penggunaan rokok elektrik aman namun beberapa referensi yang diperoleh peneliti menjelaskan meskipun beberapa pihak mengklaim bahwa rokok elektrik tidak memiliki resiko yang sama dengan rokok konvensional namun beberapa informasi yang peneliti dapat menjelaskan cairan rokok elektrik (*e-liquid*) yang digunakan untuk rokok elektrik tetap mengandung resiko yang berbahaya bagi kesehatan manusia. *Institute of Mental Health, Addiction, and Neuroscience* (IMAN) melalui penjelasan yang diberikan oleh Didi Nugroho Santosa memberikan penjelasan bahwa menggunakan rokok elektrik tetap menimbulkan dampak buruk bagi sel mukosa mulut pengguna rokok elektrik, sehingga pernyataan yang diyakini oleh perokok elektrik selama ini yang mengklaim bahwa menggunakan rokok elektrik lebih baik atau lebih aman dan memiliki resiko kesehatan yang lebih rendah dibandingkan dengan rokok tradisional (konvensional) tidaklah benar atau ditolak oleh IMAN secara tegas.¹⁴ Bila dibandingkan dengan regulasi rokok elektrik di banyak negara, terlihat bahwa pemerintah Kanada mengusulkan untuk melarang promosi dan penjualan produk rokok elektrik di tempat umum, toko serba ada, dan dunia maya. Gagasan tersebut bertujuan untuk mengatasi meluasnya penggunaan rokok elektrik di kalangan anak muda.¹⁵ Meskipun ada rokok elektrik di pasaran yang dapat menggantikan rokok tradisional dan telah berupaya membantu perokok berhenti merokok, para pejabat kesehatan masih mengkhawatirkan generasi-generasi selanjutnya yang berpotensi untuk kecanduan pada produk nikotin. Pemerintah Yordania melarang untuk impor rokok elektrik. Pemerintah Yordania meyakini bahwa bahan yang ada didalam rokok elektrik mengandung bahan kimia beracun yang berpotensi untuk memiliki dampak yang lebih banyak jika dibandingkan kandungan nikotin dalam rokok konvensional. Di Hongkong, Departemen Kesehatan Hong Kong telah melarang peredaran rokok elektrik atau vape sejak Maret 2009.¹⁶

Kesimpulan

¹⁴ Ppti.2019. Fenomena Rokok Elektronik Di Masyarakat: Ancaman Atau Solusi?. <https://Ppti.Id/Fenomena-Rokok-Elektronik-Di-Masyarakat-Ancaman-Atau-Solusi/> (Diakses 14 Desember 2020)

¹⁵ Akhmad Azmiardi, 'Pengaruh Perilaku Merokok, Konsumsi Alkohol Dan Hiburan Malam Terhadap Risiko Penggunaan Narkotika', *Faletahan Health Journal*, 2020.

¹⁶ Nan Jiang and others, 'Electronic Cigarette Awareness and Use among Adults in Hong Kong', *Addictive Behaviors*, 2016 <<https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2015.08.008>>.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulkan pertama yakni penggunaan cairan rokok elektrik non nikotin tidak diperbolehkan di KTR, hal ini ditegaskan dalam Perda Kawasan Tanpa Rokok Kota Surabaya didukung oleh etika vape pada komunitas vape (perokok elektrik). Kedua, selain itu hasil penelitian ini juga menyimpulkan bahwa perlu adanya pemisahan antara rokok elektrik dengan rokok konvensional. Mengingat bahwa cairan rokok elektrik sendiri dibedakan menjadi dua yakni cairan rokok elektrik yang mengandung nikotin dan cairan rokok elektrik yang tidak mengandung nikotin.

Daftar Pustaka

- Azmi, F., T. Istiarti, and K. Cahyo, 'HUBUNGAN PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DENGAN PERILAKU MEROKOK MAHASISWA KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA SEMARANG', *Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro*, 2016
- Azmiardi, Akhmad, 'Pengaruh Perilaku Merokok, Konsumsi Alkohol Dan Hiburan Malam Terhadap Risiko Penggunaan Narkotika', *Faletehan Health Journal*, 2020
- Damayanti, Apsari, 'Electronic Cigarette Using in Surabaya's Personal Vaporizer Community', *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 4.2 (2017), 250 <<https://doi.org/10.20473/jbe.v4i2.2016.250-261>>
- Fitriani, Kartika, R Uin, Alauddin Makassar, and Zulhasari Mustafa Uin, *PENGUNAAN ROKOK ELEKTRIK (VAPE) DI KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 'Indra 2015'*
- Jiang, Nan, Jing Chen, Man Ping Wang, Sarah M. McGhee, Antonio C.S. Kwong, Vienna W.Y. Lai, and others, 'Electronic Cigarette Awareness and Use among Adults in Hong Kong', *Addictive Behaviors*, 2016 <<https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2015.08.008>>
- Kesehatan, Juanita Fakultas, *KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK: PELUANG DAN HAMBATAN SMOKING FREE AREA POLICY: OPPORTUNITIES AND THREATS*, □ *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia (Smoking Free Areapolicy, 2012)*, 01
- Master, Udayana, L A W Journal, *Perspektif Cyber Law*, Ni Ketut, Supasti Dharmawan, Putu Tuni, and others, 'Magister Hukum Udayana Oleh : Magister Hukum Udayana', 10, 2015, 190-202
- Michael, Tomy, 'PENINGKATAN SOFT SKILL PROPOSAL PENELITIAN BAGI MAHASISWA NUSA TENGGARA TIMUR', *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 2.1 (2019), 34 <<https://doi.org/10.31764/jmm.v2i1.1336>>
- PEMIKIRAN IRASIONAL PARA PEROKOK*
- Studi, Program, Rekam Medis, Informasi Kesehatan, and Ilmu-Ilmu Kesehatan, *Evaluasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Daniel Happy Putra*, *Health Information Management Journal ISSN*, 2020, VIII
- Suryani, Danu, and Endeh Suhartini, *REGULATION OF NON SMOKING AREAS IN LOCAL GOVERNMENT REGULATION PENGATURAN KAWASAN TANPA ROKOK PADA PERATURAN DAERAH*, 2018, IV

PEMBATASAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN RECIDIVE Zeha Dwanty El Rachma¹

Abstract

Children are the most valuable treasure, for the family, society and nation. The constitution expressly states in Article 28B paragraph 2 which states that every child has the right to justice and legal protection in their development which is free from violence and discrimination. The explanation of this article is a basic human right that must be fulfilled. At this stage of searching for identity it is influenced by their mentality, so that children sometimes still do not understand whether the action is good or not. Sometimes children are easily affected by situations and conditions around them, especially if the environment is very bad for them. If the child is comfortable, there will be a concern if the child violates the law. Children who are already criminal offenders need a criminal justice system strategy that is to try to minimize intervention in the juvenile criminal justice system. Diversion is a policy carried out to prevent (diversion) the perpetrator from the formal criminal justice system, but there are conditions for diversion, which is not a criminal repetition. The research method used in this study is the normative juridical method. The results obtained are the results of the diversion show that the diversion has not fully had a positive effect on children who are criminal suspects, it is proven that by the recurrence of criminal acts by the suspect.

Keywords: child; diversion

Abstrak

Anak merupakan harta yang paling berharga, bagi keluarga, masyarakat dan bangsa. Konstitusi secara tegas dalam Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan Setiap anak berhak mendapatkan keadilan serta perlindungan hukum dalam tumbuh kembangnya yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Penjelasan dari pasal tersebut merupakan hak asasi anak yang wajib dipenuhi. pada tahapan pencarian jati diri ini dipengaruhi oleh mentalitasnya, sehingga anak terkadang masih belum paham apakah tindakan tersebut baik atau tidak. Terkadang anak mudah terpengaruh oleh situasi dan kondisi di sekitarnya, apalagi jika lingkungan tersebut sangat buruk bagi mereka. Apabila anak sudah nyaman maka akan dikhawatirkan bila anak tersebut melanggar hukum. Anak yang terlanjur menjadi pelaku pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana anak. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan (Pengalihan) pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Tapi terdapat syarat untuk dilakukannya diversi yaitu bukan merupakan pengulangan Pidana. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian yang didapat adalah menunjukkan bahwa diversi belum sepenuhnya memberikan pengaruh positif bagi anak yang menjadi tersangka pidana, hal itu dibuktikan bahwa dengan berulangnya tindak pidana oleh tersangka.

Kata kunci: anak; diversi

Pendahuluan

Anak merupakan harta yang paling berharga, bagi keluarga, masyarakat dan bangsa. Anak adalah pihak dimana keluarga, masyarakat dan bangsa menggantungkan harapan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) telah menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, oleh karena itu berarti semua perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh masyarakat baik dilakukan secara individu maupun kelompok didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Melihat pernyataan tersebut artinya bahwa setiap orang baik anak maupun orang dewasa berhak dilindungi hak-haknya, dikarenakan setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya. Hak asasi manusia merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia sejak dilahirkan, oleh karena itu keberadaan anak harus diakui oleh Negara karena anak merupakan bagian dari warga Negara.

Konstitusi secara tegas dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan setiap anak berhak mendapatkan keadilan serta perlindungan hukum dalam tumbuh kembangnya yang

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | zeharachma@gmail.com.

bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Penjelasan dari pasal tersebut merupakan hak asasi anak yang wajib dipenuhi. Sebagai wujud dari pemenuhan perlindungan anak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, Konvensi Hak Anak merupakan instrumen yang merumuskan asas universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak, latar belakang diadopsi konvensi tentang hak anak adalah karena penegakan hak anak sebagai manusia sangat memprihatinkan, Konvensi Hak Anak disahkan untuk menjamin perlindungan anak dan menegakkan hak anak di seluruh dunia.² Dalam proses tumbuh kembang anak akan melalui tahapan pencarian diri, dimana pada tahapan ini merupakan pola berpikir anak dalam melakukan perbuatannya, pada tahapan pencarian jati diri ini dipengaruhi oleh mentalitasnya, sehingga anak terkadang masih belum paham apakah tindakan tersebut baik atau tidak. Terkadang anak mudah terpengaruh oleh situasi dan kondisi di sekitarnya, apalagi jika lingkungan tersebut sangat buruk bagi mereka. Apabila anak sudah nyaman maka akan dikhawatirkan bila anak tersebut melanggar hukum, hal ini sangat merugikan dirinya, keluarganya dan masyarakatnya. Anak-anak yang berperilaku menyimpang mengakibatkan rusaknya sistem masyarakat.

Penyebab anak melakukan tindakan menyimpang hukum atau melanggar hukum bisa disebabkan karena faktor diluar diri anak tersebut, kenakalan anak setiap kali semakin meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya orangtua.³ Fenomena meningkatnya perilaku yang dilakukan oleh anak nampaknya tidak berbanding lurus dengan pelaku, oleh karena itu berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan pada anak perlu segera dilakukan.

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya itu, hal ini harus dilakukan dengan tujuan agar dapat memberikan pelajaran bagi anak agar anak tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tetapi pemberian hukuman terhadap anak harus memperhatikan apakah hukuman tersebut sudah sesuai bagi kepentingan terbaik anak. Fenomena meningkatnya perilaku menyimpang anak membuat perlunya dilakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan perilaku menyimpang anak, Indonesia sebagai Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam UUD NRI Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak UU No. 35-2014) salah satu bentuk perlindungan anak yaitu dengan dibentuknya salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan perilaku menyimpang anak yaitu dengan dibentuknya sistem peradilan pidana anak.

Pemidanaan ini dibedakan menjadi pemidanaan terhadap anak dan terhadap orang dewasa. Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem pengendalian kenakalan anak yang terdiri dari lembaga-lembaga yang menangani penyelidikan anak, penyidikan anak, penuntutan anak,

² Andi Tanaka, 'RUMAH PERAN SI PAI (STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK)', *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 2018 <<https://doi.org/10.15408/harkat.v1-2i2.7568>>.

³ Ika Darmika, 'PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA', *DE'RECHT-SSTAAT*, 2019 <<https://doi.org/10.30997/jhd.v5i2.2046>>.

pengadilan anak dan pemasyarakatan anakyang bertujuan untuk memberikan yang terbaik untuk anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan penegakan hukum.⁴

Tujuan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Secara internasional, maksud penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak adalah mengutamakan pada tujuan kesejahteraan anak. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam peraturan Perserikatan bangsa-bangsa dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice* atau *the Beijing Rules* yaitu "*The Juvenile Justice System shall emphasize well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offender and offence*". Dengan tujuan sistem peradilan pidana anak tersebut diatas, maka sudah seharusnya setiap anak yang harus di proses di peradilan pidana anak bukan peradilan pidana konvensional. Alasan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di dalam peradilan anak disebabkan karena banyak Negara di dunia terdapat ketidakpuasan dan rasa frustrasi terhadap hukum pidana formal telah memicu sejumlah pemikiran untuk melakukan upaya alternatif dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana tersebut, permasalahan seputar perkembangan sistem peradilan pidana yang ada sekarang menunjukkan bahwa sistem ini dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia anak serta transparansi terhadap kepentingan umum yang dijagapun semakin tidak dirasakan.⁵ Berdasarkan hasil penelitian Paulus Hadisuprpto, bentuk-bentuk tindakan buruk lainnya yang harus diterima anak yang ditempatkan dalam proses peradilan pidana formal, seperti dibentak, dimaki, digunduli rambutnya, ditampar, disulut rokok, ditempatkan di tahanan campur dengan pelaku kejahatan orang dewasa. Hal ini erat kaitannya, karena perilaku aparat penegak hukum di Indonesia khususnya pihak Kepolisian, masih mempunyai kebiasaan mengejar pengakuan tersangka.⁶

Dalam menjalankan sistem peradilan pidana anak, Indonesia telah menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11-2012), yang dimaksudkan untuk melindungi dan membina anak yang berkonflik dengan hukum sehingga anak-anak bisa menghadapi masa depan. masa depan yang masih panjang dan memberi kesempatan kepada anak-anak sehingga melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi dirinya, keluarganya, masyarakatnya, berbangsa dan bernegara. Namun dalam praktiknya, anak yang diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum cenderung merugikan anak. Anak yang terlanjur menjadi pelaku pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana anak. Alasannya adalah dikarenakan jika menempa. Pemberian sanksi atau hukuman terhadap anak memang berbeda dengan orang dewasa,

⁴ Kartika Omposungu, 'Analisis Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 770/Pid.Sus/2012/Pn.Mlg Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak', Malang:Uni (2015).

⁵ Dewi Bunga, 'Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2019.

⁶ Beniharmoni Harefa, 'DIVERSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2015 <<https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5009>>.

karena Negara dalam memberikan hukuman terhadap warga negaranya adalah harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan anak dianggap sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Karena itulah ketika anak dalam proses hukum dan pemberian hukuman harus berbeda dengan orang dewasa. Seperti Contoh pada Kasus pengulangan Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Hendri Kurniawan, dimana terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pengulangan (*recidive*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP pada tahun 2013. Dimana alasan pelaku melakukan pencurian adalah dikarenakan terdakwa membutuhkan uang jajan serta keperluan lainnya. Berdasarkan Putusan Nomor 04/PID.AN/2013/PN.M terdakwa dijatuhi 10 bulan Hal ini menunjukkan bahwa pelaku melakukan tindak pidana dikarenakan tekanan ekonomis. Kondisi ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan. Menurut kriminologi kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.⁷

Berdasarkan Pasal 5 angka 1 UU No. 11-2012 wajib mengutamakan pendekatan *restorative justice*, Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menetralkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Demi kebaikan, anak-anak membutuhkan pembinaan terus menerus kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik dan mental dan sosial dan perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan masa depan mereka. Sehingga anak itu adalah manusia yang sangat butuh perlindungan.

Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku agar anak tidak melakukan perbuatan pidana di saat dewasa. Konsep diversi ini merupakan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah. Konsep Diversi diatur dalam Konvensi Hak Anak yang menyatakan setiap kasus anak yang berhadapan dengan hukum sedapat mungkin dilakukan diskresi, diversi atau penghindaran dari proses hukum. itu menunjukkan bahwa ketika anak melakukan suatu kasus maka yang pertama dilakukan adalah melakukan diversi. Selain itu dalam Konvensi Hak Anak juga diatur prinsip-prinsip pelaksanaan peradilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, mengutamakan hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, menghormati pandangan anak. Meskipun ada diversi anak-anak dalam pelaksanaan diversi tetap ada persyaratan yang harus dipenuhi pada suatu kasus. Syarat tersebut yang penting untuk dilihat apakah sesuai dengan Instrumen-instrumen internasional dan Hak Asasi Manusia. syarat-syarat tersebut yaitu salah satunya bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residive*), dimana pengaturan tersebut tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 11-2012. Perbandingan penelitian pertama yaitu Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan diversi dalam *restorative justice* pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan tipe penelitian hukum normatif yang terkait penerapan diversi dalam keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi dalam keadilan restoratif pada sistem penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan

⁷ Harefa.

anak, merupakan implementasi sistem dalam keadilan restoratif untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Diversi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara nonformal. Rekomendasi dalam penelitian ini, aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan penentuan putusan perkara pada sidang pengadilan hendaknya mengutamakan penerapan diversi sebagai salah satu alternatif dari penerapan pidana penjara. Perlu dilakukan sosialisasi secara masif mengenai diversi kepada masyarakat. Hendaknya pemerintah menyediakan sarana dan prasarana diversi dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada anak.⁸ Penelitian kedua yaitu Penyelesaian perkara pada anak kategori juvenile delinquency dilakukan dengan upaya diversi, yaitu penyelesaian perkaranya di luar jalur peradilan yang tujuannya untuk melindungi hak anak, antara lain hak tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Tujuan dilakukannya upaya diversi agar anak bisa bertanggung jawab terhadap perbuatan yang sudah dilakukannya sehingga tidak mengulangi lagi. Syarat dilakukannya diversi adalah ancaman pidana tindak kejahatannya dibawah tujuh tahun dan tidak berulang kali dilakukannya. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yang menganalisa kesesuaian penerapan upaya diversi pada anak kategori juvenile delinquency dalam rangka melindungi terpenuhi hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.⁹

Penelitian ketiga yaitu terorisme merupakan salah satu jenis tindak pidana khusus, dalam beberapa kasus terakhir tindak pidana terorisme di Indonesia kerap melibatkan anak dibawah umur dalam menjalankan aksi teror, seperti kasus terorisme di Surabaya beberapa waktu lalu. Dengan melibatkan anak dalam suatu kasus tindak pidana terorisme maka diperlukan suatu penanganan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme tersebut, dikarenakan anak pelaku tindak pidana terorisme tidak dapat dijatuhi hukuman mati maupun hukuman seumur hidup. Penanganan khusus tersebut dalam Undang-Undang SPPA 2012 dan Undang-Undang Anti Terorisme 2018 dapat berupa rehabilitasi yang merupakan salah satu bagian dari diversi, dan deradikalisasi yang merupakan suatu program dari BNPT. Rehabilitasi dan Deradikalisasi meskipun memiliki tujuan yang sama yaitu suatu perbaikan terhadap anak pelaku terorisme, kedua program tersebut memiliki beberapa perbedaan-perbedaan dimana deradikalisasi didalamnya memiliki program-program yang lebih khusus untuk penanganan dan perbaikan terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme seperti bimbingan mengenai wawasan kebangsaan, bimbingan wawasan keagamaan, serta beberapa program kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk menjalankan program deradikalisasi ini, sedangkan pada program rehabilitasi sosial dalam Undang-Undang SPPA 2012 yang dilakukan oleh LPKS program-programnya lebih ditujukan kepada tindak pidana yang bersifat umum, hal ini dikarenakan program yang terdapat dalam rehabilitasi sosial lebih ke bersifat vokasional serta

⁸ Azwad Rachmat Hambali, 'Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System)', *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019.

⁹ Dian Ety Mayasari, 'Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11837>>.

pengembangan bakat kepada anak. Sedangkan pada penanganan kasus tindak pidana terorisme diperlukan suatu penanganan khusus menghilangkan pemikiran radikal pada anak pelaku terorisme.¹⁰ Hak Asasi manusia juga menghimbau yang mendapatkan perlindungan tidak hanya orang dewasa saja tetapi anak-anak juga berhak.

Berdasarkan hal tersebut dalam uraian ini membuktikan bahwa dalam UU No. 11-2012 ini masih belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap anak, seharusnya tidak tepat jika anak yang melakukan pengulangan tindak pidana tidak dapat menyelesaikan secara diversi dan tidak tepat jika terdakwa yang merupakan seorang anak jika seorang anak akan mendapatkan pemberatan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹

Pembahasan

Alasan Tidak Dapat Diberlakukannya Diversi Terhadap Anak

Anak sebagai bagian dari manusia memiliki hak dan kewajiban, dalam Pasal 6 ayat (1) Konvensi Hak yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat dalam kehidupan. Kepedulian terhadap anak-anak dimulai pada tahun 1920 setelah Perang Dunia 1, karena anak-anak dan wanita dianggap lemah pada saat itu. Hak asasi manusia berkembang cukup pesat yaitu pada tanggal 10 Desember 1948 dikeluarkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Hak anak tertuang dalam Pasal 25 ayat 2 yang menyatakan bahwa ibu dan anak berhak mendapat perhatian dan bantuan khusus. Tidak hanya itu, para aktivis menuntut kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian pada tanggal 20 November 1959 dengan dikeluarkannya Deklarasi Hak Anak menyatakan bahwa anak harus dijamin tumbuh kembang yang sehat dan untuk mencapai tujuan tersebut harus ada yang khusus. perawatan dan perlindungan untuk anak dan ibunya. Pemberian hak terhadap anak merupakan juga bentuk perlindungan anak.

Diversi merupakan bentuk perlindungan anak yang menyangkut tentang penanganan anak jika berhadapan dengan kasus (hukum). Pemberian Diversi bagi anak ini dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Dalam Konvensi Hak Anak yang erdapat dalam Pasal 40 ayat (1) memberikan batasan pengertian anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang disangka, dituduh, atau telah diakui melanggar undang-undang hukum pidana, dimana terdapat perspektif pada Konvensi Hak Anak terhadap anak yang berkonflik dengan Hukum dikategorikan dalam situasi khusus, situasi khusus dalam UNICEF menyebut anak dengan sebagai *Children In Especially Difficults Circum Stances* (CEDS). Hal ini dikarenakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi, serta rentan mengalami kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (dalam lingkup institusi Negara), membutuhkan perlindungan, keamanan terhadap diri, serta proteksi berupa regulasi khusus , dimana hal tersebut tidak terpenuhi

¹⁰ Ridho Firmansyah, 'Rehabilitasi Dan Deradikalisasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme', *Jurist-Diction*, 2019 <<https://doi.org/10.20473/jd.v2i2.14258>>.

¹¹ Natanael Dwi Reki, 'PEMBATASAN PEMILIKAN DAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF REFORMA AGRARIA', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2018 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v0i0.-1767>>.

bagi anak karena anak tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan oleh orang dewasa dimana anak berada.¹²

Tindakan yang dimaksud yaitu diversifikasi sebagaimana tercantum dalam *Rule 11.1, 11.2 dan 17.4*, diversifikasi merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal dalam proses peradilan menuju proses pelayanan lainnya. Berdasarkan *Rule 11.1* pertimbangan diberikan jika sesuai untuk menangani pelaku di bawah umur tanpa menggunakan pengadilan formal oleh otoritas yang kompeten, artinya bahwa dalam menggunakan diversifikasi harus dilakukan sebelum dilakukannya penyelesaian di pengadilan formal, otoritas yang kompeten dalam *The Beijing Rules* maksudnya lembaga berwenang seperti pengadilan, tribunal, dewan-dewan. Diversifikasi dalam hal ini digunakan jika pelaku melakukan tindak pidana ringan. *Rule 11.2* menyatakan Polisi, ejaksanaan atau badan lain yang menangani kasus anak ini harus diberdayakan untuk menangani kasus-kasus tersebut atas kebijaksanaan mereka tanpa bantuan pemeriksaan formal, berkaitan dengan *Rule 11.1* tadi, artinya pelaku anak harus diupayakan diversifikasi terlebih dahulu tetapi terbatas pada pelanggaran ringan, maksud pemeriksaan formal tersebut adalah ditujukan kepada pengadilan. Dengan adanya tindakan ini diharapkan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.

Pembatasan Diversifikasi Dalam *Recidive*

Pembatasan diversifikasi terhadap anak yang melakukan *recidive* menurut penelitian ini berarti anak itu membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif. Sebagaimana dalam Hukum pidana, usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan yaitu dengan memberikan sanksi yaitu berupa pidana, sebagaimana disebutkan tujuan pidana adalah untuk menakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakuti-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi atau mendidik dan memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Prinsip dari filosofi dari *recidive* adalah pemberatan pidana bagi pelaku pengulangan perbuatan pidana, karena pidana sebelumnya tidak berhasil mencegah pelaku sehingga melakukan perbuatan pidana lagi, berdasarkan uraian pengertian *recidive* tersebut tujuan pidana berupa vonis yang diberikan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana belum mampu menyentuh dan memberikan efek jera, sehingga seseorang mengulangi suatu perbuatan pidana yang disebut dengan *recidive*.

Penghukuman¹³ yang dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat termasuk *recidive* dan sangat membahayakan bagi masyarakat bisa diterapkan menggunakan pidana penjara. Dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 11-2012 menyatakan pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Juga dijelaskan dalam Pasal 81 ayat (6) jika tindak pidana yang dilakukan pelaku anak merupakan tindak pidana yang ancamannya pidana mati atau penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 10 tahun. Dengan pemberian hukuman penjara tersebut

¹² Medina Citra Aulia and Wiwik Afifah, 'PEMIDANAAN PELAKU PEMERKOSAAN DENGAN ORIENTASI SEKSUAL SEJENIS', *Mimbar Keadilan*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2170>>.

¹³ Mas Ahmad Yani, 'Pengendalian Sosial Kejahatan (Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi)', *JURNAL CITA HUKUM*, 2015 <<https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1842>>.

berdasarkan teori gabungan, hukuman yang diberikan selain menghukum pelaku kejahatan juga agar terciptanya ketertiban masyarakat. Dalam Peraturan PBB bagi perlindungan anak yang kehilangan kebebasannya dikatakan sistem pengadilan bagi anak harus menjunjung tinggi hak-hak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental para anak.

Dikaitkan dengan konsep anak, anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berusia 8-18 tahun, penghukuman juga ditentukan berdasarkan umur, jika anak berusia 8-12 tahun hanya dapat dikenakan sanksi tindakan seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada negara. Sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur diatas 12 tahun sampai dengan 18 tahun dijatuhkan pidana. Dalam masa perkembangannya anak juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya sehingga terkadang anak merasa ingin tau apa yang dilakukan orang dewasa, yang dikhawatirkan anak dipengaruhi oleh orang dewasa untuk melakukan perbuatan kriminal. Ketika anak tersebut melakukan perbuatan pidana, anak tersebut akan diproses oleh hukum. Biasanya kalau mengulangi perbuatannya lagi pasti ada penyebabnya dilakukannya lagi. Perbuatan serta perilaku anak-anak merupakan cerminan dari kondisi. Latar belakang sosiologis anak yang melakukan tindak pidana adalah karena perkembangan dari anak tersebut baik dari segi lingkungan dan pemikiran. Sebagaimana yang telah ada dalam hukum positif Indonesia bahwasannya peraturan perundang-undangan hukum pidana di Indonesia memberikan pengertian perbuatan yang yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak yaitu setiap perbuatan pelanggaran maupun berupa kejahatan. Bahkan tidak hanya perbuatan yang diatur dalam undang-undang peradilan anak saja tetapi juga perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang lain yang tentunya menjadi peraturan yang hidup dalam masyarakat.¹⁴

Perspektif perlahan berubah menyebabkan munculnya alternative sistem peradilan pidana anak. Namun sambil menciptakan sistem alternatif untuk remaja, baik kepentingan anak maupun kepentingan masyarakat harus diperhatikan. Sementara anak-anak dilindungi dari efek buruk penjara, para korban pelanggaran mereka tidak menemukan pelipur lara dari sistem peradilan anak. Para korban akan merasakan mereka anak-anak itu dibebaskan dengan mudah bahkan ketika mereka melakukan pelanggaran serius atau pelanggaran berulang. Jadi sementara di satu sisi sistem alternatif untuk remaja harus minimal intervensi hukum dan minimal kelembagaan, di sisi lain harus memastikan itu proses rehabilitasi cukup kuat untuk mencegah mereka terlibat konflik dengan hukum lagi. Gagasan di balik rehabilitasi adalah bahwa orang tidak dilahirkan menjadi penjahat, oleh karena itu seharusnya diberi kesempatan untuk dikembalikan ke masyarakat, ini mencegah mereka untuk menjadi residivis.¹⁵ Daripada menghukum mereka sebagai penjahat, mencari rehabilitasi, dengan sarana pendidikan atau terapi, menjadikan remaja yang berkonflik dengan hukum menjadi warga yang sehat dari masyarakat. Studi menunjukkan bahwa cara paling efektif untuk menemukan solusi konstruktif untuk keterlibatan anak dalam kegiatan yang melanggar hukum adalah melibatkan anak dalam proses rehabilitasi dan tidak menganggap mereka hanya sebagai pembuat masalah atau anak bermasalah membutuhkan hukuman. Pengakuan dan penghormatan atas hak-hak mereka sebagai manusia dan sebagai seorang anak merupakan langkah pertama yang penting kearah mereka ini.

¹⁴ Nandang Sambas, 'The Development of Trafficking as a Form of Human Rights Violations', 2019 <<https://doi.org/10.2991/sores-18.2019.97>>.

¹⁵ Dina Novitasar, 'Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba', *Hukum Khaira Ummah*, 2017.

Rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum harus bertumpu pada asas restoratif justice yang berusaha mengembalikan keseimbangan situasi yang terganggu oleh kejahatan atau konflik sehingga menghindarkan dari hukuman. Itu artinya mengambil tanggung jawab untuk membuat segalanya benar sejauh mungkin baik secara kongkrit maupun simbiolis. Dalam keadilan restoratif pelanggar didorong untuk melakukannya untuk memahami kerugian yang ditimbulkan dan bertanggung jawab untuk itu. Pengalihan dapat dilakukan atas dasar kewenangan diskresi dari penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan melalui suatu penetapan dengan memperhatikan kategori tindak pidana, maksudnya semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas diversifikasi. Restorative justice sebenarnya bukan merupakan hal asing dalam penyelesaian perkara di Indonesia, proses ini pernah berlaku dan sampai saat ini masih berlaku di daerah-daerah tertentu yaitu melalui penyelesaian hukum adat.

Hasil dari diversifikasi tersebut menunjukkan bahwa diversifikasi belum sepenuhnya memberikan pengaruh positif bagi anak yang menjadi tersangka pidana, hal itu dibuktikan bahwa dengan berulangnya tindak pidana oleh tersangka, sehingga kesepakatan pelaksanaan diversifikasi tidak mempengaruhi perubahan sikap dan perilaku.¹⁶ Berbicara mengenai hal tersebut tentang anak yang melakukan tindak pidana, kasus anak yang melakukan pengulangan pidana dilakukannya baik dari rehabilitasi dan setelah kembali di masyarakat ternyata kembali terjerumus dalam kasus tindak pidana lagi. Maka sesungguhnya jika lembaga sosial itu gagal untuk mengubah perilaku anak. Sehingga membutuhkan alternatif lain yaitu hukuman lain yaitu berupa hukuman penjara/kurungan.

Efektivitas program pengalihan (diversifikasi) yang berkaitan dengan pengulangan pelanggaran terhadap anak bervariasi, itu mungkin sangat berguna untuk memahami dampak dari program diversifikasi pada pengulangan pidana sebagai rangkaian. Dengan kata lain keterampilan yang diberikan selama program diversifikasi dan implementasinya pasca diversifikasi untuk mencegah pengulangan pidana tidak selalu terlihat. Sebaliknya pergeseran dalam perilaku dan kognisi anak telah dilaporkan menjadi perubahan yang nyata tetapi pada saat yang sama, penyelesaian program diversifikasi anak-anak juga membawa hasil yang sangat kecil yang tidak selalu terlihat dan terukur. Oleh karena itu anak yang *recidive* memang sepatutnya langsung ke pengadilan.

Kesimpulan

Perlindungan hak asasi manusia termasuk perlindungan anak, hal ini perlu dilakukan mengingat manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahi hak asasi manusia untuk menjamin adanya harkat dan martabat sehingga hak asasi manusia harus dilindungi, dihormati, dipelihara dan tidak seharusnya. Diabaikan atau dirampas oleh siapa pun. Pemberian hak diversifikasi merupakan salah satu wujud perlindungan anak jika anak berhadapan dengan hukum, tetapi pelaksanaan diversifikasi juga ada syarat-syaratnya yaitu salah satunya bukan merupakan pengulangan pidana. Hasil dari diversifikasi tersebut menunjukkan bahwa diversifikasi belum sepenuhnya memberikan pengaruh positif bagi anak yang menjadi tersangka pidana, hal itu dibuktikan bahwa dengan berulangnya tindak pidana oleh tersangka, sehingga kesepakatan pelaksanaan diversifikasi tidak

¹⁶ AM. Endah Sri Astuti, Untung Sri Hardjanto, and Yasrina Ziliwu, 'Rehabilitation of Juvenile Throughout Diversion Institution As an Effort of Recidive Offenses on Juvenile Offenders', *SHS Web of Conferences*, 2018 <<https://doi.org/10.1051/shsconf/20185408002>>.

mempengaruhi perubahan sikap dan perilaku. Berbicara mengenai hal tersebut tentang anak yang melakukan tindak pidana, kasus anak yang melakukan pengulangan pidana dilakukannya baik dari rehabilitasi dan setelah kembali di masyarakat ternyata kembali terjerumus dalam kasus tindak pidana lagi. Maka sesungguhnya jika lembaga sosial itu gagal untuk mengubah perilaku anak. Sehingga membutuhkan alternatif lain yaitu hukuman lain yaitu berupa hukuman penjara/kurungan.

Daftar Bacaan

- Astuti, AM. Endah Sri, Untung Sri Hardjanto, and Yasrina Ziliwu, 'Rehabilitation of Juvenile Throughout Diversion Institution As an Effort of Recidive Offenses on Juvenile Offenders', *SHS Web of Conferences*, 2018 <<https://doi.org/10.1051/shsconf/20185408002>>
- Aulia, Medina Citra, and Wiwik Afifah, 'PEMIDANAAN PELAKU PEMERKOSAAN DENGAN ORIENTASI SEKSUAL SEJENIS', *Mimbar Keadilan*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/mk.v-12i1.2170>>
- Bunga, Dewi, 'Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2019
- Darmika, Ika, 'PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA', *DE'RECHTSSTAAT*, 2019 <<https://doi.org/10.30997/jhd.v5i2.2046>>
- Dina Novitasar, 'Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba', *Hukum Khaira Ummah*, 2017
- Firmansyah, Ridho, 'Rehabilitasi Dan Deradikalisasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme', *Jurist-Diction*, 2019 <<https://doi.org/10.20473/jd.v2i2.14258>>
- Hambali, Azwad Rachmat, 'Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System)', *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019
- Harefa, Beniharmoni, 'DIVERSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2015 <<https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5009>>
- Mayasari, Dian Ety, 'Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11837>>
- Omposungu, Kartika, 'Analisis Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 770/Pid.Sus/2012/Pn.-Mlg Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak', Malang:Uni (2015)
- Reki, Natanael Dwi, 'PEMBATASAN PEMILIKAN DAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF REFORMA AGRARIA', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2018 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v0i0.1767>>
- Sambas, Nandang, 'The Development of Trafficking as a Form of Human Rights Violations', 2019 <<https://doi.org/10.2991/sores-18.2019.97>>
- Tanaka, Andi, 'RUMAH PERAN SI PAI (STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK)', *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 2018 <<https://doi.org/10.15408/harkat.v12i2.7568>>
- Yani, Mas Ahmad, 'Pengendalian Sosial Kejahatan (Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi)', *JURNAL CITA HUKUM*, 2015 <<https://doi.org/10.15408/jc-h.v2i1.1842>>

KEABSAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA BERBASIS *E-VOTING* PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN SIDOARJO

Ashfi Arfawati¹

Abstract

General Election is a means of manifesting people's democracy that is most easily known by the public. The village as the closest governance system to the community is deeply felt in everyday life. The implementation of direct, general, collective and secret village head elections is the dream of the community. Pilkades in Sidoarjo regency are divided into 2. After being scheduled for April 2020, but due to the Covid-19 pandemic, the implementation schedule was postponed to September 2020. However, it was postponed for the second time to December 2020. After receiving a recommendation from Ministry of Home Affairs, Pilkades were held simultaneously in Sidoarjo Regency on Sunday, December 20, 2020. Of the 174 villages that conducted pilkades, 14 villages received a recommendation from the Ministry of Home Affairs to conduct Pilkades by means of e-voting. By establishing the legal norm of e-voting become the guidelines needed to create an honest and fair for regional head elections
Keywords: e voting; legal norms; village head elections

Abstrak

Pemilihan Umum menjadi sarana perwujudan demokrasi rakyat yang paling mudah diketahui bersama oleh masyarakat. Desa sebagai tata pemerintahan terdekat dengan masyarakat, sangat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Terlaksananya pemilihan kepala desa yang langsung, umum, bersama dan rahasia menjadi dambaan masyarakat. Pilkades di kabupaten Sidoarjo dibagi menjadi 2. Setelah terjadwal pada bulan April 2020, tetapi karena adanya masa pandemi Covid-19, maka jadwal pelaksanaan mundur menjadi bulan September 2020. Akan tetapi, diundur untuk yang kedua kali nya menjadi bulan Desember 2020. Setelah mendapat rekomendasi dari Kemendagri, maka dilaksanakanlah Pilkades serentak di Kabupaten Sidoarjo pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020. Dari 174 Desa yang melakukan pilkades, ada 14 desa yang mendapat rekomendasi dari Kemendagri untuk melakukan Pilkades dengan cara e-voting. Dengan pembentukan norma hukum e-voting tersebut menjadi pedoman yang diperlukan untuk mewujudkan pilkades yang jujur dan adil.

Kata kunci: *e voting*; norma hukum; pemilihan kepala desa

Pendahuluan

Wujud demokrasi di Indonesia ialah dengan dilaksanakannya pemilu. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara, bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan pihak manapun, kemudian rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh pemilih. Sedangkan asas jujur dan adil (selanjutnya disingkat jujur dan adil) berkembang di era reformasi, dimana asas jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama dengan untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih.³

Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas

¹ Fakultas Hukum Universitas Narotama, Jl. Arief Rachman Hakim 51, Surabaya | fifisakha@yahoo.com.

² Indaru Setyo Nurprojo, 'Politik Indonesia', *Politik Indonesia*, 2016.

³ Achmad Arifulloh, 'Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat', *Pembaharuan Hukum*, 2015.

jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu. Pada umumnya pemilu di Indonesia dilakukan dengan cara konvensional, yaitu dengan mencoblos surat suara berisi gambar pasangan calon. Cara konvensional ini sering disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan, seperti melakukan politik uang dan manipulasi suara. Pemilu dengan cara konvensional juga membutuhkan biaya yang sangat besar, ditambah lagi apabila pemilu atau pemilukada tersebut dilaksanakan lebih dari 1 (satu) putaran.

Seiring dengan kemajuan teknologi di Negara-negara maju pemilihan umum sudah di laksanakan dengan sistem *electronic voting* (selanjutnya disebut *e-Voting*). Di Indonesia, penggunaan *e-Voting* hanya digunakan dalam skala terbatas, baik dalam lingkup organisasi, perusahaan maupun skala pemerintahan yang paling kecil yaitu dusun atau desa. Di Indonesia pelaksanaan *e-Voting* pernah diterapkan dalam lingkup desa yaitu Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Di desa tersebut sudah dilakukan pemilihan kepala dusun dengan cara *e-Voting*, dimana dengan cara *e-Voting* ini, Kabupaten Jembrana sudah menghemat anggaran lebih dari 60 (enam puluh) persen, seperti anggaran untuk kertas suara. Pelaksanaan Pemilu Kepala Desa tersebut didukung oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009. Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan pada Selasa, 30 Maret 2010 bahwa penggunaan *e-Voting* adalah konstitusional sepanjang tidak melanggar asas Pemilu yang luber dan jurdil maka *e-Voting* bisa dilakukan pada skala lebih luas di antaranya Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada). Putusan ini terkait permohonan Bupati Jembrana Bali, I Gede Winasa yang meminta Mahkamah Konstitusi menguji Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32-2004). Sesuai bunyi Pasal yang diuji, Pasal 88, pemungutan suara ditetapkan dengan cara mencoblos. Namun, pemohon memaparkan sejumlah dalil yang menyatakan bahwa *e-Voting* memiliki banyak keunggulan ketimbang cara “konvensional”, mencoblos atau mencontreng. Contoh suksesnya adalah Pemilihan Kepala Dusun Kelihan Banjar Dinas di Desa Yeh Embang, Kabupaten Jembrana.⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan beragam konsekuensi, dimana Mahkamah Konstitusi memang mengabulkan permohonan pemohon untuk melaksanakan *e-voting*, tetapi Pasal 88 UU No. 32-2004 yang secara eksplisit menyebut “mencoblos” tidak dicabut.⁵ Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal itu tetap konstitusional sepanjang metode *e-voting* tidak melanggar asas luber dan jurdil, dan daerah yang menerapkan metode *e-voting* sudah siap baik dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan.

Melihat hal tersebut di atas, maka perlu adanya orisionalitas penelitian di antaranya: Pertama, “Tinjauan Yuridis Sistem *Electronic Voting* Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia” yang ditulis oleh Abdul Basid Fuadi.⁶ Dari hasil penelitian tersebut

⁴ Bisnis.com, 2018, Cara Pilkades dengan e-voting Pertama di Jembrana, URL: <https://kabar24.bisnis.com/read/20130724/355/152800/cara-pilkades-dengan-e-voting-pertama-di-jembrana> diakses pada 27 Oktober 2018

⁵ I Affan, ‘Menanti Kehadiran Pengadilan Khusus Pilkada’, *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan ...*, 2018.

⁶ Abdul Basid Fuadi., 2015., “Tinjauan Yuridis Sistem *Electronic Voting* Dalam Penyelenggaraan Pemilihan

terjawab bahwa penggunaan sistem pemungutan suara secara elektronik telah sesuai dengan kerangka hukum Indonesia, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11-2008), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009, serta Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (UU No. 6-2020).

Penerapan pemungutan suara elektronik tidak semata berkaitan dengan kelayakan teknis maupun kelayakan hukum, karena pada awalnya kepercayaan publik dibangun dalam konteks sosial dan politik. Oleh karena itu diperlukan konsensus politik para aktor politik dan konsensus sosial masyarakat, karena jika terdapat stigma negatif terhadap sistem *e-Voting*, akan timbul resiko politik berupa *distrust* terhadap pemerintahan baru. Menjadi perbedaan ketika pemilihan kepala desa di daerah tertentu berbeda-beda dan tentu menjadi perbedaan adalah adakah fasilitas yang memadai dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala desa dengan sistem elektronik maupun *e-voting*. Ketika dihadapkan pada kemampuan masing-masing daerah atau desa dalam Pilkades tersebut. Hal inilah yang menjadi perbedaan pelaksanaan sistem pemilihan umum tersebut. Kedua, "Pelaksanaan Sistem *Electronic Voting* Dalam Pemilihan Kepala Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Siantar" yang ditulis oleh Afni Fauziah Nurzaen.⁷ Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan sistem *electronic voting* dalam pemilihan Kepala Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Siantar adalah tahap pelaksanaan dimulai dari pembentukan panitia pemilihan, pendaftaran calon kepala desa, penjurian calon kepala desa, penyaringan calon kepala desa, kampanye calon kepala desa dan pemungutan suara menggunakan sistem *e-Voting*. Pelaporan hasil perhitungan suara yang berbeda hanya saja pada saat pemungutan suara menggunakan sistem *e-Voting* artinya memilih menggunakan perangkat elektronik dengan cara menyentuh gambar calon pada layar komputer, sehingga tidak lagi dengan cara mencoblos. Pemilihan Kepala Desa Taman diselenggarakan pada hari selasa, tanggal 2 September 2018 diikuti 5 calon Kepala Desa terpilih satu calon kepala desa dengan jumlah perolehan suara sebanyak 3.075 suara. Kelebihan dari sistem *e-Voting* adalah efisien, cepat efektif dan akurat. Kelemahan dari sistem *e-Voting* adalah alat *e-Voting* sewaktu-waktu bisa *trouble*, alat *e-Voting* belum bisa digunakan untuk penyandang disabilitas. Pada faktanya, peneliti yakin bahwa penelitian Afni Fauziah Nurzaen dipastikan banyak kelemahan-kelemahan karena kurang adanya fasilitas yang memadai, sehingga pasti dijumpai gangguan saat jaringan internet tidak stabil, maupun ada beberapa ketidakmampuan dalam menggunakan teknologi. Hal inilah menjadi berbeda dalam penelitian yang telah dikaji oleh peneliti karena fasilitas *e-Voting* harus dipersiapkan secara jelas dalam rangka efektifitas

Umum di Indonesia"., Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
⁷ Nurlita Fitri Fatmawati and Diryo Suparto, 'Efektivitas E-Voting Pada PILKADES Di Kabupaten Pematang Siantar Tahun 2018', *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2020 <<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i7.1471>>.

penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara *e-voting*. Ketiga, “Analisa Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik Di Kabupaten Jembrana” oleh I Gusti Ngurah Agung Wirahadi. Hasil penelitian ini dihasilkan bahwa tindakan hukum yang dilakukan Kepala Daerah Kabupaten Jembrana untuk menerapkan *e-Voting* dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Jembrana adalah dengan melakukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Pasal 88 UU No. 32-2004, dan pada tanggal 30 Maret 2010 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa penggunaan *e-voting* adalah konstitusional sepanjang tidak melanggar asas Pemilu yang luber dan jurdil maka *e-voting* bisa dilakukan pada skala lebih luas di antaranya Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada). Sehingga dengan dikeluarkannya keputusan ini, bisa dijadikan dasar hukum untuk melaksanakan pemilihan kepala desa dengan sistem *e-voting*. Kemudian adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan sistem *e-voting* di Kabupaten Jembrana adalah faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor alam. Apabila melihat hal tersebut maka sudah barang tentu akan bereda dengan kajian hukum yang telah diteliti oleh peneliti karena faktor-faktor yang dijelaskan oleh I Gusti Ngurah Agung Wirahadi tidak meliputi aspek teknis karena aspek teknis dianggap oleh peneliti lebih berpengaruh pada stabilitas penyelenggaraan Pilkadaes, sehingga faktor-faktor itu hanya sebagai pendukung dalam penyelenggaraan Pilkadaes, sebagaimana peneliti kemukakan. Pada akhirnya peneliti merumuskan bahwa bagaimanakah pengaturan mengenai pemilihan kepala desa melalui sistem *electronic voting* di Kabupaten Sidoarjo? dan apakah yang menjadi faktor-faktor pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan sistem *e-voting* di Kabupaten Sidoarjo?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif⁸ yang dilakukan melalui pengkajian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pengaturan Pemilihan Kepala Desa Melalui Sistem *E-voting*

E-Voting adalah suatu metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Tujuan dari *e-Voting* adalah menyelenggarakan pemungutan suara dengan biaya hemat dan penghitungan suara yang cepat dengan menggunakan sistem yang aman dan mudah untuk dilakukan audit. Dengan *e-Voting* Perhitungan suara akan lebih cepat, bisa menghemat biaya pencetakan surat suara, pemungutan suara lebih sederhana, dan peralatan dapat digunakan berulang kali.⁹ Lebih spesifik terkait pengertian *e-Voting* merupakan sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan

⁸ Tomy Michael, ‘PERMASALAHAN HUKUM DALAM PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME’, *DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 1 Februari 2019 – Juli 2019*, 15.1 (2019), 79–86.

⁹ Slamet Risnanto, ‘APLIKASI PEMUNGUTAN SUARA ELEKTRONIK / E-VOTING MENGGUNAKAN TEKNOLOGI SHORT MESSAGE SERVICE DAN AT COMMAND’, *JURNAL TEKNIK INFORMATIKA*, 2018 <<https://doi.org/10.15408/jti.v10i1.6811>>.

suara dan memelihara serta menghasilkan jejak audit.¹⁰

Urgensi dari diadopsinya sarana pemilihan melalui *e-voting* termasuk ancaman terkait kerahasiaan dan keamanan maka pertanyaan lain yang juga penting adalah apakah adopsi *e-voting* dapat mengurangi angka golongan putih.¹¹ Pertanyaan ini sangat relevan karena sejumlah kasus di berbagai negara yang telah menerapkan *e-voting* ternyata tidak secara signifikan meningkatkan partisipasi pemilih. Oleh karena itu, sangat beralasan jika Schaupp dan Carter menegaskan pentingnya pemahaman dari semua pihak sebelum melakukan adopsi *e-Voting* agar penerapan dari *e-Voting* itu sendiri bisa lebih diterima oleh semua pihak tanpa ada preseden buruk.¹²

Selanjutnya penggunaan *e-Voting* di beberapa negara sudah melakukan pengujian penggunaan *e-Voting* dengan model dan teknologi yang berbeda-beda, seperti menggunakan *punch-cards*, pemindaian optik (untuk memindai surat suara) dan sistem *Direct Recording Elektronik*. Sistem pemungutan suara dapat juga diklasifikasikan berdasarkan lokasi yaitu *poll site based systems* dan *remote voting systems*. *Poll site based systems* merupakan cara pemungutan suara dimana pemilih menuju tempat pemungutan suara yang telah disediakan oleh penyelenggara pemilu, sedangkan *remote voting systems* memungkinkan pemilih dapat memilih dari mana saja. Beberapa sistem yang dapat diklasifikasikan ke dalam *remote voting systems* diantaranya *vote-by-mail*, *internet voting*, *e-mail voting*, *sms voting* dan *supervise remote*.¹³ Di Indonesia, penggunaan sistem *e-voting* masih tergolong baru yang mana sistem tersebut hingga saat ini masih belum banyak daerah yang menerapkan e-KTP sehingga sistem *e-Voting* ini akan sulit untuk diterapkan di banyak daerah. Harapan Indonesia untuk mewujudkan *e-Voting* patutlah dikaji lebih lanjut karena penuh dengan peluang dan tantangan untuk menghadapi sistem baru ditempat yang masyarakatnya masih belum siap untuk menerima teknologi. Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang penulis untuk meneliti lebih lanjut terhadap asas-asas pemilu yang harus dipenuhi dalam kerangka *e-Voting* dan juga analisis antara kebutuhan serta kesiapan masyarakat dalam menggunakan *e-Voting* sebagai sarana pengganti proses pemilihan konvensional.¹⁴

Pada dasarnya Pemilu diatur pada Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan PemiluKada dengan teknologi *e-voting* yang diusulkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi diklaim sudah memenuhi semua azas pemilu luber jurdil di Indonesia.¹⁵

¹⁰ Nurul Azwanti, 'Perancangan E-Voting Berbasis Web', *Jurnal Komputer Terapan*, 2017.

¹¹ Sarbaini, 'Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum', *Inovatio*, 2015.

¹² Fitri Sukmawati and Alfi Nurfitriani, 'Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Garut)', *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 2019.

¹³ Haryati Haryati, Kusworo Adi, and Suryono Suryono, 'Sistem Pemungutan Suara Elektronik Menggunakan Model Poll Site E-Voting', *JURNAL SISTEM INFORMASI BISNIS*, 2014 <<https://doi.org/10.21456/vol4iss1pp67-74>>.

¹⁴ Vicko Taniady, Brilliant Aditya Prawira Arafat, and Hari Sutra Disemadi, 'Sistem E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 Saat Pandemi Covid-19: Perbandingan Indonesia, Australia Dan Brazil', *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 2020.

¹⁵ L. Hardjaloka and V. Simarmata, 'E-VOTING: KEBUTUHAN VS. KESIAPAN (MENYONGSONG) E-

Dasar pengaturan mengenai tata cara pemilihan kepala desa diatur dalam Bab Ketiga Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No. 6-2014) yang menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota; pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan daerah kabupaten/kota; dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (PP No. 43-2014).

Ketentuan mengenai tata cara pemungutan suara dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatur dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), yang dalam hal ini menjelaskan bahwa pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat. Lebih tegas lagi dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan bahwa pemberian suara dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Menurut Sidharta terdapat beberapa kemungkinan yang menyebabkan terjadinya disharmonisasi dalam sistem hukum yaitu terjadi inkonsistensi secara vertikal dari segi format peraturan yakni peraturan yang hierarkinya lebih rendah bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi, misalnya antara peraturan pemerintah dengan undang-undang; terjadi inkonsistensi secara vertikal dari segi waktu, yakni beberapa peraturan yang secara hierarkis sejajar tetapi yang satu lebih dulu berlaku daripada yang lain; terjadi inkonsistensi secara horisontal dari segi substansi peraturan, yakni beberapa peraturan yang secara hierarkis sejajar tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan lainnya; terjadi inkonsistensi secara horisontal dari segi substansi dalam satu peraturan yang sama, misalnya ketentuan Pasal 1 bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 dari satu undang-undang yang sama; dan terjadi inkonsistensi antara sumber formal hukum yang berbeda, misalnya antara undang-undang dan putusan hakim atau antara undang-undang dan kebiasaan.

Pemanfaatan *E-Government* Melalui Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Dengan Menggunakan Sistem *e-Voting* Di Kabupaten Sidoarjo

Pertama-tama yang harus dilihat adalah bagaimana sistem pemerintahan berjalan, sebelum penerapan *e-Government*, karena untuk menjalankan *e-Government* diperlukan suatu sistem informasi baik, teratur, dan sinergi dari masing-masing lembaga pemerintahan, sehingga dari kesemuanya itu bisa didapatkan suatu sistem informasi yang terjalin dengan baik. Karena dengan sistem informasi yang demikian akan memudahkan pemerintah dalam menjalankan fungsinya ke masyarakat. Sedangkan untuk mewujudkan sistem informasi yang baik, teratur dan sinergi antara lembaga pemerintahan, maka sistem informasi dari masing-masing lembaga pemerintahan harus memenuhi suatu standar sistem informasi, dimana standar ini meliputi persyaratan minimal untuk faktor-faktor dari sistem informasi tersebut.

Tujuan dari penerapan *e-Government* yang disarikan dari pemahaman negara-negara asing yang sudah menerapkan konsep ini, adalah mencapai efisiensi, efektivitas, dan nilai ekonomis dari praktek layanan pemerintah ke masyarakat, tetapi tujuan ini sebenarnya memiliki pengertian lebih, di mana yang diharapkan dari penerapan konsep

e-government adalah restrukturisasi sistem pemerintahan yang sudah ada agar hasil yang dicapai dengan menerapkan *e-Government* bisa maksimal. Hal ini berarti ada masalah sistem kerja, personil, dan budaya kerja yang harus diperhatikan sebelum menerapkan *e-Government*.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Sidoarjo telah membuktikan bahwa *e-Government and e-Voting* telah berevolusi menjadi suatu pemikiran yang baik dalam melakukan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemilihan kepala desa di Sidoarjo. Aspek kemanfaatan yang diperoleh adalah masyarakat bisa mempergunakan *handphone* dalam elektabilitas untuk memilih calon kepala desa yang baik dan berkompeten. Di pandang perlu, karena Pilkadaes menjadi sektor penting dalam pembaharuan desa dan perkembangan desa ke depan. Inilah bukti keseriusan pemerintahan desa Sidoarjo dalam akses keterbukaan informasi dalam pemilihan kepala desa. Ikut andilnya pemerintah daerah Sidoarjo dalam penyelenggaraan sistem pemilihan kepada desa melalui *e-Voting* adalah bukti kepedulian sosial dalam menggerakkan desa sebagai sentral pemerintahan.

Tidak hanya sekedar mengikuti tren atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *e-Government and e-Voting*. Karena budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen "*top down*" maka jelas dukungan implementasi program *e-Government and e-Voting* yang efektif harus dimulai dari para pemimpin pemerintahan yang berada pada level-level di bawahnya (Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, dan seterusnya) bahkan sampai pada perangkat desa perlu adanya pengetahuan di bidang teknologi guna mempraktekkan sistem pemilihan kepala desa dengan menggunakan *e-Voting* ini. Apabila melihat lebih dalam lagi *e-Voting* dalam suatu pemilihan kepala desa akan mempersempit suatu tindakan manipulasi data pemilihan, korupsi dalam pembagian sembako maupun hal-hal yang bersifat ketidakjujuran dalam suatu pemilihan umum yang bisa dikatakan sebagai *money politic*.¹⁶ Karena keterlibatan warga yang ikut dalam pelaksanaan pemilu melalui *e-Voting* dalam pemilu mampu mempersempit kemungkinan terjadinya kecurangan yang dilakukan pada saat tahap rekapitulasi di berbagai tingkatan. Dari beberapa kasus perbedaan dalam perhitungan suara di atas masih diperoleh hasil di mana sering terjadinya kesalahan *entry data* pada saat proses perhitungan. Dalam penelitian kali ini peneliti ingin mengetahui apakah dari ketiga cara dalam rekapitulasi pemilu masih dapat dikategorikan efisien sedangkan masih banyak dijumpai mengenai kecurangan dalam proses perhitungan suara.¹⁷ Keterbukaan informasi ini sangat penting karena sesuatu yang bersifat untuk khalayak banyak berhak untuk diakses oleh banyak orang. Dengan demikian informasi ini harus disampaikan kepada para publik tanpa halangan dan batasan apapun. Keterbukaan dalam informasi ini dapat menjadi salah satu penunjang dan control dalam masyarakat dalam memberikan masukan atas kinerja pemerintah maupun unit-unit yang memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan tugasnya.¹⁸

¹⁶ Tomy Michael, 'Korelasi Komunisme Dalam Demokrasi Di Indonesia', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.1 (2016), 15 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v1.i1.p15-28>>.

¹⁷ Daron Acemoglu and Matthew O. Jackson, 'Social Norms and the Enforcement of Laws', *Journal of the European Economic Association*, 2017 <<https://doi.org/10.1093/jeea/jvw006>>.

¹⁸ Fitri latifah dan abimanyu, 'Perancangan Aplikasi Android Rekapitulasi Hasil Pemilu Sementara Menggunakan Algoritma Sequential Sercing Berbasis Mobile', *Pengertian Konsep Dasar Program*, 2016.

Hal inilah juga menjadi dilematis ketika akses informasi sudah terbuka dalam pemilihan kepala desa melalui *e-Voting* ini akan menyebabkan suatu ketimpangan seperti adanya *hoaks* dari berbagai media sosial sehingga menyulitkan dalam penyelenggaraan Pilkades serta adanya *hacker digital* dalam membobol data atau server dalam *entry data* pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai badan penyelenggara pemilu harus menjalankan peraturan yang tertulis dalam undang-undang. Menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat dan memberikan tanggapan yang benar atas isu hoaks yang akan dihadapi agar masyarakat mendapatkan informasi lebih awal sebelum berita bohong tersebut muncul di tengah masyarakat. Hal ini diperlukan agar isu berita bohong yang telah beredar dapat diatasi sampai berhasil agar berita tersebut tidak meneror Komisi Pemilihan Umum dan mencegah masyarakat menjadi tidak percaya kepada penyelenggara yang telah diberikan amanah. Maka dari itu, tindakan ini perlu dilakukan penyelenggara untuk menyampaikan informasi yang akurat dan dipercaya.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Melalui Sistem *E-Voting* di Kabupaten Sidoarjo

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi bahwa standar dan sasaran kebijakan sebagai aspek untuk menganalisa faktor-faktor yang pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan telah/belum terlaksana sesuai tujuan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan struktur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik diantara para agen pelaksana. Berdasarkan uraian tersebut bahwa dalam implementasi sebuah kebijakan/program standar dan sasaran harus jelas sehingga tidak terjadinya konflik antara tujuan dengan pelaksana.¹⁹ Selanjutnya dalam konteks pelaksanaan Pilkada yang dilakukan secara bersamaan diseluruh Indonesia bahwa termasuk Kabupaten Jember adalah salah 1 (satu) kabupaten yang telah menerapkan sistem yang berbeda dari pemilihan kepala desa ditempat lain. Jika daerah lain masih menggunakan sistem pemungutan secara konvensional, Pilkades Jember diadakan dengan sistem pemungutan secara *e-Voting*. Dimana perangkat elektronik dengan teknologi layar sentuh digunakan dalam pelaksanaan proses Pilkades tersebut. Ada beberapa keuntungan yang juga menjadi alasan untuk menggunakan metode *e-Voting* ketika memilih seorang kepala desa di Wilayah Sidoarjo.

Salah 1 (satu) kriteria sistem *e-voting* adalah setiap pemilih yang akan melakukan pemilihan (masuk kesistem) harus terdaftar di basis data masing-masing kelurahan, oleh karena itu fungsi pertama yang dijalankan oleh sistem adalah fungsi pendaftaran. Pendaftaran hanya bisa dilakukan pada saat pendaftaran dibuka oleh panitia. Data yang dimasukkan adalah data diri pemilih sesuai dengan KTP pemilih yang digunakan ketika login. Selanjutnya terdapat fungsi perencanaan sistem pemilihan yang harus memenuhi kriteria sistem *e-Voting* yaitu pemilih hanya bisa memberikan 1 (satu) kali pilihannya dan tidak bisa mengubah pilihannya setelah melakukan pemilihan serta pada tahap akhir dilakukan proses perhitungan suara total untuk menentukan hasil dari proses akhir *e-*

¹⁹ Annie goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, Andrew J. Nathan, and Andrew Scobell, 'IMPLEMENTASI ELEKTRONIK VOTING (E-VOTING) DALAM PEMILIHAN WALINAGARI DI NAGARI SALAREH ALA KABUPATEN AGAM TAHUN 2017', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimak alasan serta pertimbangan penggunaan *e-Voting* yakni sebagai berikut:²¹

1. Lebih efisien dan efektif

Tidak seperti metode pemungutan suara konvensional dimana proses pemungutan suara sangat rumit dan sangat melelahkan karena dari awal proses hingga sampai penghitungan tabulasi surat suara membutuhkan waktu yang panjang, dengan *e-voting* maka beberapa proses yang rumit sebelumnya dapat dilakukan dengan singkat karena proses yang ditangani secara otomatis oleh sistem.

2. Tidak ada duplikasi data pemilih

Dengan sistem verifikasi menggunakan e-KTP, maka setiap orang hanya memiliki satu hak suara sehingga diharapkan tidak ada lagi kisruh mengenai DPT dan juga tidak ada celah bagi pihak-pihak tertentu yang ingin meningkatkan jumlah suara pilihannya.

3. Hasil penghitungan suara sangat akurat

Hasil penghitungan suara menggunakan *e-voting* jauh lebih akurat daripada penghitungan manual karena seluruh faktor-faktor akibat kesalahan manusia pada saat penghitungan suara dapat dihilangkan.

4. Tidak ada suara rusak

Karena sistem *e-voting* tidak menggunakan kertas suara maka tidak ada lagi perdebatan mengenai sah atau tidaknya suara karena surat suara rusak sehingga persaingan lebih fair.

5. Penghitungan suara lebih cepat

Dengan *e-voting* data penghitungan suara dari TPS langsung dikirim ke pusat tabulasi data sehingga hasil penghitungan suara dapat diketahui tidak lama setelah proses pemungutan suara selesai.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan sistem *e-Voting* di Kabupaten Sidoarjo adalah yang termasuk dalam kelompok ini adalah kejadian atau peristiwa politik yang berpengaruh langsung atau tak langsung dan mengakibatkan perubahan pada nilai-nilai orientasi kebijakan politik yang ada pada suatu daerah. Faktor politik erat kaitannya dengan aspek yuridis suatu daerah melalui instrumen yaitu kebijakan. Satu hal yang tercakup di dalam masalah ini adalah kebijaksanaan pemerintah atau *policy* yang diterapkan dan dituangkan dalam perumusan keputusan kepala daerah dan/ atau peraturan bupati, misalnya pengaturan dan tata cara pemilihan kepala desa di suatu daerah. Dari sudut pandang efisiensi Pendapatan Asli Daerah juga bisa dilihat pengaruhnya terhadap rencana pelaksanaan pemilihan kepala desa berdasarkan sistem *e-Voting*. Karena dengan diberlakukannya sistem pemilihan kepala desa secara *e-Voting*, ternyata Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat berhemat anggaran belanja dan pendapatan daerah sebesar. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat karena pola hidup yang berubah, pertumbuhan penduduk, pengetahuan masyarakat dan lain-lain. Berbicara mengenai aspek lingkungan, pelaksanaan pemilihan

²⁰ Purwati Nani, 'Perancangan Sistem E-Voting Untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)', *Jurnal Bianglala Informatika*, 2015.

²¹ Nani.

umum yang masih menggunakan instrumen surat suara secara tidak langsung menimbulkan tingkat konsumsi akan kertas yang notabene berbahan dasar dari pohon yang telah melewati proses sedemikian rupa untuk dijadikan kertas akan meningkat secara signifikan. Jika pemilihan umum dilaksanakan secara serentak di seluruh pelosok Indonesia, dapat dibayangkan berapa banyak pohon yang ditebang untuk kemudian diolah menjadi kertas yang nantinya akan dicetak untuk kepentingan proses pemungutan suara.²²

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa di atas, maka dapat ditarik 2 (dua) buah kesimpulan yaitu pertama bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU- VII/2009, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa penggunaan *e-Voting* adalah konstitusional sepanjang tidak melanggar asas Pemilu yang luber dan jurdil maka *e-voting* bisa dilakukan pada skala lebih luas di antaranya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada).

Daftar Pustaka

- Acemoglu, Daron, and Matthew O. Jackson, 'Social Norms and the Enforcement of Laws', *Journal of the European Economic Association*, 2017 <<https://doi.org/10.1093/jeea/jvw006>>
- Affan, I, 'Menanti Kehadiran Pengadilan Khusus Pilkada', *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan ...*, 2018
- Arifulloh, Achmad, 'Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat', *Pembaharuan Hukum*, 2015
- Azwanti, Nurul, 'Perancangan E-Voting Berbasis Web', *Jurnal Komputer Terapan*, 2017
- Fitri Fatmawati, Nurlita, and Diryo Suparto, 'Efektivitas E-Voting Pada PILKADES Di Kabupaten Pematang Tahun 2018', *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2020 <<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i7.1471>>
- Fitri latifah dan abimanyu, 'Perancangan Aplikasi Android Rekapitulasi Hasil Pemilu Sementara Menggunakan Algoritma Sequential Sercing Berbasis Mobile', *Pengertian Konsep Dasar Program*, 2016
- goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, Annie, Andrew J. Nathan, and Andrew Scobell, 'IMPLEMENTASI ELEKTRONIK VOTING (E-VOTING) DALAM PEMILIHAN WALINAGARI DI NAGARI SALAREH ALA KABUPATEN AGAM TAHUN 2017', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019
- Hardjaloka, L., and V. Simarmata, 'E-VOTING: KEBUTUHAN VS. KESIAPAN (MENYONGSONG) E-DEMOKRASI', *Jurnal Konstitusi*, 2011 <<https://doi.org/10.31078/jk>>
- Haryati, Haryati, Kusworo Adi, and Suryono Suryono, 'Sistem Pemungutan Suara Elektronik Menggunakan Model Poll Site E-Voting', *JURNAL SISTEM INFORMASI BISNIS*, 2014 <<https://doi.org/10.21456/vol4iss1pp67-74>>
- Michael, Tomy, 'Korelasi Komunisme Dalam Demokrasi Di Indonesia', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.1 (2016), 15 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v1.i1.p15-28>>
- — —, 'PERMASALAHAN HUKUM DALAM PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN

²² Ratnia Solihah, 'Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik', *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2018 <<https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>>.

- REKLAME', *DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 1 Februari 2019 – Juli 2019*, 15.1 (2019), 79–86
- Nani, Purwati, 'Perancangan Sistem E-Voting Untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)', *Jurnal Bianglala Informatika*, 2015
- Nurprojo, Indaru Setyo, 'Politik Indonesia', *Politik Indonesia*, 2016
- Risnanto, Slamet, 'APLIKASI PEMUNGUTAN SUARA ELEKTRONIK / E-VOTING MENGGUNAKAN TEKNOLOGI SHORT MESSAGE SERVICE DAN AT COMMAND', *JURNAL TEKNIK INFORMATIKA*, 2018 <<https://doi.org/10.15408/jti.v10i1.6811>>
- Sarbaini, 'Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum', *Inovativ*, 2015
- Solihah, Ratnia, 'Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik', *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2018 <<https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>>
- Sukmawati, Fitri, and Alfi Nurfitriani, 'Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Garut)', *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 2019
- Taniady, Vicko, Brilliant Aditya Prawira Arafat, and Hari Sutra Disemadi, 'Sistem E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 Saat Pandemi Covid-19: Perbandingan Indonesia, Australia Dan Brazil', *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 2020

PRINSIP OTONOMI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PASCA BERLAKUNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL

Mahrus Hasyim¹

Abstract

Indonesia has implemented the principle of regional autonomy as widely as possible, which has been regulated normatively through the formation of applicable laws and regulations, namely Law of the Republic of Indonesia Number 33 of 2004 concerning Regional Autonomy. In more depth, what is meant by autonomy is that in the context of the implementation of regional government in accordance with the mandate of the 1945 Constitution, regional governments regulate and manage government affairs themselves according to the principles of autonomy and co-administration, including in the area of regional financial management. This emerges the latest regulation where there are problems when regional funds and village funds in each region vary greatly in the management of regional financial budgets, as has been issued through Presidential Regulation No. 33/2020 concerning Regional Unit Price Standards. Even so, the regions must make an activity or the effectiveness of regional administration run well in line with regional activities and optimal utilization of regional funds. Of course, this is very interesting when it is assessed that the management of regional finances after the enactment of the Presidential Regulation is a consideration to be able to make the best and most efficient use of regional budget sources. This study uses a normative research approach, because several things are studied in theory, norms, written norms and are a rather conceptual nature of a study. Based on the results of the research, the researcher can find Article 18 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that "Provincial, district, and city governments regulate and manage government affairs themselves according to the principles of autonomy and assistance tasks. Each region according to its regional character has different priorities from one region to another in the welfare of the community. The approach taken in the Regional Government Law is an asymmetrical approach, in the sense that the broadest possible autonomy provides different directions from one another according to the needs and characteristics of each region.

Keywords: governments; regulated; the principle of regional autonomy

Abstrak

Indonesia sudah menerapkan prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya, di mana telah diatur secara normatif melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Secara lebih mendalam otonomi yang dimaksud adalah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat UUD 1945, pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, termasuk juga dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Hal ini muncul peraturan yang terbaru di mana ada problematika ketika dana daerah dan dana desa di masing-masing daerah itu sangatlah berbeda-beda dalam pengelolaan anggaran keuangan daerah, sebagaimana telah dikeluarkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Meskipun demikian daerah harus membuat suatu kegiatan atau efektifitas penyelenggaraan daerah berjalan dengan baik seiring dengan kegiatan daerah dan pemanfaatan dana daerah yang optimal. Tentunya ini sangat menarik ketika dinilai pengelolaan keuangan daerah pasca berlakunya Peraturan Presiden tersebut menjadi pertimbangan untuk bisa memanfaatkan sumber anggaran daerah dengan sebaik-baiknya dan seefisien mungkin. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif, dikarenakan beberapa hal dikaji secara teori, kaidah-kaidah, norma-norma yang secara tertulis dan merupakan sifat daripada konseptual dalam suatu penelitian. Berangkat dari hasil penelitian, maka peneliti bisa temukan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Setiap daerah sesuai karakter daerahnya mempunyai prioritas yang berbeda antara daerah satu dan daerah lainnya dalam menyejahterakan masyarakat. Pendekatan yang diambil dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah pendekatan yang bersifat

¹ Fakultas Hukum Universitas Narotama, Jl. Arief Rachman Hakim 51, Surabaya | mahrushasyim678@gmail.com.

asimetris, dalam artian bahwa otonomi seluas-luasnya memberikan arahan yang berbeda antara satu sama lainnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.

Kata kunci: pemerintah; prinsip otonomi regional; regulasi

Pendahuluan

Pada era digital saat ini dan adanya pandemi Covid-19 menyebabkan institusi negara harus memanfaatkan jaringan internet untuk mengakses keterbukaan informasi tentang sistem pengelolaan di pusat maupun daerah. institusi negara sangat membutuhkan suatu sistem pemerintahan yang bersih dan kuat (*type of a clean or good governance*). Dalam literatur disebutkan bahwa konsep *good governance* ini ditegakkan dengan tiga pilar penyangga utama yaitu negara, *civil society* dan swasta (pasar).² Urgensi terhadap kebutuhan sistem pemerintahan seperti itu tidak lepas dari keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima dan terhindar dari dampak buruk sistem pelayanan publik pada masa-masa sebelumnya yang sangat birokratis dan korupsi. Disiplin ilmu hukum sebenarnya sudah lama menawarkan suatu pendekatan teoritis mengenai bagaimana membangun model *good governance* melalui proses reformasi sistem administrasi dan sistem politik.

Para pakar mengamati bahwa kendati telah lama dikenal dan dikonsumsi sebagai bahan diskusi terbatas oleh kalangan peneliti dan perguruan tinggi, penerapan ide dan konsep *good governance* pada institusi-institusi pemerintah di masa-masa awal perkembangannya cukup mengalami kesulitan. Ketika itu pemerintah memiliki kekuasaan yang sangat besar sehingga dinding-dinding tebal birokrasi sebagai instrumen efektif pemerintah dan legislatif di tingkat lokal dan nasional yang selalu berada di bawah kontrol mereka sukar ditembus oleh pengaruh-pengaruh dari luar.³

Era reformasi yang ditandai oleh pergantian rezim pemerintahan yang baru yang dipandang *concern* terhadap reformasi total telah mengantarkan masyarakat Indonesia kepada kesadaran baru untuk mengubah paradigma sistem pemerintahan sentralisasi (terpusat) menjadi desentralisasi (otonomi daerah). Perubahan paradigma sentralisasi menuju desentralisasi diawali dengan dikeluarkannya paket kebijakan otonomi daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 22-1999) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (UU No. 25-1999) jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Permintahan Daerah (UU No. 32-2004) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (UU No. 33-2004).⁴

Isi pokok dari paket undang-undang tersebut adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melakukan penataan kelembagaan dan personil serta melaksanakan pengaturan dan pengawasan fiskal secara otonom. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa paket Undang-undang tersebut membawa perubahan yang fundamental dalam hubungan tata pemerintahan dan tata keuangan, sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan anggaran keuangan daerah. Banyak pihak berharap bahwa paket Undang-undang ini dilaksanakan dengan benar dan perubahan positif ke arah

² Anne Twomey, 'Good Governance', *Journal of the Irish Dental Association*, 2015 <<https://doi.org/10.7591/cornell/9780801452505.003.0003>>.

³ Adam Idris, 'Bingkai Reformasi Birokrasi Indonesia', *Jurnal Paradigma*, 2017.

⁴ Desi Sommaliagustina, 'Implementasi Otonomi Daerah Dan Korupsi Kepala Daerah', *Journal of Governance Innovation*, 2019 <<https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.290>>.

sistem pengelolaan pemerintahan yang didasarkan pada nilai-nilai dasar *good governance* yakni transparansi, akuntabilitas dan penegakan hukum betul-betul mampu diwujudkan.

Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.⁵ Kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian pada intinya tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Apabila melihat secara normatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka bisa dilihat dasar lahirnya otonomi itu berasal dari peraturan norma hukum sebagaimana Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), di mana pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini dikandung maksud bahwa pemerintah daerah di susun dan dijalankan berdasarkan prinsip (asas) otonomi dan tugas pembantuan.⁶ Lebih mendalam lagi ketika ada ketentuan yang mengatur daerah yang otonom, sistem kewenangan dan organ daerahnya lebih luas sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Hal inilah dimaksudkan bahwa pemerintahan daerah disusun dan dijalankan berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya, serta pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan (*administratif regelen en bestuur*) di daerah,⁷ kecuali oleh atau berdasarkan ketentuan undang-undang ditentukan sebagai urusan (kewenangan) pemerintah pusat.

Ada beberapa dasar pijakan dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan oleh karenanya tanpa adanya sistem ini suatu hubungan antara pusat dan daerah tidak akan berjalan dengan baik. Pada tataran menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, serta dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.⁸ Apabila ditafsirkan lebih jauh, maka desentralisasi mengharuskan sistem pengelolaan keuangan daerah dikelola mandiri oleh pemerintah daerah. Hal ini tertuang dalam UU No. 33-2004 yang melahirkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi

⁵ Adissya Mega Christia and Budi Ispriyarso, 'DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH Di INDONESIA', *LAW REFORM*, 2019 <<https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>>.

⁶ Rahyunir Rauf, 'Perkembangan Asas Tugas Pembantuan', *Jurnal Wedana*, 2018.

⁷ Reynold Simandjuntak, 'Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional', *Journal de Jure*, 2016 <<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3512>>.

⁸ Idil Akbar, 'PILKADA SERENTAK DAN GELIAT DINAMIKA POLITIK DAN PEMERINTAHAN LOKAL INDONESIA', *CosmoGov*, 2017 <<https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i1.11852>>.

pada kepentingan publik. Hal tersebut meliputi tuntutan kepada pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran kepada publik. Implikasi langsung dari kewenangan dan fungsi yang diserahkan kepada daerah adalah kebutuhan dana yang cukup besar. Untuk itu, perlu diatur perimbangan keuangan (hubungan keuangan) antara pusat dan daerah yang dimaksudkan untuk membiayai tugas yang menjadi tanggung jawabnya.⁹

Pola perimbangan kewenangan yang diikuti dengan perimbangan keuangan ini mencerminkan pula prinsip dari kebijakan desentralisasi fiskal yaitu *money follows function*. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggungjawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada dan dilakukan dengan transparan dan akuntabilitas.¹⁰ Dari sisi keuangan negara, kebijaksanaan pelaksanaan desentralisasi fiskal telah membawa konsekuensi kepada perubahan peta pengelolaan fiskal yang cukup mendasar. Perubahan dimaksud ditandai dengan makin tingginya transfer dana dari APBN ke daerah. Pada tahun anggaran 2019, transfer dana berjumlah Rp 682,6 Triliun dari total belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.449,9 triliun. Dengan kata lain, sekitar 18% belanja Pemerintah Pusat ditransfer untuk dikelola oleh pemerintah daerah. Jumlah ini meningkat tajam baik nominal maupun persentasenya. Pada tahun anggaran 2018 saja, transfer dana perimbangan mencapai Rp. 529,4 dari Rp 1.286,8 triliun belanja pemerintah pusat.

Peningkatan yang cukup signifikan pada transfer dana ke daerah melalui dana perimbangan telah menyebabkan berkurangnya porsi dana yang dikelola pemerintah pusat, sebaliknya porsi dana yang menjadi tanggung jawab daerah melalui APBD meningkat tajam. Perubahan peta pengelolaan fiskal ini disertai fleksibilitas yang cukup tinggi, atau bahkan diskresi penuh dalam pemanfaatan sumber-sumber utama pembiayaan tersebut. Stimulus-stimulus keuangan daerah harus diberikan melalui bentuk pengelolaan keuangan daerah sebagai mobilisasi sumber keuangan yang dimiliki oleh suatu daerah. Pandangan seperti ini terlalu menyederhanakan dan cenderung menghasilkan rekomendasi kebijakan yang reaktif dan sepihak. Bagi penganut pandangan ini otonomi daerah akan sulit terwujud karena dari segi kualitas, sumber-sumber pembiayaan yang tersedia bagi daerah otonom sangat "kurus", sedangkan dari sudut kuantitas sumber-sumber pembiayaan tersebut sangat sedikit. Beberapa hal yang perlu diketahui berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah tentunya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP No. 58-2005), menyebutkan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Lebih jauh menelaah objek pengelolaan keuangan daerah secara administrative menegaskan bahwa pada tataran penerimaan, daerah dapat melakukan dua hal; pertama, mobilisasi sumber-sumber penerimaan konvensional melalui intensifikasi dan ekstensifikasi

⁹ Taufeni Taufik, 'Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia', *Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2013.

¹⁰ Simandjuntak.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Optimalisasi pinjaman daerah dan laba BUMN. Kedua, daerah dapat melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan baru, yaitu penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Sedangkan dari sisi pengeluaran, daerah harus dapat melakukan redefinisi proses penganggaran. Untuk mengatur semua pos-pos penerimaan dan pengeluaran dana maka dibutuhkan suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan untuk menjamin dana yang diperoleh dan dikeluarkan sesuai dengan pos-pos nya masing-masing sehingga tidak ada kebocoran atau penyelewengan dana. Dengan demikian berbagai kebijakan yang diterbitkan pemerintah dalam rangka menuju pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan berkualitas.

Salah satu tranparansi dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah disorot pada aspek penganggaran keuangan daerah yang sama rata, sehingga menimbulkan pertentangan. Meskipun dari segi kuantitas keuangan daerah itu sama, namun disetiap daerah itu sangat berbeda karakteristik dan bentuk kegiatan yang bisa memanfaatkan keuangan daerah walaupun otonom. Ini membuktikan berbagai ketimpangan dalam pemanfaatan penganggaran melalui peraturan perundang-undangan yang terbaru, sebagaimana dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Perpres No. 33-2020) yang dilakukan oleh Presiden telah menyamaratakan antara daerah satu dengan daerah lainnya.

Di dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan serta estimasi atau prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar. Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara atau lembaga.

Berdasarkan hal tersebut di atas tentu ada perbandingan secara komprehensif dan holistik terkait dengan kajian penelitian hukum ini, antara lain: Pertama, Zuhri Sayfudin¹¹ berjudul *Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berdasarkan Asas Otonomi Daerah*. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Hasil penelitiannya memberikan penjelasan bahwa Desentralisasi merupakan bagian dari asas otonomi daerah yang menjadi celah masuk terhadap pengelolaan APBD. Dalam tataran normatif desentralisasi merupakan asas, akan tetap dalam tataran praktis bebrapa ahli memaknainya sebagai prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. DAU dan DAK juga merupakan transformasi keuangan dari pemerintah pusat. APBD sebagai sumber keuangan daerah dikelola oleh para pejabat di daerah melalui kebijakan Perda, Keputusan dan Peraturan Kepala Daerah. Parameter dalam perubahan APBD adalah perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum, terjadi pergeseran unit organisasi, dan keadaan mendesak dan darurat. Tiga parameter ini tidak bersifat kumulatif, akan tetapi dapat bersifat relatif. Pada tahap perumusan, penyusunan, perubahan dan penetapan parameter ini telah menimbulkan penyimpangan kebijakan yang diambil oleh pejabat daerah. Kerjasama antara lembaga

¹¹ Zuhri Sayfudin, 'Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berdasarkan Asas Otonomi Daerah', 2013.

legislatif dan eksekutif sebagai otoritas tertinggi dalam pengambilan kebijakan menjadikan semua kebijakan seolah-olah legal. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang para pejabat terikat oleh "asas spesialisasi". Asas ini merupakan parameter terkait ada dan tidaknya penyimpangan administratif yang dilakukan oleh pejabat daerah. Konsep delegasi dan mandat juga akan menjadi penentu terhadap tugas dan wewenang yang akan dijalankan oleh pejabat daerah. Agar tidak makin terjadi disorientasi pemerintah juga telah memberikan formulasi ke depannya dapat lebih baik melalui RUU tentang Pemerintah Daerah. Dengan demikian korelasi otonomi daerah terhadap pengelolaan APBD tidak terlepas dengan desentralisasi dan pola kebijakan yang diambil oleh pejabat daerah. Parameter perubahan APBD seharusnya lebih detail dan dikaji secara dalam agar Perda, Keputusan dan Peraturan Kepala Daerah sebagai legalitas tertinggi dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan dari pejabat daerah. Berangkat dari paparan tersebut menjadi hal berbeda tidak hanya masalah pengelolaan keuangan daerah pada daerah yang bersifat otonomi, namun pada aspek penganggarannya dan administrasinya ketika ada peraturan yang bersifat normatif melalui Perpres No. 33-2020 yang menerapkan prinsip sama rata disetiap daerah, walaupun disisi lain daerah itu mempunyai karakteristik masing-masing yang secara administrasi perlu adanya perbedaan penganggaran keuangannya. Ini membuktikan tidak harmonisnya antara hubungan pusat dan daerah tanpa memberikan kepastian hukum bahwa di setiap daerah itu berbeda masalah administrasi keuangan untuk pengelolaan keuangan daerah masing-masing secara desentralistik. Meskipun demikian yang dikemukakan oleh Zuhri Sayfudin berbeda karena hanya mengemukakan bahwa setiap pejabat daerah mempunyai tugas dan kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk kebijakan-kebijakan daerah. Hal ini tidak sama yang telah dikemukakan oleh peneliti karena ada perubahan paradigma berfikir baru dalam pengelolaan keuangan daerah pasca diterbitkannya Perpres No. 33-2020.

Kedua, Yuni Setyawati,¹² *Pengaruh Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Pemoderasi (Study Empiris Di Karesidenan Surakarta)*. Hasil penelitiannya mengedepankan pada 1) pengaruh pengetahuan anggaran anggota dewan terhadap pengawasan keuangan daerah tidak dimoderasi oleh partisipasi masyarakat, 2) pengaruh pengetahuan anggaran anggota dewan terhadap pengawasan keuangan daerah tidak dimoderasi oleh transparansi kebijakan publik. Hal ini sangat berbeda dengan kajian yang diteliti oleh peneliti, bahwa tidak hanya masalah pengelolaan keuangan daerah pada daerah yang bersifat otonomi, namun pada aspek penganggarannya dan administrasinya ketika ada peraturan yang bersifat normative melalui Perpres No. 30-2020 yang menerapkan prinsip sama rata disetiap daerah, walaupun disisi lain daerah itu mempunyai karakteristik masing-masing yang secara administrasi perlu adanya perbedaan penganggaran keuangannya. Ini membuktikan tidak harmonisnya antara hubungan pusat dan daerah tanpa memberikan kepastian hukum bahwa disetiap daerah itu berbeda masalah administrasi keuangan untuk pengelolaan keuangan daerah masing-masing.

¹² Yuni Setyawati, 'Pengaruh Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Pemoderasi (Study Empiris Di Karesidenan Surakarta).'

Ketiga, Baren Sipayung,¹³ *Independensi Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Kepala Daerah dalam Kaitannya Dengan UU Administrasi Pemerintahan dan UU Pemerintahan Daerah*. Penelitian ini dihasilkan bahwa setiap dana yang dianggarkan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan, indikator kinerjanya harus terukur secara jelas, direpresentasikan berupa tolok ukur kinerja serta target dan sasaran yang memenuhi aspek keadilan, efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan disiplin anggaran serta memberikan manfaat pada masyarakat. Dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja diharapkan rencana dan program-program pembangunan yang disusun dapat mengarah pada terwujudnya sasaran yang telah ditetapkan, tercapainya hasil yang optimal dari setiap belanja yang dilakukan guna meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, tercapainya efisiensi serta peningkatan produktivitas kualitas produk serta jasa untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan dan kemandirian daerah. Oleh karena itu penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggara pemerintah berkewajiban untuk bertanggungjawab atas proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta penggunaan sumber dayanya. Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing kepala SKPD yang disajikan dalam format RKA-SKPD harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

Hal ini berbeda dengan peneliti, dikarenakan tidak hanya masalah pengelolaan keuangan daerah pada daerah yang bersifat otonomi, namun pada aspek penganggarannya dan administrasinya ketika ada peraturan yang bersifat normative melalui Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang *Standar Harga Satuan Regional* yang menerapkan prinsip sama rata disetiap daerah, walaupun disisi lain daerah itu mempunyai karakteristik masing-masing yang secara administrasi perlu adanya perbedaan penganggaran keuangannya. Ini membuktikan tidak harmonisnya antara hubungan pusat dan daerah tanpa memberikan kepastian hukum bahwa disetiap daerah itu berbeda masalah administrasi keuangan untuk pengelolaan keuangan daerah masing-masing. Berangkat dari hal tersebut di atas, maka yang menjadi suatu rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan keuangan daerah pasca berlakunya Perpres No. 33-2020 dilihat dari sudut pandang asas desentralisasi sebagai bagian dari prinsip otonomi seluas-luasnya di daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui pengkajian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.¹⁴

¹³ Baren Sipayung, 'Independensi Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Oleh Kepala Daerah Dalam Kaitannya Dengan UU Administrasi Pemerintahan Dan UU Pemerintahan Daerah' (Magister Ilmu Administrasi Konsentrasi Administrasi Publik Universitas Terbuka, 2019).

¹⁴ Sulistyani Eka Lestari and Hardianto Djanggih, 'URGENSI HUKUM PERIZINAN DAN PENE-GAKANNYA SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP', *Masalah-Masalah Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.147-163>>.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Prinsip *Good Governance and Good Government* Pasca Perpres No. 33-2020

Kegiatan pengelolaan keuangan ini disebut dengan siklus pengelolaan keuangan daerah. Pada tataran bidang Anggaran memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan anggaran dalam APBD. Pelaksanaan penyusunan anggaran, bidang anggaran di setiap daerah maupun kota atau kabupaten melaksanakan kegiatan Analisis Standar Belanja (ASB) yang bekerja sama dengan instansi terkait, seperti perguruan tinggi, maupun badan pemeriksa anggaran maupun keuangan, sehingga ada *take and give* antar pemerintahan di daerah. Kegiatan ASB merupakan perhitungan terhadap belanja-belanja dalam suatu kegiatan, agar tidak melebihi daripada padu yang telah ditetapkan oleh ASB. Dalam penyusunan APBD, harus terintegrasi dengan unit perencanaan anggaran (*e-planning*) yang terintegrasi dengan sistem penganggaran (*e-budgeting*) yang ada di kota maupun kabupaten dengan menggunakan SIPKD.

Salah satu pelaksanaan prinsip *good governance and good government* dengan mengedepankan pada *good financial governance*, yakni adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan.¹⁵ Partisipasi masyarakat akan pengelolaan keuangan daerah pada hakikatnya dimulai sejak dari tahap Perencanaan. Berdasarkan Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945, mengatur dengan jelas dan tegas bahwa rakyat berhak untuk ikut dalam penyusunan dan pengambilan keputusan anggaran. Muryawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbangda) menjadi focus selanjutnya untuk efektifitas penganggaran dalam pengelolaan keuangan daerah adalah membentuk forum untuk mematangkan rencana pembangunan daerah (RKPD). Musrenbangda merupakan agenda tahunan dimana masyarakat saling bertemu dan berdiskusi tentang masalah yang mereka hadapi dan prioritas pembangunan jangka pendek. Prioritas yang telah tersusun, kemudian diusulkan kepada pemerintah yang lebih tinggi dan melalui Bappeda (Badan Perencanaan) usulan masyarakat tersebut dikategorisasikan berdasarkan urusan dan alokasi anggaran. Apabila melihat kedua aspek tersebut yakni pelibatan partisipasi masyarakat dan Muryawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbangda) sepertinya secara ketat akan diawasi oleh Dirljen Perimbangan Keuangan sesuai dengan Perpres No. 33-2020. Sangat dimungkinkan ketika terkait dengan belanja barang yang tidak diatur pada Perpres No. 33-2020, apakah boleh diatur dalam perkada termasuk untuk pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya untuk DPRD. Inilah yang dikatakan bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (2), kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain yang diatur dalam Perpres dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunannya, pemda dapat melihat referensi yang ada, misalnya pada *e-catalogue*. Sepanjang tetap memperhatikan 4 prinsip dan referensi tersedia, maka biaya tersebut dapat diatur melalui Peraturan Kepala Daerah. Disisi lain pengaturan Perpres 33 Tahun 2020 sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) Perpres No. 33-2020, yakni Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pasal 4 ayat (2) Perpres No. 33-2020

¹⁵ Mulyanto Nugroho, 'Corporate Governance and Firm Performance', *Accounting*, 2021 <<https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.10.019>>.

membuktikan kerancuan ketika dalam hal tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah belum diatur secara rinci dan membuktikan aturan hukum dalam pasal tersebut lemah, sehingga mengakibatkan multi tafsir. Buktinya adalah dalam penganggaran dan administrasi secara teknis belum diatur, kemudian bentuknya seperti apa juga hal ini masih rancu, sehingga perlu adanya kajian lebih lanjut.

Perlunya dibangun *good governance and good government* adalah memberikan jaminan kepastian dalam pengelolaan keuangan daerah dengan tetap memberikan penganggaran secara transparan dan akuntabilitas, di samping harus ada pemenuhan target dalam mencapai pembangunan daerah yang efektif dan efisien, serta tetap menjaga marwah kebijakan dan keputusan dari kepala daerah melalui peraturan kepala daerah.

Penggunaan Asas Diskresi Pasca Peraturan Perpres No. 33-2020

Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.¹⁶ Lebih lanjut, dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30-2014) menyatakan bahwa diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang dan bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; mengisi kekosongan hukum; memberikan kepastian hukum; dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Stagnasi pemerintahan adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, contohnya keadaan bencana alam atau gejolak politik. Lebih lanjut, diskresi pejabat pemerintahan meliputi¹⁷ pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan; pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur; pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU No. 17-2003), kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang dipegang oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dimana APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Dengan demikian, dimungkinkan apabila APBD

¹⁶ Agus Budi Susilo, 'MAKNA DAN KRITERIA DISKRESI KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN PEJABAT PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2015 <<https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.133-152>>.

¹⁷ Sabarudin Hulu, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN DISKRESI PEJABAT PEMERINTAHAN YANG BERINDIKASI ADANYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG', *Masalah-Masalah Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.167-174>>.

pemerintah daerah tertentu menetapkan sendiri standar biaya masing-masing sesuai kemampuan daerahnya sepanjang pelaksanaannya tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan APBD dan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Dalam hal penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat serta penerapan anggaran berbasis kinerja, maka penetapan standar biaya dalam pembebanan belanja daerah merupakan bentuk dari diskresi pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah tersebut sepanjang memenuhi ketentuan terkait peruntukan, penggunaan, dan syarat pemberlakuan diskresi.¹⁸ Dengan demikian, tidak serta merta pemerintah daerah bebas dalam menentukan standar harga biaya sendiri, melainkan standar kewajaran dan kemampuan daerah yang berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional yang disandingkan dengan penganggaran berbasis kinerja.

Apabila melihat gambaran tersebut, maka sudah barang tentu melalui pengaturan Perpres No. 33-2020 harus juga mempertimbangkan kebutuhan di setiap daerah serta kemampuannya dalam pengelolaan keuangan di daerah. Peneliti sependapat dengan apabila APBD pemerintah daerah tertentu menetapkan sendiri standar biaya masing-masing sesuai kemampuan daerahnya sepanjang pelaksanaannya tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan APBD dan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pada akhirnya *good governance, good government and good financial governance* berjalan beriringan sesuai dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di daerah.

Kesimpulan

Pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, pemerintah harus berpedoman pada asas atau prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan. Dengan diundangkannya Perpres No. 33-2020 telah mengubah prinsip otonomi seluas-luasnya yang dimiliki oleh daerah sebagaimana UUD NRI Tahun 1945. Melalui pengaturan Perpres No. 33-2020 harus juga mempertimbangkan kebutuhan di setiap daerah serta kemampuannya dalam pengelolaan keuangan di daerah. Peneliti sependapat dengan apabila APBD pemerintah daerah tertentu menetapkan sendiri standar biaya masing-masing sesuai kemampuan daerahnya sepanjang pelaksanaannya tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan APBD dan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pada akhirnya *good governance, good government and good financial*

¹⁸ Anggit Sulistiawan, Budi Ispriyarso, and Aprista Ristyawati, 'BENTUK DAN MEKANISME PERENCANAAN KEUANGAN DAERAH YANG PARTISIPATIF GUNA MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PUBLIK', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2019 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v-1i2.146-157>>.

governance berjalan beriringan sesuai dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di daerah.

Daftar Pustaka

- Akbar, Idil, 'PILKADA SERENTAK DAN GELIAT DINAMIKA POLITIK DAN PEMERINTAHAN LOKAL INDONESIA', *CosmoGov*, 2017 <<https://doi.org/10.24198-/cosmogov.v2i1.11852>>
- Christia, Adissya Mega, and Budi Ispriyarso, 'DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH Di INDONESIA', *LAW REFORM*, 2019 <<https://doi.org/10.14710/lr.v-15i1.23360>>
- Hulu, Sabarudin, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN DISKRESI PEJABAT PEMERINTAHAN YANG BERINDIKASI ADANYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG', *Masalah-Masalah Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2-018.167-174>>
- Idris, Adam, 'Bingkai Reformasi Birokrasi Indonesia', *Jurnal Paradigma*, 2017
- Lestari, Sulistyani Eka, and Hardianto Djanggih, 'URGENSI HUKUM PERIZINAN DAN PENEGAKANNYA SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP', *Masalah-Masalah Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.14710/mmh.48.-2.2019.147-163>>
- Nugroho, Mulyanto, 'Corporate Governance and Firm Performance', *Accounting*, 2021 <<https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.10.019>>
- Rauf, Rahyunir, 'Perkembangan Asas Tugas Pembantuan', *Jurnal Wedana*, 2018
- Sayfudin, Zuhri, 'Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berdasarkan Asas Otonomi Daerah', 2013
- Setyawati, Yuni, 'Pengaruh Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Pemoderasi (Study Empiris Di Karesidenan Surakarta).'
- Simandjuntak, Reynold, 'Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional', *Journal de Jure*, 2016 <<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3512>>
- Sipayung, Baren, 'Independensi Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Oleh Kepala Daerah Dalam Kaitannya Dengan UU Administrasi Pemerintahan Dan UU Pemerintahan Daerah' (Magister Ilmu Administrasi Konsentrasi Administrasi Publik Universitas Terbuka, 2019)
- Sommaliagustina, Desi, 'Implementasi Otonomi Daerah Dan Korupsi Kepala Daerah', *Journal of Governance Innovation*, 2019 <<https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.290>>
- Sulistiawan, Anggit, Budi Ispriyarso, and Aprista Ristyawati, 'BENTUK DAN MEKANISME PERENCANAAN KEUANGAN DAERAH YANG PARTISIPATIF GUNA MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PUBLIK', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2019 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.146-157>>
- Susilo, Agus Budi, 'MAKNA DAN KRITERIA DISKRESI KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN PEJABAT PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2015 <<https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2-015.133-152>>

Taufik, Taufeni, 'Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia', *Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2013
Twomey, Anne, 'Good Governance', *Journal of the Irish Dental Association*, 2015 <<https://doi.org/10.7591/cornell/9780801452505.003.0003>>

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PDAM DELTA TIRTA DI KABUPATEN SIDOARJO TERHADAP PEROLEHAN AIR YANG TIDAK LAYAK PAKAI

Miftah Imaniar Putri¹

Abstract

The purpose of this study is to analyze how the form of PDAM Delta Tirta accountability for losses that affect the community and legal action for the community who is harmed by PDAM Delta Tirta which receives inappropriate air. This type of research uses normative legal research. The methods used include; Approach to the Law, Conceptual Approach. Through this research, the researcher offers class action which is a civil indictment linked with the request (infuntion) or compensation that has been submitted by several people (the number is not many, for example one or two people). Regional Drinking Water Company (PDAM) Delta Tirta Sidoarjo is a regionally owned company in the field of clean water services. There are many complaints about the PDAM Delta Tirta service. The existence of consumer complaints about the poor quality of PDAM services, namely PDAM Delta Tirta is still less productive. This makes consumers feel they are not getting good service. In this research, the writer will discuss about the Consumer Protection Law of PDAM Delta Tirta Sidoarjo regarding the provision of water that is not suitable for use through a class action lawsuit, so that consumers get compensation.

Keywords: class action lawsuit: PDAM; protection law

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimanakah bentuk Pertanggung Jawaban PDAM Delta Tirta terhadap kerugian yang dialami masyarakat dan upaya hukum bagi masyarakat yang di rugikan oleh PDAM Delta Tirta yang memperoleh air yang tidak layak pakai. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normative. Metode yang digunakan antara lain; Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Konseptual. Melalui penelitian ini, peneliti menawarkan untuk adanya *class action* yang merupakan suatu dakwaan perdata yang dikaitkan bersama permintaan (infuntion) ataupun kompensasinya yang sudah diajukan beberapa orang (jumlahnya tidak banyak misalnya satu ataupun dua orang). Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta Sidoarjo merupakan Badan Usaha Milik Daerah di bidang pelayanan air bersih. Ada banyak keluhan tentang pelayanan PDAM Delta Tirta. Adanya keluhan konsumen tentang buruknya kualitas pelayanan PDAM artinya PDAM Delta Tirta masih kurang produktif. Hal tersebut membuat konsumen merasa tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang Undang-undang Perlindungan Konsumen PDAM Delta Tirta Sidoarjo tentang pengadaan air yang tidak layak pakai melalui gugatan perwakilan kelompok sehingga konsumen mendapatkan ganti rugi.

Kata kunci: gugatan *class action*; PDAM; perlindungan konsumen

Pendahuluan

Manusia kepentingan akan air tidak hanya untuk harapan hidup sehari-hari serupa makanan dan minuman, tetapi juga sebagai alat pertanian, peternakan, pengangkutan, pembangkit tenaga listrik maupun sumber daya lainnya, dan banyak lagi harapan dari air. Pada tataran ekosistem lingkungan air dipergunakan suatu kapasitas saluran untuk menampung debit air demi kepentingan masyarakat maupun ekosistem lingkungan air itu sendiri secara keberlanjutan.² Apabila berbicara tentang persoalan air bersih, maka kebutuhan air bersih sangat begitu penting ketika dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Tentu manfaat yang diperoleh dari kelayakan air bersih adalah peningkatan penyediaan air bersih yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Dasar hukum pijakan utamanya adalah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

¹ Fakultas Hukum Universitas Narotama, Jl. Arief Rachman Hakim 51, Surabaya | miftahniar@gmail.com.

² Martika Dini Syaputri, 'PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI BRANTAS', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2017 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p131-146>>.

1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menjelaskan bahwa segala sumber daya alam di Indonesia termasuk air dan kekayaan alam yang terkandung di bawah tanah akan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk dipergunakan sebesar-besar potensi dan kemampuannya untuk mengolah sumber daya alam tersebut untuk rakyat secara berkelanjutan dan berkeadilan. Apabila melihat lebih mendalam lagi pada konteks penyediaan air bersih untuk masyarakat, maka sudah pasti ada beberapa industri yang memanfaatkan air bersih sebagai salah satu bentuk komersial. Ini membuktikan bahwa tujuan penyediaan air bersih ini dipergunakan untuk kegiatan bisnis baik barang, modal maupun jasa. Ketika berbicara dengan jasa atau layanan penyediaan air, maka tentu berfikir ke arah pelayanan air bersih untuk kegiatan komersialitas. Hal ini membuktikan bahwa jasa yang diemban oleh PDAM ikut andil dalam kinerja pelayanan air bersih untuk memberikan kepuasan dan kebutuhan kepada konsumen maupun pelanggan air bersih. Hal ini telah memperkuat hubungan antara Pemerintah pusat melalui pemerintah daerah menyerahkan wewenang pengelolaan air bersih ini kepada pemerintah daerah dalam suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dasar hukum hal tersebut adalah Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8-1999) mengatur mengenai hak-hak konsumen serta pada tataran industrial, PDAM sebagai perusahaan daerah diberi tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola sistem penyediaan air bersih serta melayani semua kelompok konsumen dengan harga yang terjangkau. Dilain pihak Pasal UU No. 8-1999 dikatakan, hak konsumen atas Kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi di samping juga mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dalam hal ini air bersih dari PDAM Delta Tirta yang dikonsumsi dengan jenis pelayanan jasa. Ketika PDAM air mati, kotor, keruh, semestinya menurut UU No. 8-1999 maka pengusaha/pelaku usaha wajib memberi ganti rugi, kalo yang kita konsumsi baik itu barang maupun jasa.³ Berangkat dari uraian di atas masih banyak konsumen yang dirugikan, namun demikian ada rasa dilema bahwa konsumen tetap rendah diri, tidak berani menuntut kepada pelaku usaha dikarenakan ketidaktahuannya kemana akan menyampaikan keluhan tersebut, kesulitan dalam menuntut ganti rugi, dan penyelesaian masalah yang tidak memuaskan.

Perbandingan penelitian pertama menghasilkan jawaban bahwa solusi yang diberikan oleh pihak PDAM Delta Tirta Sidoarjo dianggap belum mampu mengatasi keluhan yang dialami konsumen. Hal seperti ini sangat disayangkan, karena konsumen telah mempercayakan kepada pihak PDAM Delta Tirta Sidoarjo sebagai penyedia air minum. Diharapkan pihak PDAM Delta Tirta Sidoarjo agar lebih mengutamakan pelayanan kepada konsumen⁴

Penelitian kedua mengatakan perlu peningkatan kapasitas produksi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena air merupakan kebutuhan yang sangat pokok mempengaruhi jumlah konsumsi rata-rata pelanggan. PDAM harus meningkatkan metode *survey* secara

³ Ahmadi, Miru dan Sutarman, Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

⁴ Dyanti Arin Dita, 'Kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo Ditinjau Dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999', 2016, 1-10.

berkala dan rutin untuk pengecekan kembali meteran air, pipa bocor ataupun pencurian saluran air, masalah ini mempengaruhi tarif yang dibayarkan oleh pelanggan.⁵

Penelitian ketiga yaitu sebagai instansi yang dimiliki pemerintah, PDAM Sidoarjo bertugas menyediakan dan melayani kebutuhan masyarakat akan air bersih. Pelayanan yang diberikan PDAM Sidoarjo memiliki masalah internal dan eksternal, dengan menghadapi kondisi tersebut maka diperlukan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan dan peningkatan efisiensi proses pelayanan agar dapat memberikan kepuasan untuk pelanggan.⁶ Berangkat dari paparan tersebut di atas, maka peneliti ingin merumuskan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, bentuk Pertanggung Jawaban PDAM terhadap kerugian yang dialami masyarakat. Kedua, bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan oleh PDAM Delta Tirta di Kabupaten Sidoarjo. Ketiga, upaya hukum bagi masyarakat yang dirugikan oleh PDAM Delta Tirta di Kabupaten Sidoarjo yang memperoleh air yang tidak layak pakai.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, beserta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung.⁷

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pertanggung Jawaban PDAM terhadap Kerugian yang Dialami Masyarakat Sidoarjo

Berbicara masalah pertanggungjawaban, maka ada dua konseptual yakni Pertama, tanggung gugat dan kedua, tanggung jawab. Tanggung gugat⁸ yang merupakan terjemahan dari *liability/aansprakelijkheid*, bentuk spesifik dari tanggung jawab. Pengertian tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Seseorang misalnya harus membayar ganti kerugian kepada orang atau badan hukum lain karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum lain tersebut. Istilah tanggung gugat berada dalam ruang lingkup hukum privat.

Tanggung gugat merupakan kewajiban untuk menanggung ganti kerugian sebagai akibat pelanggaran norma. Perbuatan melanggar norma tersebut dapat terjadi disebabkan: (1) perbuatan melawan hukum, atau (2) wanprestasi. Lebih jauh Nieuwenhuis menguraikan bahwa tanggung gugat itu bertumpu pada dua tiang, yaitu pelanggaran hukum dan kesalahan. Apabila melihat pandangan masyarakat Sidoarjo menginginkan PDAM Delta Tirta untuk memberikan tanggung gugat dengan bentuk pertanggungjawaban berupa

⁵ Yulia Tri Handayani, 'Kinerja Perusahaan Air Minum Untuk Memberikan Pelayanan Kepada Pelanggan Dalam Perspektif New Public Administration (NPA) Di PDAM Delta Tirta Sidoarjo', *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5.1 (2017), 1-8.

⁶ Mateus Rinaldo Samosir and others, 'Rancangan Perbaikan Kualitas Pelayanan PDAM Delta Tirta Sidoarjo Dengan Pendekatan Lean SERVQUAL', 7.1 (2018), 3074-93.

⁷ Max Weber, 'Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology (an Excerpt)', *Ekonomicheskaya Sotsiologiya*, 2018 <<https://doi.org/10.17323/1726-3247-2018-3-68-78>>.

⁸ Y. Sogar Simamora, 'KARAKTERISTIK, PENGELOLAAN DAN PEMERIKSAAN BADAN HUKUM YAYASAN DI INDONESIA', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2012 <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.95>>.

kompensasi sebagaimana bentuk kesalahan dari suatu pelayanan public dalam kerangka pembangunan penyediaan air bersih dan layanan air bersih. Dasar hukumnya adalah pemenuhan konsumen akan penyediaan air bersih yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun bekerjasama swasta seperti PDAM. Hal ini dibuktikan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU No. 25-2009). Mengenai penyelenggara pelayanan publik disebutkan bahwa penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen, yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan public dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pada Pasal 1 dalam Surat Pemberitahuan Nomor 680/45/34 Tahun 2017 disebutkan bahwa pelanggan berhak mendapatkan pelayanan air minum Sesuai standar yang berlaku. Pasal 2 dalam Surat Pemberitahuan Nomor 680/45/34 Tahun 2017 disebutkan bahwa pelanggan berhak mendapatkan pelayanan apabila terjadi gangguan air minum.

Pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidoarjo (Perda Sidoarjo No. 15-2011) bahwa "Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo adalah suatu Badan Usaha Milik Daerah yang untuk pertama kalinya didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidoarjo sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1987.

Pada kerangka kegiatan komersial Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidoarjo, telah mempunyai produksi dengan hak dan kewajiban yang diemban oleh PDAM Delta Tirta sebagaimana yang menjadi dasar normatif dalam peraturan perundang-undangan terutama pada Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 Perda Sidoarjo No. 15-2011. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat muncul dikarenakan tidak terlaksananya kewajiban pelaku usaha secara baik dan optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Menurut Pasal 58 huruf c Perda Sidoarjo No. 15-2011, PDAM sebagai pihak penyelenggaraan pelayanan air minum mempunyai kewajiban sebagai berikut seperti mengoperasikan sarana pelayanan air minum secara optimal, menyediakan air yang langsung dapat diminum secara bertahap, memberikan pelayanan air minum kepada pelanggan dengan memperhatikan kualitas, kuantitas dan kontinuitas kecuali dalam keadaan memaksa, melaksanakan penggantian meter air secara periodik paling sedikit setiap 4 (empat) tahun, dan apabila sebelum 4 tahun meter air mengalami kerusakan, maka PDAM wajib untuk melakukan penggantian meter air, memberitahukan kepada pelanggan tentang adanya gangguan dan hambatan pelayanan, melakukan pemeriksaan kualitas air minum, melayani dan menindaklanjuti keluhan pelanggan, meningkatkan kapasitas air untuk menjaga kontinuitas pendistribusian, menyediakan *call centre* yang aktif selama 24 (dua puluh empat) jam dan kotak pos pengaduan.

Secara khusus telah mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha yang dalam hal ini adalah PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Kewajiban yang belum terpenuhi oleh PDAM Delta Tirta Sidoarjo memunculkan permasalahan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatkannya data aduan konsumen mengenai penyediaan air minum yang dilakukan oleh PDAM. Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan air bersih melalui PDAM pada umumnya masih belum mencapai target. Permasalahan utamanya masih terdapat pemerintah daerah yang belum menetapkan kebijakan strategis pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum selanjutnya disingkat SPAM daerah dan pemerintah daerah masih belum menetapkan rencana induk

Sistem Penyediaan Air Minum selanjutnya disingkat SPAM. Seluruh pemerintah daerah yang belum diperiksa juga masih belum melaksanakan penurunan tingkat kehilangan air dengan baik, di antara kategori pemerintah daerah yang belum mencapai target salah satunya adalah PDAM Delta Tirta Sidoarjo.

Berdasarkan Pasal 73, Pasal 74 dan Pasal 75 Perda Sidoarjo No. 15-2011 bahwa Konsumen maupun Pelanggan dalam penyediaan air bersih mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dalam melaksanakan tugas untuk mensejahterakan masyarakat melalui jasa layanan air bersih. Pada ketentuan lain dibutuhkan partisipasi masyarakat Kabupaten Sidoarjo dalam menentukan nasib untuk memperoleh penyediaan layanan air bersih dari pemerintah daerah maupun yang bekerjasama dengan swasta nasional sebagaimana pada ketentuan Pasal 79 Perda Sidoarjo No. 15-2011 PDAM Delta Tirta telah berupaya menambahkan kapasitas produksinya melalui investasi misalnya penyediaan sarana dan prasarana air bersih yang mampu dihasilkannya air dengan bertahap baik dari segi kuantitas ataupun kualitas akan bisa dipenuhi. Target pasar PDAM Delta Tirta bukan cuma kalangan ekonomi menengah ke bawah saja, namun juga mencakup kalangan ekonomi menengah ke atas.

Retensi pelanggan adalah parameter guna menilai sebesar apa kemampuan PDAM Delta Tirta dalam mempertahankan pelanggan agar selalu memakai air PDAM Delta Tirta. PDAM Delta Tirta melakukan cara untuk memperatahkan pelanggan dengan dengan mempertahankan kelangsungan suplai air ke pelanggan serta menjaga konsumsi air pelanggan. Menjaga suplai air ke pelanggan yaitu mengalirnya air pada pelanggan secara terus menerus tanpa adanya air mati. Sesuai wawancara dengan pelanggan tentang debit air yang mengalir di setiap rumah sangat kecil serta air sering mati. Walaupun air dari PDAM Delta Tirta tak mengalir dengan baik. Namun masyarakat Sidoarjo tak memiliki pilihan lain selain memakai air dari PDAM Delta Tirta.

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Dirugikan Oleh PDAM Delta Tirta Di Kabupaten Sidoarjo

Masyarakat Kabupaten Sidoarjo dalam sengketa ganti rugi oleh PDAM Delta Tirta seharusnya melakukan tindakan preventif dengan cara secara langsung berkonsultasi kepada Konsultan Bantuan Hukum, maupun Advokad untuk memperoleh penyelesaian masalah yang dihadapi. Selain itu apabila dibawa melalui media penal atau peradilan, maka tindakan represif harus ditempuh sebagai jalan terakhir, namun masih ditawarkan melalui negoisasi, mediasi dan arbitrase sebagai salah satu penyelesaian sengketa. Di dalam aturan hukum di Indonesia terdapat beberapa perlindungan hukum pada semua pihak yang bersangkutan. Perlindungan hukum merupakan pemberian ayoman atas kerugian hak asasi manusia disebabkan orang lain serta penjagaan diserahkan oleh konsumen supaya bisa dinikmati nya keseluruhan kewenangan berasal dari hukum disebutkan perlindungan hukum, yakni sebuah daya hukum mengharuskan diserahkan ke instansi penegakan hukum dalam menyediakan rasa keamanan, secara penalaran maupun fisik berasal dari provokasi maupun risiko atas di pihak manapun. Apabila suatu instansi hukum, keluarga, maupun orang lain diperoleh kuasa dalam mendakwa kompensasi bahwasanya arti konsumen yakni tiap seorang ataupun badan hukumnya yang menerima, menggunakan barangnya ataupun jasanya dari pelaku antar bisnis serta tidaklah dijualbelikan". Dijelaskan sebelumnya bahwa "bermula dari pelaku

usaha" yang mengartikan konsumen di UU No. 8-1999 sangatlah terpaut akan permasalahan desakan kompensasi konsumen terhadap eksekutor, melainkan baginya yang tidak mendapatkan barang ataupun jasa dari eksekutor tidak tercakup pada undang-undang, Berdasar *Directive*, ber kewenangan mendakwa pergantian rugi ialah dipihak yang mengalami penderitaan (sebab kematian ataupun cedera) bahkan beban serupa kerusakan dibenda selain produk cacat. Gugatan warga negara terhadap penyelenggara negara (*citizen law suit*) merupakan upaya terobosan hukum untuk mengatasi kesulitan teknis di lembaga peradilan dalam upaya penegakan keadilan dan kebenaran bagi seluruh Warga Negara Republik Indonesia. Gugatan warga negara dimaksudkan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat dari tindakan atau pembiaran dari negara atau otoritas negara.⁹

PDAM Delta Tirta tidak pernah memberikan ganti rugi kepada konsumen yang di rugikan hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) UU No. 8-1999 menyatakan "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan". Gugatan a quo adalah gugatan warga negara dimaksudkan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan terjadinya kerugian lebih besar sebagai akibat dari tindakan atau pembiaran dari negara atau otoritas negara. Agar seluruh warga Surabaya tidak semakin mengalami kerugian, pengadilan harus memerintahkan kepada pemilik modal dari perusahaan untuk menghilangkan frasa Minum dalam nama Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta. Sebab, faktanya air yang diproduksi oleh PDAM Delta Tirta tidak layak konsumsi. Bahwa, pengadilan harus memerintahkan kepada tergugat saat kualitas air yang diproduksi oleh PDAM Delta Tirta sering macet, keruh, berwarna dan bau, PDAM Delta Tirta harus memberikan kompensasi atau ganti rugi misalnya diskon tarif tagihan kepada pelanggan sebagaimana ditegaskan di dalam UU No. 8-1999.

Dari sengketa yang ada ketika para pihak yang bersengketa memilih penyelesaian sengketa di luar peradilan yaitu BPSK, maka pihak yang bersengketa secara otomatis memilih penyelesaian sengketa melalui BPSK, dengan demikian pihak yang bersengketa berkewajiban untuk memilih cara penyelesaian yang ada dan/atau yang tersedia/ditentukan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)¹⁰ yaitu metode mediasi¹¹ atau konsiliasi¹² atau arbitrase¹³ yang merupakan metode penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama UU No. 8-1999 serta harus berdasarkan dari kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Tata cara penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/20020. Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK

⁹ Rizky Ramadhani Kurniawan, *Integrasi Citizen Lawsuit Sebagai Hak Prosedural Atas Lingkungan Hidup Dalam Dimensi HAM*, *Pagaruyuang Law Journal*, 2017.

¹⁰ Arfian Setiantoro and others, 'URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DAN PENYELESAIAN SENGKETA E-COMMERCE DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2018 <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i-1.220>>.

¹¹ Idris Talib, 'Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi', *Lex et Societatis*, 2013.

¹² Nevey Varida Ariani, 'Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan (Non Litigation Alternatives Business Dispute Resolution)', *Rechts Vinding*, 2012.

¹³ Anik Entriani, 'ARBITRASE DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA', *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2017 <<https://doi.org/10.21274/an.2017.3.2.277-293>>.

melalui cara mediasi atau konsiliasi atau arbitrase dilakukan atas pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan. Penyelesaian sengketa konsumen ini bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang. Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator. Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak aktif sebagai mediator. Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh majelis yang bertindak sebagai arbiter. Majelis dibentuk oleh Ketua BPSK, yang jumlah anggotanya ganjil dan 98 sedikit-dikitnya 3 (tiga) yang memenuhi semua unsur, yang unsur pemerintah, unsur pelaku usaha dan unsur konsumen, serta dibantu oleh seorang panitera. Putusan majelis bersifat final dan mengikat. Penyelesaian sengketa konsumen wajib dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh sekretariat BPSK. Terhadap putusan majelis, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan putusan majelis diterima oleh para pihak yang bersengketa. Keberatan terhadap putusan BPSK, tata cara pengajuannya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006.

Dalam hal keberatan diajukan atas dasar syarat tersebut di atas, majelis hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK. Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar syarat tersebut, majelis hakim dapat mengadili sendiri konsumen yang bersangkutan. Dalam mengadili sendiri, majelis hakim wajib memperhatikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UU No. 8-1999. Majelis hakim harus memberikan putusan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak sidang pertama dilakukan. Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK, baik secara tertulis maupun lisan melalui sekretariat BPSK. Permohonan tersebut dapat juga diajukan oleh ahli waris atau kuasanya apabila konsumen meninggal dunia, sakit atau telah berusia lanjut, belum dewasa, atau orang asing (warga negara asing). Permohonan yang diajukan secara tertulis yang diterima oleh BPSK dikeluarkan bukti tanda terima kepada pemohon. Permohonan yang diajukan secara tidak tertulis dicatat oleh sekretariat BPSK dalam suatu format yang disediakan, dan dibubuhi tanda tangan atau cap stempel oleh konsumen, atau ahli warisnya atau kuasanya dan kepada pemohon diberikan bukti tanda terima. Berkas permohonan tersebut, baik tertulis maupun tidak tertulis dicatat oleh sekretariat BPSK dan dibubuhi tanggal dan nomor registrasi.

Usaha lain yang telah ditempuh oleh pelanggan untuk memperoleh hak-hak yang seharusnya didapat adalah dengan jalan mengadukan masalahnya tersebut ke Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). LPKSM ini keberadaannya diatur dalam Pasal 44 UU No. 8-1999, dalam ketentuan umum dinyatakan yang dimaksud dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. 101 Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c UU No. 8-1999 yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan

tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Kemudian, dalam Pasal 46 ayat (2) UU No. 8-1999 ditegaskan gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum. Selanjutnya mencermati peran lembaga konsumen dalam UU No. 8-1999, lembaga ini telah diakui dan diberi kewenangan yang besar dalam upaya perlindungan konsumen. Ketika konsumen datang untuk mengadukan masalahnya, maka YLKI akan memberikan saran dan masukan hal-hal apa saja yang bisa dilakukan konsumen untuk mempertahankan hak-haknya.¹⁴ Jika konsumen merasa mampu dan berani untuk menyelesaikan sendiri masalahnya dengan pelaku usaha maka konsumen dibiarkan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan semangat dan kesadaran konsumen akan hak-haknya serta keberanian untuk mempertahankannya, selain itu juga untuk melakukan pemberdayaan konsumen, pernah juga ada konsumen yang memutuskan untuk melakukan pengaduan resmi melalui YLKI maka konsumen tersebut harus menandatangani surat kuasa kepada YLKI kemudian YLKI akan menangani pengaduan tersebut, langkah atau cara yang diambil pertama kali untuk menyelesaikan sengketa konsumen tersebut adalah melalui jalur non litigasi, seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa dalam hal penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi adalah secara negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Jika tidak berhasil baru dilakukan melalui jalur litigasi dengan persetujuan dari konsumen selaku pengadu. Apabila merasa dirugikan bisa melakukan gugatan secara pribadi masalah konsumen bersinggungan langsung dengan aspek keamanan, kesehatan serta keselamatan manusia serta pelayanan publik, dan perlu dipahami bahwa tidak selamanya masyarakat berwatak sabar dan menerima keadaan. Yang dituntut sekarang ialah kesadaran untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas tinggi seiring dengan semakin tingginya tarif. Jika tidak kesabaran bisa hilang dan menjadi bumerang yang hebat dan berbahaya. 103 Bagi individu, pengajuan tuntutan hukum mungkin menjadi hal yang rumit. Pengajuan gugatan memiliki berbagai aspek dan persyaratan yang wajib dipenuhi. Belum lagi proses peradilan dan kemungkinan banding dari pihak tergugat dapat memakan waktu dan tenaga cukup banyak. Gugatan sederhana hanya terbatas dalam lingkup perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Adapun yang dimaksud dengan perkara ingkar janji (wanprestasi) merupakan perkara yang timbul akibat tidak dipenuhinya sebuah perjanjian, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Sedangkan, perkara perbuatan melawan hukum (PMH)¹⁵ adalah perkara yang timbul akibat dirugikannya satu pihak karena tindakan pihak lain dan tidak ada perjanjian sebelumnya.

Dalam mengajukan gugatan, para pihak terutama penggugat harus paham betul dengan siapa dirinya memiliki hubungan hukum yang terkait gugatannya. a. Langkah langkah mengajukan gugatan. Langkah pertama mengajukan gugatan perdata adalah dengan melakukan pendaftaran gugatan tersebut ke pengadilan. Menurut Pasal 118 ayat (1) HIR, pendaftaran gugatan itu diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan kompetensi relatifnya – berdasarkan tempat tinggal tergugat atau domisili hukum yang ditunjuk dalam perjanjian.

¹⁴ Heldia Natalia, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce', *Melaynesia Law*, 2017 <<https://doi.org/10.30652/mnl.v1i1.4497>>.

¹⁵ TITIN APRIANI, 'KONSEP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA', *GANEC SWARA*, 2019 <<https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.61>>.

Gugatan tersebut hendaknya diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya, dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pendaftaran gugatan itu dapat dilakukan di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. b. Membayar Panjar Biaya Perkara. Setelah gugatan diajukan di kepaniteraan, selanjutnya Penggugat wajib membayar biaya perkara. Biaya perkara yang dimaksud adalah panjar biaya perkara, yaitu biaya sementara yang finalnya akan diperhitungkan setelah adanya putusan pengadilan. Dalam proses peradilan, pada prinsipnya pihak yang kalah adalah pihak yang menanggung biaya perkara, yaitu biaya-biaya yang perlu dikeluarkan pengadilan dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, antara lain biaya kepaniteraan, meterai, pemanggilan saksi, pemeriksaan setempat, pemberitahuan, eksekusi, dan biaya lainnya yang diperlukan. Apabila Penggugat menjadi pihak yang kalah, maka biaya perkara itu dipikul oleh Penggugat dan diambil dari panjar biaya perkara yang telah dibayarkan pada saat pendaftaran. Jika panjar biaya perkara kurang, maka Penggugat wajib menambahkannya, sebaliknya, jika lebih maka biaya tersebut harus dikembalikan kepada Penggugat. Bagi Penggugat dan Tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara, Hukum Acara Perdata juga mengizinkan untuk berperkara tanpa biaya (*prodeo/free of charge*). Untuk berperkara tanpa biaya, Penggugat dapat mengajukan permintaan izin berperkara tanpa biaya itu dalam surat gugatannya atau dalam surat tersendiri. Selain Penggugat, Tergugat juga dapat mengajukan izin untuk berperkara tanpa biaya, izin mana dapat diajukan selama berlangsungnya proses persidangan. Permintaan izin berperkara tanpa biaya itu disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari camat atau kepada desa tempat tinggal pihak yang mengajukan.

Kesimpulan

PDAM sebagai salah satu badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan publik penyedia air bersih bertanggung jawab terhadap pemenuhan air bersih bagi seluruh penduduk di masing-masing daerah. Namun demikian pelayanan yang diberikan PDAM kepada konsumennya masih tidak memuaskan hal ini disebabkan kedudukan PDAM yang cenderung memonopoli penyediaan air bersih di tiap-tiap daerah sehingga layanan yang mereka berikan merupakan layanan minimum karena nyaris tidak ada pesaing berarti dalam hal penyediaan air bersih yang berdampak konsumen mau tidak mau harus tetap menjadi pelanggan PDAM untuk mendapatkan air bersih. UU No. 8-1999 yang mengatur hak dan kewajiban konsumen, serta hak dan kewajiban pelaku usaha dibentuk untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab namun pada kenyataannya tujuannya belum tercapai. PDAM diberi keleluasaan untuk menentukan pelayanan sesuai dengan kemampuannya, dengan syarat dikomunikasikan dengan pelanggannya terlebih dahulu. Mengenai besarnya ganti rugi adalah maksimal besarnya biaya berlangganan bulanan persatu-satuan sambungan air bersih dan hanya diberikan satu kali dalam satu bulan tagihan. Pembayaran ganti kerugian tersebut dilakukan dengan cara membebaskan pembayaran biaya berlangganan bulanan pada bulan berikutnya atau sesuai dengan permintaan pelanggan. Tanggung jawab yang seharusnya dilakukan PDAM Surya Sembada wajib mengganti rugi dan memberikan kompensasi ganti rugi tidak harus dengan pemberian uang ke pelanggan bisa berupa keringanan tagihan ke pelanggan atas kerugian jika ada gangguan ke pelanggan atau konsumen, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPPerdata bahwa perbuatan yang melanggar hukum yang

membawa kerugian kepada orang lain akan mengganti kerugian tersebut.

Upaya hukum bagi masyarakat yang di rugikan oleh PDAM yang memperoleh air yang tidak layak pakai. penulis memberikan beberapa pilihan agar masyarakat Sidoarjo nantinya agar bisa menuntut hak secara litigasi bisa melalui BPSK, Gugatan biasa atau Pribadi, Gugatan Class Action, Melalui Peranan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Menggugat secara pribadi. Bagi individu, pengajuan tuntutan hukum mungkin menjadi hal yang rumit. Pengajuan gugatan memiliki berbagai aspek dan persyaratan yang wajib dipenuhi. Belum lagi proses peradilan dan kemungkinan banding dari pihak tergugat dapat memakan waktu dan tenaga cukup banyak.

Daftar Pustaka

- Ahmadi Miru dan Sutarman, Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- APRIANI, TITIN, 'KONSEP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA', *GANEC SWARA*, 2019 <<https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.61>>
- Ariani, Nevey Varida, 'Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan (Non Litigation Alternatives Business Dispute Resolution)', *Rechts Vinding*, 2012
- Dita, Dyanti Arin, 'Kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo Ditinjau Dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999', 2016, 1-10
- Entriiani, Anik, 'ARBITRASE DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA', *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2017 <<https://doi.org/10.21274/an.2017.3.2.277-293>>
- Handayani, Yulia Tri, 'Kinerja Perusahaan Air Minum Untuk Memberikan Pelayanan Kepada Pelanggan Dalam Perspektif New Public Administration (NPA) Di PDAM Delta Tirta Sidoarjo', *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5.1 (2017), 1-8
- Kurniawan, Rizky Ramadhani, *Integrasi Citizen Lawsuit Sebagai Hak Prosedural Atas Lingkungan Hidup Dalam Dimensi HAM*, *Pagaruyuang Law Journal*, 2017
- Natalia, Heldia, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce', *Melayunesia Law*, 2017 <<https://doi.org/10.30652/mnl.v1i1.4497>>
- Samosir, Mateus Rinaldo, Yenny Sari, M Sc, Moch Arbi Hadiyat, S Si, and M Si, 'Rancangan Perbaikan Kualitas Pelayanan PDAM Delta Tirta Sidoarjo Dengan Pendekatan Lean SERVQUAL', 7.1 (2018), 3074-93
- Setiantoro, Arfian, Fayreizha Destika Putri, Anisah Novitarani, and Rinitami Njatrijani, 'URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DAN PENYELESAIAN SENGKETA E-COMMERCE DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2018 <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.220>>
- Simamora, Y. Sogar, 'KARAKTERISTIK, PENGELOLAAN DAN PEMERIKSAAN BADAN HUKUM YAYASAN DI INDONESIA', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2012 <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.95>>
- Syaputri, Martika Dini, 'PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI BRANTAS', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2017 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p131-146>>
- Talib, Idris, 'Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi', *Lex et Societatis*, 2013
- Weber, Max, 'Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology (an Excerpt)', *Ekonomicheskaya Sotsiologiya*, 2018 <<https://doi.org/10.17323/1726-3247-2018-3-68-78>>

REFORMULASI PENGATURAN PENILAIAN AHLI OLEH NOTARIS SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Setiawan Wicaksono¹

Abstract

This study aims to reformulate arrangements regarding expert judgment carried out by notaries through analysis of two regulations, namely, Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution (AAPS Act) and Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to the Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary (JN Act). In Article 1 point 10 of the AAPS Act, it is stated that expert judgment is one way of resolving disputes outside the court. The sound of this article provides an opportunity for notaries to provide expert judgment in the event of a dispute between the parties in an authentic deed, however, both the AAPS Act and the JN Act have not provided a complete regulation on this matter. Therefore, a more complete arrangement is needed so that notaries can play a bigger role in resolving disputes that arise. Expert assessment carried out by a notary will help the parties to understand the main problem at hand and help resolve the dispute. The research method used is normative juridical research, namely research that is focused on examining the application of the rules or norms in positive law. The findings of this study are a complete arrangement regarding the right of notaries to provide expert judgments, as well as the legality of such assessments.

Keywords: deed; expertise; notary

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan pengaturan mengenai penilaian ahli yang dilakukan oleh notaris melalui analisa dua peraturan yaitu, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU JN). Pada Pasal 1 angka 10 UU AAPS disebutkan penilaian ahli merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Bunyi pasal ini memberikan peluang bagi notaris untuk memberikan penilaian ahli apabila terjadi sengketa antara para pihak dalam sebuah akta autentik, namun baik UU AAPS dan UU JN belum memberikan pengaturan yang lengkap mengenai hal ini. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan yang lebih lengkap sehingga notaris dapat berperan lebih besar dalam penyelesaian sengketa yang muncul. Penilaian ahli yang dilakukan oleh notaris akan membantu para pihak untuk memahami pokok permasalahan yang sedang dihadapi dan membantu terselesaikannya sengketa tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penemuan dari penelitian ini adalah pengaturan yang lengkap mengenai hak notaris untuk memberikan penilaian ahli, serta kekuatan hukum penilaian tersebut.

Kata kunci: akta; notaris; penilai ahli

Pendahuluan

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta. Akta adalah surat yang diberi tandatangan, memuat peristiwa-peristiwa hukum, menjadi dasar hak atau perikatan, dan secara sengaja untuk tujuan pembuktian.² Pasal 1867 KUHPerdara mengatur bahwa pembuktian bukti-bukti tertulis dilakukan dengan akta autentik atau akta di bawah tangan. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dituangkan dalam akta autentik.³ Akta autentik yang telah dibuat oleh para pihak dihadapan Notaris

¹ Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jl. Veteran – Malang | setiawanwicaksono@ub.ac.id.

² Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta* (Yogyakarta: Pustaka yustisia, 2012).

³ *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Pasal 1).

memiliki kekuatan pembuatan sempurna.⁴ Akta otentik memiliki fungsi *probationes causa* dan *formalitas causa*.⁵

Pasca terciptanya akta, isi dari perjanjian tersebut wajib dilaksanakan oleh para pihak. Pada masa ini, keberhasilan pelaksanaan perjanjian tergantung dari para pihak untuk mewujudkan apa yang telah dituangkan dalam perjanjian tersebut. Asas itikad baik dan *pacta sunt servanda*⁶ memiliki peran penting dalam pelaksanaan perjanjian. Ada kalanya perjanjian tidak terlaksana dengan baik karena wanprestasi atau keadaan memaksa. Keadaan seperti ini perlu diselesaikan dengan mekanisme penyelesaian sengketa.⁷ Permasalahan yang muncul pada umumnya berupa sengketa. Sengketa adalah konflik atau pertentangan yang terjadi antara dua orang atau lebih memperebutkan sesuatu.⁸ Metode atau cara penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak adalah jalur litigasi dan jalur non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui proses peradilan dianggap kompleks dan berbelit, selain itu hakim dianggap kurang memahami jika dibandingkan para pihak.⁹ Alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Pada pasal 1 angka 10 disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Para pihak yang bersengketa dapat menemui Notaris untuk membicarakan permasalahan yang sedang dihadapi para pihak. UU AAPS tidak mensyaratkan kualifikasi tertentu untuk dapat menjadi pihak ketiga dalam alternatif penyelesaian sengketa. Notaris sebagai pejabat umum juga dimungkinkan untuk menjadi pihak yang membantu dalam menyelesaikan sengketa. Salah satu cara seperti mediasi sangat mungkin untuk dilakukan dengan bantuan Notaris.¹⁰ Jenis alternatif penyelesaian sengketa lainnya adalah penilaian ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU AAPS. Kelemahan pasal ini adalah tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan penilaian ahli sehingga terjadi kekaburan hukum (*vague norm*). Pengaturan penilaian ahli yang baik harus memenuhi kaidah hukum, yaitu kepastian hukum dimana tidak ada seorang pun yang memberikan penafsiran yang berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh UU AAPS. Kepastian hukum mengenai penilaian ahli akan terwujud apabila dilakukan perbaikan terhadap ketentuan Pasal 1 angka 10 UU AAPS khususnya mengenai penilaian ahli.

UU AAPS tidak memberikan pengaturan yang cukup mengenai penilaian ahli, Pasal 1 angka 10 UU AAPS, adalah satu-satunya pasal yang menyebutkan penilaian ahli. Pengaturan

⁴ Dedy Pramono, 'Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia', *Lex Jurnalica*, 12.3, 248-258.

⁵ I Ketut Tjukup dkk, 'Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata', *Acta Comitatus*, 1.2 (2016), 181.

⁶ RR Dewi Anggraeni and Acep Heri Rizal, 'Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2019, 223-38 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.11531>>.

⁷ Mila Nila Kusuma Dewi, 'Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online', *Jurnal Cahaya Keadilan*, 2017, 72 <<https://doi.org/10.33884/jck.v5i2.799>>.

⁸ Fitrotin Jamilah, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014).

⁹ Deasy Soeikromo, 'Kontrak Standar Perjanjian Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Kegiatan Bisnis', *Jurnal Hukum Unsrat*, 22.6 (2016), 14.

¹⁰ Ayu Ningsih, Faisal A.Rani, and Adwani Adwani, 'Kedudukan Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait Dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13.2 (2019), 201 <<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.201-228>>.

ini berbanding terbalik dengan pengaturan arbitrase pada undang-undang yang sama, dimana pada Pasal 1 hingga Pasal 81 memberikan pengaturan mengenai arbitrase. Sudah selayaknya saat penilaian ahli dicantumkan dalam sebuah undang-undang, maka untuk mewujudkan kepastian hukum, diberikan pula pengaturan yang jelas dan detil.

Kekaburan hukum penilaian ahli dalam kerangka alternatif penyelesaian sengketa terjadi dalam berbagai hal. Sebagai perbandingan, dalam UU AAPS mengenai arbitrase, diatur mengenai definisi, ruang lingkup sengketa, kewenangan, tata pelaksanaan arbitrase (hukum acara), kualifikasi dan penunjukan arbiter, saksi dan saksi ahli, pendapat dan putusan, serta pelaksanaan putusan arbitrase baik nasional maupun asing yang mampu menjamin dan mewujudkan kepastian hukum. UU AAPS tidak memberikan penjelasan mengenai definisi, ruang lingkup sengketa, kewenangan, hukum acara, kualifikasi penilai ahli, kekuatan hukum penilaian ahli, serta pelaksanaan dari hasil penilaian ahli tersebut. Hukum pada intinya berfungsi sebagai pedoman bagi subjek hukum dalam melakukan tindakan serta memberikan perlindungan hukum baginya. Kekaburan hukum mengenai penilaian ahli pada akhirnya tidak hanya mencederai asas hukum namun juga akan merugikan bagi para pihak yang terlibat di dalamnya.

Sifat alternatif penyelesaian sengketa adalah non litigasi, dimana setiap orang yang memenuhi syarat dapat berperan serta. Pada saat ini, karena pengaturan penilaian ahli yang kabur, maka penilaian ahli oleh notaris hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat merugikan notaris serta pihak yang bersengketa. Reformulasi penilaian ahli akan memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan notaris dalam memberikan penilaian ahli serta bagi pihak yang bersengketa. Notaris, pada kenyataannya tidak hanya tunduk pada UU JN, namun juga terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, selama kewenangan tersebut diberikan kepadanya. Pengaturan penilaian ahli yang lengkap dan jelas akan memberikan dasar kewenangan yang jelas terhadap notaris untuk melakukannya. Oleh sebab itu, reformulasi pengaturan penilaian ahli penting untuk dilakukan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada notaris untuk memberikan penilaian ahli serta bagi para pihak yang bersengketa.

Penelitian lain yang telah membahas peran notaris dalam penyelesaian sengketa antara lain Kedudukan Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait Dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum.¹¹ Perbedaan peneliti dengan penelitian sebelumnya, adalah peneliti membahas penilaian ahli yang diberikan notaris dan memiliki kebaharuan mengenai kedudukan notaris sebagai penilai ahli, sedangkan penelitian sebelumnya hanya menjelaskan kedudukan sebagai mediator. Penelitian kedua adalah Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional¹². Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah penulis menjelaskan mekanisme penilaian ahli secara mendalam dengan kebaharuan reformulasi pengaturan penilaian ahli, sedangkan peneliti sebelumnya membahas penggunaan konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

¹¹ Ningsih, A.Rani, and Adwani.

¹² Andi Ardillah Albar, 'DINAMIKA MEKANISME ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA-DALAM KONTEKS HUKUM BISNIS INTERNASIONAL', *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 1.1 <chrome-extension://oemmnadbldboiebfnladdacbfmadadm/http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/otentik/article/download/419/295/>.

Penelitian berikutnya adalah Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi¹³. Perbedaan penelitian penulis adalah, penulis membahas bentuk atau hasil penilaian ahli dengan kebaruan reformulasi bentuk dan kekuatan hukum hasil penilaian ahli, sedangkan penulis sebelumnya membahas mengenai akta perdamaian sebagai hasil mediasi.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).¹⁴

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Reformulasi Pengaturan Penilaian Ahli oleh Notaris di Indonesia

Keuntungan penyelesaian sengketa melalui penilaian ahli adalah adanya kebebasan dan kesepakatan menentukan pihak yang akan memberikan penilaian ahli, netralitas dan keluwesan dalam waktu pelaksanaan, kerahasiaan terjamin, serta kekuatan mengikat hasil penilaian ahli terhadap para pihak.¹⁵ Keuntungan ini akan tercapai apabila reformulasi pengaturan penilaian ahli dalam UU AAPS dilakukan.

Pengertian Penilaian Ahli

Istilah “penilaian ahli” tidak dijelaskan dalam UU AAPS baik dalam tubuh Undang-undang maupun dalam penjelasannya, sehingga penilaian ahli sangat sulit untuk dilakukan pada saat terjadi sengketa karena terdapat kekaburan hukum.¹⁶ Reformulasi pengertian penilaian ahli dilakukan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum sebagai salah satu nilai dasar dalam tujuan hukum (ajaran prioritas baku).¹⁷ Penilaian ahli dalam situasi sistem hukum Indonesia yang menganut hukum positif (positivisme hukum) hanya dapat dipahami setelah tersedianya pengaturan positif dari lembaga yang berwenang.¹⁸ Penilaian yang dilakukan oleh seorang ahli perlu dipahami sebagai suatu proses memberikan nilai¹⁹ terhadap sesuatu hal. Pada konteks alternatif penyelesaian sengketa, maka penilaian yang dilakukan

¹³ Idris Talib, ‘Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi’, *Lex et Societatis*, I.1 (2013), 39–49.

¹⁴ Mukti Fajar; Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

¹⁵ Md. Zahidul Islam, ‘EXPERT DETERMINATION: CONVENTIONAL AND ISLAMIC APPROACH’, in *Alternative Dispute Resolution: Law and Practice* (CLJ Publication), pp. 1–3.

¹⁶ Baca kekaburan norma dalam Asep Dedi Suwasta, *Tafsir Hukum Positif Indonesia* (Bandung: Alia Publishing, 2012).

¹⁷ R Tony Prayogo, ‘PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG HAK UJI MATERIIL DAN DALAM PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 06/PMK/2005 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (THE IMPLEMENTATION OF LEGAL CERTAINTY)’, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13.02 (2016), 191–202 <chrome-extension://oemmndcblldboiebfnladdacbfmadadm/https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/151/pdf>.

¹⁸ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, ‘PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM’, *Crepido*, 1.1 (2019), 13–21 <chrome-extension://oemmndcblldboiebfnladdacbfmadadm/https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/6325/3197>.

¹⁹ Tim Penyusun KBBI, ‘Penilaian’ <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penilaian>> [accessed 6 November 2020].

terjadi pada saat lahirnya sengketa dan terhadap sengketa yang terjadi di antara para pihak serta adanya kesepakatan dari para pihak untuk menyelesaikannya di luar jalur litigasi.²⁰

Penilaian yang dilakukan juga perlu ditegaskan, supaya tidak terjadi salah tafsir, karena pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU Jasa Konstruksi) juga terdapat frasa yang mirip yaitu “penilai ahli” dengan tugas menilai kegagalan bangunan.²¹ Penilaian ahli dalam UU AAPS perlu diberi penafsiran sesuai dengan tujuan dan jangkauan UU AAPS itu sendiri melalui penafsiran teleologis.²² Tujuan utama UU AAPS adalah bagaimana menyelesaikan sengketa dalam bidang kekayaan atau keperdataan²³, sehingga penilaian dalam konteks UU AAPS perlu dimaknai sebagai perbuatan memberi nilai terhadap perkara perdata.

Penilaian dalam perkara perdata secara khusus dilakukan dengan cara melakukan penilaian berdasarkan keterangan dan alat bukti yang dihadirkan para pihak dengan tujuan menemukan pokok permasalahan hukum²⁴ atau pokok permasalahan sengketa²⁵ yang dihadapi para pihak. Model penilaian ahli dengan tugas menentukan pokok sengketa juga telah banyak dianut dalam berbagai lembaga internasional antara lain Institute of Chartered Accountants in England and Wales²⁶ dan The Academy of Experts London.²⁷ Istilah “ahli” perlu dipahami sebagai seseorang yang mahir, paham sekali dalam suatu ilmu (kepandaian) dalam suatu ilmu²⁸ yang diperoleh karena sebuah proses pendidikan maupun pengalaman hidup dalam bidang tertentu²⁹. Ahli dalam konteks penyelesaian sengketa perlu dipahami dan dibedakan dengan ahli dalam bentuk lainnya, antara lain saksi ahli. Penilaian ahli bukan seorang saksi ahli yang dipanggil dalam sebuah persidangan oleh para pihak yang berperkara (*testifying expert*) atau saksi yang ditunjuk oleh pengadilan (*impartial expert*)³⁰. Ahli dalam hal ini adalah seorang yang disetujui dan ditunjuk oleh para pihak di luar pengadilan (*expert opinion*)³¹ atau yang ditunjuk oleh lembaga penyelesaian sengketa apabila para pihak tidak

²⁰ Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Indonesia, 1999).

²¹ Sarwono Hardjomuljadi, ‘Peran Penilai Ahli Dalam Penanganan Kegagalan Bangunan Dan Kegagalan Konstruksi.Pdf’, *Konstruksia*, 6.1 (2014), 4.

²² Afif Khalid, ‘PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA’, *Al’ Adl*, VI.11 (2014), 9–36 <chrome-extension://oemmnrcbldboiebfnladdacbfmadadm/https://media.neliti.com/media/publications/225122-penafsiran-hukum-oleh-hakim-dalam-sistem-f0c52582.pdf>.

²³ Klenen Wowor, ‘FUNGSI PERADILAN ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN’, *Lex et Societatis*, III.10 (2015), 80–85 <chrome-extension://oemmnrcbldboiebfnladdacbfmadadm/https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/download/10333/9919>.

²⁴ WIPO, ‘Expert Determination’ <https://www.wipo.int/amc/en/expert-determination/what-is-exp.html> [accessed 11 January 2020].

²⁵ The Institute of Arbitrators and Mediators Australia, *Expert Determination Rules 2010*, 2010.

²⁶ The Institute of Arbitrators and Mediators Australia.

²⁷ The Institute of Arbitrators and Mediators Australia.

²⁸ Tim Penyusun KBBI, ‘Ahli’ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ahli> [accessed 6 November 2020].

²⁹ Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, Ninth Edit (United States of America: Thomson Reuters, 2014).

³⁰ Garner.

³¹ Garner.

menemukan titik temu mengenai siapa yang akan menjadi ahli.³² Pada beberapa lembaga seperti WIPO (*World Intellectual Property Organization*), *The Institute of Arbitrators and Mediators* (Australia), *ICAEW Rules for Expert Determination* (Institute of Chartered Accountants in England and Wales), dan *Rules for Expert Determination in The Academy of Experts London*, menggunakan istilah “expert determination”.³³ Dengan demikian, penilaian ahli dalam UU AAPS sebaiknya diformulasikan sebagai proses penilaian terhadap pokok sengketa perdata yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut.

Objek sengketa

Sengketa yang dapat diselesaikan dengan penilaian ahli telah disinggung di atas yaitu sengketa dalam lapangan hukum perdata atau privat. Hukum perdata pun terdiri dari berbagai jenis, setidaknya-tidaknya jika pada KUHPerdata sebagai sumber hukum perdata yang paling awal lahir, maka sengketa dapat muncul terkait orang, benda, perikatan serta daluwarsa. Berdasarkan KUHPerdata pula, masih terdapat bidang-bidang yang terdapat di dalamnya, sebagai contoh mengenai perikatan, terdapat perjanjian bernama maupun tidak bernama, mengenai benda terdapat hak kebendaan. Sedemikian luasnya bidang dalam hukum perdata sehingga perlu ditentukan objek atau jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui penilaian ahli.

Penentuan objek sengketa dalam penilaian ahli perlu dibatasi dalam konteks sesuai dengan tujuan dari UU AAPS. UU AAPS memang tidak memberikan penjelasan mengenai penilaian ahli tetapi memberikan pengertian mengenai jenis sengketa yang tercakup, yaitu sengketa perdata.³⁴ Perkara perdata yang dapat diselesaikan dengan penilaian ahli sebaiknya dibatasi pada sengketa perdata yang oleh peraturan perundang-undangan tidak dilarang diselesaikan melalui penilaian ahli. Sengketa keperdataan tidak selamanya dapat diselesaikan melalui penilaian ahli atau alternatif penyelesaian sengketa, karena terkait dengan hal tersebut, peraturan perundang-undangan telah memberikannya kepada lembaga peradilan yang lain. Contohnya adalah mengenai perceraian yang hanya dapat diselesaikan melalui pengadilan agama atau pengadilan negeri³⁵.

Pada penilaian ahli tidak perlu dibatasi pada sengketa yang hanya dapat diselesaikan dengan perdamaian (Pasal 5 ayat (2) UU AAPS) sebagaimana yang terjadi pada arbitrase. Alasan utama tidak diperlukannya pengaturan ini adalah, dalam penilaian ahli, sebagaimana pengertiannya, memiliki tujuan utama untuk menemukan pokok permasalahan atau sengketa di antara para pihak. Pada penilaian ahli, perdamaian atau selesainya suatu sengketa bukan tujuan akhir, namun dengan adanya penilaian ahli dapat mempermudah para pihak untuk mencari penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi³⁶. Oleh sebab itu, sengketa yang dapat diajukan dalam penilaian ahli sebaiknya dibatasi pada perkara-perkara perdata yang memang sepenuhnya dikuasai oleh para pihak yang bersengketa. Penguasaan para pihak bermakna, penilaian ahli dapat dilakukan sepanjang tidak ada kewenangan mutlak yang diberikan

³² Garner.

³³ Baca dalam , *Expert Determination Rules 2010 in The Institute of Arbitrators and Mediators Australia, ICAEW Rules for Expert Determination 2014, Rules for Expert Determination in The Academy of Experts London* mengenai definisi “expert determination”.

³⁴ Baca bagian menimbang huruf a pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

³⁵ Fatmawati, 'KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN AKIBAT MURTAD', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2.1 (2017), 26–33.

³⁶ WIPO.

kepada lembaga peradilan untuk memutus sengketa tersebut. Perkara perceraian merupakan suatu perkara yang secara mutlak diberikan kepada lembaga pengadilan untuk menyelesaikannya. Perkara seperti sengketa yang timbul karena pertanahan tidak harus diselesaikan melalui lembaga peradilan³⁷ melainkan oleh lembaga arbitrase yang notabene merupakan cara dalam alternatif penyelesaian sengketa. Pada perkara kontrak kerjasama internasional, para pihak dapat memilih menggunakan metode alternatif penyelesaian sengketa daripada melalui pengadilan³⁸. Sengketa hak kekayaan intelektual juga dapat diselesaikan melalui bantuan penilaian ahli³⁹. Sengketa jasa konstruksi juga dapat diselesaikan melalui bantuan penilaian ahli⁴⁰ selama menurut penulis penilaian tersebut bukan terkait kegagalan bangunan.

Kualifikasi dan penunjukan penilai ahli

UU AAPS tidak memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai siapa yang dapat memberikan penilaian ahli. Hal ini berbanding terbalik dengan kualifikasi sebagai arbiter yang diatur di dalam UU AAPS. Penentuan kualifikasi seorang penilai ahli sangat penting dalam kerangka menemukan pokok permasalahan yang sesungguhnya dalam sebuah sengketa. Kualifikasi penilai ahli didasarkan atas kemampuan dalam menelaah, menganalisis, menginterpretasi⁴¹ yang dimiliki oleh seseorang. Pada konteks alternatif penyelesaian sengketa maka seorang ahli harus mampu menganalisis pokok sengketa perdata sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemampuan seorang penilai ahli perlu ditunjang dengan beberapa keadaan tertentu antara lain reputasi yang baik, kedudukan tertentu, kualifikasi akademik serta kriteria tertentu terkait keahlian khusus.⁴² Penilaian ahli memiliki bentuk lembaga yang berbeda dengan arbitrase namun sama dengan metode negosiasi, konsultasi dan mediasi. Pada negosiasi, konsultasi, mediasi, dan penilaian ahli UU AAPS tidak memberikan institusi yang berwenang untuk melaksanakan metode tersebut. Penunjukan penilaian ahli seyogyanya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung oleh para pihak atau dengan bantuan lembaga.

Pada alternatif penyelesaian sengketa, salah satu hal utama adalah penunjukan pihak ketiga sebagai pihak yang membantu penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Hal ini sesuai dengan prinsip kebebasan dalam alternatif penyelesaian sengketa, dimana berlaku asas-asas perjanjian dan asas *pacta sunt servanda*⁴³ tidak

³⁷ Hasnan Hasbi, 'PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI LEMBAGA ARBITRASE', *Al Ishlah*, 21.16–31 (2019) <chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbfmadadm/https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/download/24/22>.

³⁸ Mochammad Lukman Hakim, 'PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KONTRAK KERJASAMA INTERNASIONAL ANTARA HOTELDENGAN AGEN PERJALANAN ONLINE', *Kertha Negara*, 8.1 (2019), 1–11 <chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbfmadadm/https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/57314/33599>.

³⁹ WIPO.

⁴⁰ Fenwick Elliot, *Expert Determination of Construction Disputes: The Pros and Cons* (United Kingdom, 2018) <chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbfmadadm/https://www.fenwickelliott.com/file/2414/download?token=Gj9gBEcJ>.

⁴¹ Tim Penyusun KBBI, 'Ahli'.

⁴² Tim Penyusun KBBI, 'Ahli'.

⁴³ Made Oka Cahyadi Wiguna, 'PELUANG PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA TENTANG TANAH MELALUI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION DENGAN ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DI DALAMNYA', *Hukum Dan Pembangunan*, 48.3 (2018), 508–20 <chrome-extensio-

hanya mengenai pemilihan metode namun juga pihak yang ditunjuk oleh para pihak⁴⁴. Prosedur ini juga digunakan dalam lembaga arbitrase (Pasal 13 ayat (1) UU AAPS) dan mediasi⁴⁵. Penunjukan pihak ketiga sebagai penilai ahli dituangkan dalam perjanjian penunjukan sebagai bukti formal kesepakatan di antara pihak (Rules 2 dan 4 dalam *Rules for Expert Determination in The Academy of Experts London*). Pada saat para pihak tidak menemui kesepakatan mengenai penunjukan penilaian ahli, maka penunjukan dapat diserahkan kepada sebuah lembaga yang bergerak di bidang penilaian ahli. Hingga saat ini di Indonesia, belum terdapat lembaga penilaian ahli yang terbentuk, namun merujuk pada model penunjukan arbiter dan mediator oleh pihak ketiga telah digunakan pada arbitrase (Pasal 13 ayat (1) UU AAPS) dan mediasi (Pasal 4.2 Prosedur Mediasi pada Pusat Mediasi Nasional). Demikian pula pada The Academy of Expert of London apabila para pihak tidak menemukan kesepakatan penunjukan penilai ahli, maka lembaga akan menunjuk seorang penilai ahli⁴⁶ yang juga dilakukan di Institute of Chartered Accountants in England and Wales⁴⁷ dan The Institute of Arbitrators and Mediators Australia⁴⁸.

Kekuatan dan pelaksanaan hasil penilaian ahli

Hasil penilaian ahli akan berguna apabila mendapatkan kekuatan hukum sehingga dapat dilaksanakan oleh para pihak. Kekuatan hasil penilaian perlu mendapatkan tempat dalam UU AAPS sehingga lahir perlindungan hukum bagi para pihak. UU AAPS mewajibkan pendaftaran putusan ke Pengadilan Negeri hanya untuk putusan arbitrase saja. Pada penilaian ahli, karena hasilnya dihasilkan dari proses di luar lembaga maka kekuatan hukumnya cukup didasarkan atas kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama mengenai hasil penilaian ahli sebaiknya dilakukan secara tertulis dalam perjanjian penunjukan penilaian ahli. Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara, sebuah kesepakatan (perjanjian) selama tidak melanggar syarat obyektif dan syarat subyektif, maka mengikat para pihak sebagaimana Undang-undang.

Notaris sebagai Penilai Ahli

Pada hakekatnya, seorang notaris dapat disebut sebagai ahli, apabila mengacu pada konsep dan kualifikasi penilai ahli. Pendidikan khusus yang ditempuh dalam bidang tertentu dalam jangka waktu tertentu serta pengalaman dalam berpraktek menunjukkan bahwa notaris memiliki kedudukan tertentu, kualifikasi akademik serta kriteria tertentu. Perubahan pengaturan penilaian ahli dalam UU AAPS harus dilakukan sehingga notaris memiliki dasar hukum dan kewenangan untuk bertindak sebagai penilai ahli. UU JN 2014 tidak menyebutkan penilaian ahli sebagai salah satu tugas notaris, namun dengan adanya Pasal 15 ayat (3) yang menyebutkan notaris mempunyai kewenangan lain sebagaimana diatur dalam peraturan

n://oemmnrcbldboiebfnladdacbdm/adadm/http://www.jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/1743/1493>.

⁴⁴ Serena Ghean Niagara, 'PENYELESAIAN SENGKETA NON-LITIGASI DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN DAN UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA', *Niagara*, 7.75-99 (2020).

⁴⁵ BAPMI, 'Penunjukan Mediator' <http://bapmi.org/in/mediation_penunjukanmediator.php> [accessed 12 February 2021].

⁴⁶ The Academy of Experts London, *Rules for Expert Determination*.

⁴⁷ The Academy of Experts London.

⁴⁸ The Academy of Experts London.

perundang-undangan maka melalui reformulasi pengaturan penilaian ahli dalam UU AAPS dapat menjadi peluang bagi notaris untuk memberikan penilaian ahli.

Kesimpulan

Reformulasi pengaturan penilaian ahli yang perlu dilakukan supaya notaris memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian meliputi pengertian, objek sengketa, kualifikasi dan penunjukan, serta kekuatan hukum dan pelaksanaan hasil penilaian ahli. Pada pengertian, penilaian ahli harus dimaknai sebagai proses penilaian terhadap pokok sengketa perdata yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Objek sengketa dibatasi pada sengketa perdata yang sepenuhnya dikuasai oleh para pihak. Kualifikasi ahli didasarkan atas kemampuan untuk menganalisis oleh seseorang yang memiliki reputasi baik, kedudukan tertentu, kualifikasi akademik serta menguasai keahlian tertentu. Penunjukan dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang dituangkan dalam perjanjian penunjukan penilai ahli. Kekuatan hukum hasil penilaian ahli sepenuhnya didasarkan atas kebebasan para pihak dan *asas pacta sunt servanda* untuk menerima dan melaksanakan hasil penilaian tersebut.

Daftar Pustaka

- Afif Khalid, 'PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA', *Al' Adl*, VI.11 (2014), 9-36 <chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbfmadadm/https://media.neliti.com/media/publications/225122-penafsiran-hukum-oleh-hakim-dalam-sistem-f0c52582.pdf>
- Andi Ardillah Albar, 'DINAMIKA MEKANISME ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETADALAM KONTEKS HUKUM BISNIS INTERNASIONAL', *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 1.1 <chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbfmadadm/http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/otentik/article/download/419/295/>
- Anggraeni, RR Dewi, and Acep Heri Rizal, 'Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2019, 223-38 <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.11531>
- Asep Dedi Suwasta, *Tafsir Hukum Positif Indonesia* (Bandung: Alia Publishing, 2012)
- BAPMI, 'Penunjukan Mediator' <http://bapmi.org/in/mediation_penunjukanmediator.php> [accessed 12 February 2021]
- Dewi, Mila Nila Kusuma, 'Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online', *Jurnal Cahaya Keadilan*, 2017, 72 <https://doi.org/10.33884/jck.v5i2.799>
- Fatmawati, 'KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN AKIBAT MURTAD', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2.1 (2017), 26-33
- Fenwick Elliot, *Expert Determination of Construction Disputes: The Pros and Cons* (United Kingdom, 2018) <chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbfmadadm/https://www.fenwickelliott.com/file/2414/download?token=Gj9gBEcJ>
- Fitrotin Jamilah, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014)
- Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, Ninth Edit (United States of America: Thomson Reuters, 2014)
- Hasnan Hasbi, 'PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI LEMBAGA ARBITRASE', *Al Ishlah*, 21.16-31 (2019) <chrome-extension://oemmndcbldboiebfnlad-

dacbdfmadadm/https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/download/24/22>

- I Ketut Tjukup dkk, 'Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata', *Acta Comitatus*, 1.2 (2016), 181
- Klenen Wowor, 'FUNGSI PERADILAN ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN', *Lex et Societatis*, III.10 (2015), 80-85 <chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/download/10333/9919>
- Made Oka Cahyadi Wiguna, 'PELUANG PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA TENTANG TANAH MELALUI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION DENGAN ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DI DALAMNYA', *Hukum Dan Pembangunan*, 48.3 (2018), 508-20 <chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://www.jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/1743/1493>
- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, 'PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM', *Crepido*, 1.1 (2019), 13-21 <chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/6325/3197>
- Md. Zahidul Islam, 'EXPERT DETERMINATION: CONVENTIONAL AND ISLAMIC APPROACH', in *Alternative Dispute Resolution: Law and Practice* (CLJ Publication), pp. 1-3
- Mochammad Lukman Hakim, 'PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KONTRAK KERJASAMA INTERNASIONAL ANTARA HOTELDENGAN AGEN PERJALANAN ONLINE', *Kertha Negara*, 8.1 (2019), 1-11 <chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/57314/33599>
- Mukti Fajar; Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)
- Naja, Daeng, *Teknik Pembuatan Akta* (Yogyakarta: Pustaka yustisia, 2012)
- Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Indonesia, 1999)
- Ningsih, Ayu, Faisal A.Rani, and Adwani Adwani, 'Kedudukan Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait Dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13.2 (2019), 201 <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.201-228>
- Pramono, Dedy, 'Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia', *Lex Journalica*, 12.3, 248-58
- R Tony Prayogo, 'PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG HAK UJI MATERIIL DAN DALAM PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 06/PMK/2005 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (THE IMPLEMENTATION OF LEGAL CERTAINTY)', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13.02 (2016), 191-202 <chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/151/pdf>
- Sarwono Hardjomuljadi, 'Peran Penilai Ahli Dalam Penanganan Kegagalan Bangunan Dan

Kegagalan Konstruksi.Pdf', *Konstruksia*, 6.1 (2014), 4

Serena Ghean Niagara, 'PENYELESAIAN SENGKETA NON-LITIGASI DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN DAN UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA', *Niagara*, 7.75-99 (2020)

Soeikromo, Deasy, 'Kontrak Standar Perjanjian Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Kegiatan Bisnis', *Jurnal Hukum Unsrat*, 22.6 (2016), 14

Talib, Idris, 'Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi', *Lex et Societatis*, I.1 (2013), 39-49

The Academy of Experts London, *Rules for Expert Determination*

The Institute of Arbitrators and Mediators Australia, *Expert Determination Rules 2010*, 2010

Tim Penyusun KBBI, 'Ahli' <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ahli>> [accessed 6 November 2020]

— — —, 'Penilaian' <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penilaian>> [accessed 6 November 2020]

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Pasal 1)

Wichert, Tim, 'Property Issues in Displacement and Conflict Resolution', *Refuge: Canada's Journal on Refugees*, 16.6 SE-Articles (1997) <<https://doi.org/10.25071/1920-7336.21948>>

WIPO, 'Expert Determination' <<https://www.wipo.int/amc/en/expert-determination/what-is-exp.html>> [accessed 11 January 2020]